

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Lagos

Maestría en Ingeniería en Energías Renovables

“Sistema de aprovechamiento de energía eólica a través de un microaerogenerador de eje vertical con parámetro geométrico modificable”

TESIS

para obtener el grado de
Maestro en Ingeniería en Energías Renovables

Presenta:

Ing. Adan Rincón Silva

Director de Tesis:

Dr. Juan Onofre Orozco López

Codirector de Tesis:

Dr. Carlos Eduardo Castañeda Hernández

Lagos de Moreno, Jalisco. Mayo 2023

Lagos de Moreno, Jal. a 26 de mayo de 2023

Dr. Juan Onofre Orozco López
Coordinador de la Maestría en Ingeniería en Energías Renovables
PRESENTE

Por medio del presente los abajo firmantes manifestamos que hemos leído el manuscrito "**Sistema de aprovechamiento de energía eólica a través de un micro aerogenerador de eje vertical con parámetro geométrico modificable**" que presenta el estudiante **Ing. Adán Rincón Silva** con código **211441742** para obtener el título de **Maestro en Ingeniería en Energías Renovables**. Habiéndose revisado y realizado las correcciones correspondientes, damos el visto bueno para que se imprima el documento final.

Director de Tesis

Dr. Juan Onofre Orozco López
Profesor Investigador del CULagos

Codirector de Tesis

Dr. Carlos Eduardo Castañeda Hernández
Profesor Investigador del CULagos

Firma del Lector 1

Dr. Jesús Ricardo Sevilla Escoboza
Profesor Investigador del CULagos

Firma del Lector 2

Dr. Carlos Israel Medel Ruiz
Profesor Investigador del CULagos

Firma del Lector 3

Dr. Luis Javier López Reyes
Profesor Investigador del CULagos
(externo al programa de posgrado)

Agradecimientos

A mi madre, Alicia, por apoyarme en todas mis decisiones y siempre velar por mi crecimiento personal, académico y profesional.

Al Dr. Juan Onofre Orozco López por destinar su conocimiento, disponibilidad y apoyo en la elaboración de este proyecto. Ha sido un pilar importante en mi educación superior, le agradezco de la manera más sincera todos sus consejos y orientaciones.

Al los integrantes del comité lector: Dr. Carlos Castañeda, Dr. Luis Javier López, Dr. Carlos Israel Medel y Dr. Jesús Ricardo Sevilla por su tiempo, comentarios, sugerencias y recomendaciones.

A todos los profesores que formaron parte de mi trayectoria académica de posgrado por sus consejos y direccionamientos.

A la Universidad de Guadalajara por tener las puertas abiertas, darme acceso a recursos fundamentales y permitirme seguir siendo parte de esta gran comunidad.

A CONACYT, por el soporte económico otorgado a través del Número de Apoyo 818819 de Becas Nacionales que permitió desempeñarme de tiempo completo a mis estudios de posgrado.

Índice general

Capítulos	Página
1. Introducción	8
1.1. Prefacio	8
1.2. Planteamiento del problema	8
1.3. Justificación	9
1.4. Pregunta de Investigación e Hipótesis	9
1.4.1. Pregunta de investigación	9
1.4.2. Hipótesis nula (H_0) y alternativa (H_1)	9
1.5. Objetivos	10
1.5.1. Objetivo general	10
1.5.2. Objetivos particulares	10
2. Antecedentes	11
2.1. Consumo energético mundial y sus consecuencias	11
2.2. Energías renovables	12
2.3. Situación eléctrica en México	13
2.4. Energía distribuida	14
2.5. Aprovechamiento del potencial eólico	15
2.5.1. Aerogeneradores y su clasificación	16
2.5.2. Teoría de la energía eólica	19
2.5.3. Ley de Betz y el coeficiente de potencia	19
2.5.4. Coeficiente de arrastre y sustentación	20
2.5.5. Velocidad específica	20
2.5.6. Par mecánico	21
2.5.7. Variabilidad del viento	21
2.6. Flujo de aire	23
2.6.1. Flujo de aire en terrenos no homogéneos	23
2.6.2. Turbulencia	23
2.6.3. Ecuaciones de gobierno de flujo	24
2.6.4. Modelo de turbulencia $\kappa - \epsilon$	24
2.7. Distribución de Weibull	25
2.8. Generación de potencia eléctrica	25
2.9. Investigaciones en microeólica	26
2.10. Elementos principales de una turbina Savonius	27
2.10.1. Número de álabes	28
2.10.2. La relación de aspecto o <i>Aspect Ratio</i>	30

2.10.3.	Ángulo de barrido o ángulo de arco	32
2.10.4.	El ángulo de giro o <i>Twist Angle</i>	33
2.10.5.	La relación de superposición o <i>Overlap Ratio</i>	34
2.10.6.	El tipo de <i>End Plates</i>	37
2.11.	Simulación por Dinámica de Fluidos Computacional (CFD)	38
2.11.1.	Métodos numéricos para la solución de sistemas con interacción de fluidos	40
2.11.1.1.	Método de diferencias finitas	40
2.11.1.2.	Método de elementos finitos	41
2.11.1.3.	Método de volúmenes finitos	41
2.11.2.	Conceptos fundamentales de la técnica CFD	41
2.11.2.1.	Características de una malla	42
2.11.2.2.	Aplicaciones	44
2.11.2.3.	Ventajas y desventajas	45
2.11.2.4.	Consideraciones especiales de la Dinámica de Fluidos Computacional alrededor de este proyecto	45
2.11.3.	Conformación de la estructura de CDF	46
2.11.3.1.	Pre-proceso	46
2.11.3.2.	<i>Solver</i>	46
2.11.3.3.	Post-proceso	47
2.11.4.	Softwares comerciales CFD	47
2.11.5.	Etapas de simulación en Ansys Fluent [®]	48
3.	Metodología	49
3.1.	Medición de la velocidad del viento	49
3.1.1.	Configuración del sensor de velocidad de viento	49
3.1.1.1.	Anemómetro	49
3.1.1.2.	Diagrama de conexión	50
3.1.1.3.	Código para medición	51
3.1.2.	Instalación del sistema de medición de velocidad	51
3.1.2.1.	Almacenamiento de datos de la velocidad de viento	51
3.2.	Diseño de la turbina Savonius	52
3.2.1.	Definir los elementos principales de un prototipo para el aprovechamiento de energía cinética del viento.	52
3.2.2.	Geometría paramétrica de la turbina Savonius	55
3.2.3.	Dimensiones y diseño de la turbina Savonius	57
3.2.3.1.	Elección de la altura y diámetro iniciales	57
3.2.3.2.	Dimensiones y diseño inicial de la turbina Savonius	61
3.3.	Potencia teórica extraíble	64
3.4.	Metodología para la simulación en Ansys Fluent [®]	66
3.4.1.	Importación de la geometría	66
3.4.2.	Geometría de la turbina en <i>Desing Modeler</i>	66
3.4.3.	Mallado de la turbina	68
3.4.3.1.	Identificación de la zonas de control	68
3.4.3.2.	Técnica de mallado	69
3.4.3.3.	Calidad de mallado	72

3.4.4.	Configuración de la simulación	73
3.4.4.1.	<i>Solver</i>	74
3.4.4.2.	Modelo de turbulencia	75
3.4.4.3.	Condiciones de frontera	75
3.4.4.4.	Malla dinámica	76
3.4.4.5.	Valores de referencia	78
3.4.4.6.	Método de solución	79
3.4.4.7.	Monitoreo	80
3.4.4.8.	Generación del reporte de simulación <i>Report Files</i>	80
3.4.4.9.	Generación de <i>Solution Animation</i>	82
3.4.4.10.	<i>Run Calculation</i>	82
4.	Resultados	84
4.1.	Registros de velocidad del viento en Lagos de Moreno	84
4.1.1.	Procesando los datos obtenidos	84
4.1.2.	Distribución de Weibull: evaluación del recurso eólico disponible	89
4.2.	Resultados de la simulación	91
4.2.1.	Análisis de velocidad de la turbina	92
4.2.2.	Análisis de presión sobre las caras de la turbina	97
4.2.3.	Análisis del torque generado	98
4.2.4.	Análisis de los vectores de velocidad y turbulencia	100
4.2.5.	Análisis de las fuerzas de arrastre y sustentación	102
4.2.6.	Eficiencia de la turbina Savonius	104
4.2.7.	Potencia mecánica aprovechable	106
4.2.8.	Potencia eléctrica extraíble	109
4.3.	Construcción del microaerogenerador	112
4.3.1.	Mecanismo para el parámetro geométrico modificable	112
4.3.2.	Proceso para impresión en tres dimensiones	113
4.3.3.	Impresión 3D de la turbina Savonius	114
4.3.4.	Desplazamiento de los álabes	117
4.3.5.	Implementación del sistema para la medición de velocidad y voltaje generado	118
4.4.	Resultados en condiciones ambientales reales	121
5.	Conclusiones	130
5.1.	Contribuciones	131
6.	Trabajo futuro	132

Resumen

El desarrollo de este proyecto consiste en realizar una investigación exhaustiva para crear objetivamente un diseño de turbina lo más eficiente posible usando y comparando parámetros recomendados por expertos en el área. Se elige el parámetro geométrico que más relevancia puede llegar a poseer al realizar su modificación y se emplea la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD, por sus siglas en inglés de Computational Fluid Dynamic) para validar que el diseño propuesto posea las cualidades de un generador más eficiente. Con ayuda de la estadística se determina la potencia teórica que el microaerogenerador proporcionaría en una determinada zona urbana a una altura residencial. Se obtienen los parámetros que definen su naturaleza como el coeficiente de potencia, los coeficientes aerodinámicos y la energía mecánica capaz de producir, se realiza una hipótesis de la cantidad de energía eléctrica que este podría ser capaz de producir y por último se construye un prototipo que sea capaz de registrar datos en tiempo real bajo la experimentación en un ambiente no controlado para validar de esta manera el diseño e idea de eficientar un microaerogenerador bajo la premisa de un parámetro geométrico modificable, la cual podría ser adaptable a cualquier microaerogenerador actual.

Capítulo 1

Introducción

1.1. Prefacio

Actualmente, la energía que se usa a nivel mundial para satisfacer las necesidades cotidianas tiene como origen principal los combustibles fósiles. Este tipo de combustibles tienen grandes ventajas por la facilidad de transporte y almacenaje, sin embargo, son la mayor fuente de contaminación del planeta. Para intentar frenar el cambio climático que esta contaminación genera, se han puesto en marcha tratados que promueven el uso de las energías renovables, las cuales son aquellas que provienen de fuentes virtualmente inagotables y que tienen un bajo índice de contaminación. El aprovechamiento del potencial eólico como una fuente de energía renovable puede traer consigo muchas ventajas, entre ellas, la reducción de los gases de efecto invernadero, independencia energética, menor costo de la energía, abastecimiento a comunidades remotas, etc. Los aerogeneradores son un tipo de sistema instalados en zonas alejadas de la urbanidad y que generan gran cantidad de energía eléctrica que es conducida a lo largo de kilómetros de líneas de transmisión hasta los lugares de consumo. Sin embargo, esta energía también podría ser producida bajo el mismo principio de aprovechamiento en los puntos de consumo, pero esta técnica no es muy popular actualmente debido a la baja eficiencia que presentan los microaerogeneradores (aerogeneradores de tamaño reducido y producción eléctrica menor a 3 kW) ante el bajo gradiente de velocidad de viento y la incertidumbre del potencial eólico en las zonas urbanas. Para solucionar esta problemática, se propone el estudio de un aerogenerador Savonius con la característica de que este pueda modificar sus parámetros físicos a fin de maximizar el aumento de la eficiencia y aprovechamiento del recurso eólico.

1.2. Planteamiento del problema

En la búsqueda de fuentes energéticas más sostenibles, la energía eólica se alza como opción para reducir la dependencia de combustibles fósiles y frenar los gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento global. Los aerogeneradores convencionales han progresado rápidamente, pero se enfocan en parques comerciales apartados con vientos constantes y superiores a 5 m/s [1]. En contraste, los microaerogeneradores actuales, pese a avances en diseño, enfrentan limitaciones físicas que restringen su adopción urbana por baja eficiencia. Una causa radica en su incapacidad de adaptarse a la variabilidad del

viento debido a la rigidez de diseño.

1.3. Justificación

El potencial transformador del viento en energía utilizable para hogares, oficinas y comercios es innegable. La creación de microaerogeneradores capaces de capturar vientos a baja velocidad (menos de 5 m/s) en entornos urbanos representa una oportunidad para aliviar la carga de sistemas eléctricos, fomentando la sostenibilidad ambiental. Aunque la energía eólica es abundantemente accesible y gratuita, su explotación a través de microaerogeneradores aún enfrenta desafíos. Investigaciones anteriores han evidenciado que las modificaciones en la geometría de estos sistemas pueden impactar su comportamiento; sin embargo, es crucial reconocer que estas adaptaciones generan sistemas igualmente inflexibles ante las variaciones en el viento. En este contexto, esta investigación propone desarrollar una solución que mejore la adaptabilidad y el desempeño de un microaerogenerador en diversos regímenes de operación, con el fin de incrementar su eficiencia y su viabilidad como fuente de energía sostenible en entornos urbanos.

1.4. Pregunta de Investigación e Hipótesis

En este trabajo de tesis se propone desarrollar un sistema aerogenerador de dimensiones reducidas, respecto de los aerogeneradores convencionales, que sea capaz de reconfigurar su geometría, que pueda ser instalado y útil para el aprovechamiento de la energía eólica en entornos urbanos, es decir, un sistema que con poca energía cinética del viento pueda convertir la energía mecánica a través de movimiento de las aspas en energía eléctrica útil y que a la vez pueda ser físicamente reconfigurable será capaz operar de manera autónoma en un contexto urbano auxiliando el auto-consumo eléctrico y que priorizará la eficiencia en la generación eléctrica. Por lo que se plantean las siguientes:

1.4.1. Pregunta de investigación

¿Cuál es el efecto de la incorporación de un parámetro geométrico modificable en el diseño de un microaerogenerador para el aprovechamiento de la energía cinética del viento a bajas velocidades para consumo eléctrico residencial?

1.4.2. Hipótesis nula (H_0) y alternativa (H_1)

H_0 : Identificar el rango modificable de un parámetro geométrico e incorporarlo en el diseño de un microaerogenerador carece de efecto y es incapaz de mejorar el aprovechamiento de la energía cinética del viento a bajas velocidades, bajo específicos regímenes de operación, para consumo eléctrico residencial.

H_1 : Identificar el rango modificable de un parámetro geométrico e incorporarlo en el diseño de un microaerogenerador tiene un efecto que es capaz de mejorar el aprovechamiento de la energía cinética del viento a bajas velocidades, bajo específicos regímenes de operación, para consumo eléctrico residencial.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

Diseñar y caracterizar un sistema de aprovechamiento de energía eólica a través de un microaerogenerador de eje vertical con parámetro geométrico modificable. Lo cual permita el máximo aprovechamiento de la velocidad del viento para la generación de energía eléctrica.

1.5.2. Objetivos particulares

1. Definir los elementos principales de un prototipo para el aprovechamiento de energía cinética del viento.
2. Determinar las características y propiedades de prototipos de aprovechamiento de energía cinética por medio de simulación CFD.
3. Identificar puntos de mejora del sistema de aprovechamiento de energía.
4. Establecer la capacidad de generación de energía del sistema propuesto.
5. Obtener las curvas de desempeño con la relación de: velocidad de viento contra potencia eléctrica producida por el microaerogenerador.
6. Diseñar el mecanismo reconfigurable y desarrollar en 3D el prototipo del microaerogenerador.
7. Comprobar la funcionalidad del mecanismo reconfigurable, montar y probar velocidad de giro y generación eléctrica del microaerogenerador.

Capítulo 2

Antecedentes

2.1. Consumo energético mundial y sus consecuencias

El crecimiento de las necesidades energéticas ha sido constante a lo largo de la historia y fue con la revolución industrial, cuando la energía eléctrica se convirtió en uno de los factores de mayor trascendencia para el desarrollo de las actividades humanas. La necesidad de fuentes energéticas flexibles, no condicionadas por situaciones geográficas y climáticas, condujo a la potenciación del uso de combustibles fósiles y nucleares para la producción de energía [1]. Tal y como se puede observar en la figura 2.1, el gas natural, la energía nuclear y el carbón son las principales fuentes de generación de energía convencional, siendo este último el principal elemento para la generación de energía desde hace más de 50 años en el mercado energético mundial. Las energías renovables han ido en aumento desde la década de 1980 gracias a estrategias de concientización ambiental.

Figura 2.1: Mercado mundial de generación de electricidad por combustible 1971-2019 [2].

Actualmente, más de la mitad de la demanda final de energía eléctrica a nivel mundial se puede atribuir al consumo en el sector de calefacción y refrigeración. Alrededor del 10% de la demanda eléctrica es abastecida por energías renovables; el 32% de la demanda final de energía es para usos de transporte; solamente un poco más del 3% de la generación de

energía eléctrica se realiza principalmente con biocombustibles. La electricidad renovable en la actualidad juega un papel pequeño, alrededor del 26 % de la electricidad fue renovable en el 2019 [2].

Las consecuencias derivadas del uso de fuentes de energía de origen fósil son muchas: agotamiento de los recursos, dificultad de abastecimiento, dependencia energética y contaminación ambiental. Las consecuencias del cambio climático en la tierra son cada vez más evidentes y se asocian con: la aparición de enfermedades, el aumento del nivel del mar, olas de calor más fuertes, desaparición de especies, temperaturas más cálidas, aumento de las precipitaciones, deshielo de los glaciares [3].

2.2. Energías renovables

Las consecuencias derivadas del uso de combustibles fósiles, unidas al progresivo rechazo social bien justificado, han conducido al uso de fuentes energéticas limpias, es decir, el aprovechamiento de recursos renovables como alternativa ante una situación de aumento de la demanda de energía y continuo agotamiento de las reservas de combustibles tradicionales.

Las energías limpias han tenido un desarrollo que pretende cambiar hábitos energéticos de la sociedad humana. Las formas de energía renovables son las siguientes [1]:

- **Energía solar:** La energía solar irradiada directamente, y que no es absorbida ni transformada de una manera significativa, se denomina energía solar directa, ésta es la que proporciona a los habitantes de la tierra luz y calor.
- **Energía eólica:** La distribución no uniforme de la energía absorbida por la atmósfera, y la consiguiente formación de gradientes térmicos, es la causa primaria del movimiento de las masas de aire, y por tanto, origen de la energía eólica, o energía del viento.
- **Energía hidráulica:** Cuando las masas de agua presentes en la superficie terrestre absorben energía solar, elevan su temperatura evaporándose en parte, pasan a la atmósfera y posteriormente vuelven a caer a la tierra en forma de lluvia o nieve, que se acumulan a diferentes niveles dan lugar a la energía potencial de estas masas de agua, que de forma natural se transforma en energía cinética al desplazarse a zonas de menor altura, es la potencia hidráulica.
- **Energía de la biomasa:** Parte de la energía solar que atraviesa la atmósfera es absorbida por las plantas verdes, mediante el proceso de fotosíntesis, y se almacena en ellas en forma de energía química. Esta, que se transmite a través de la cadena alimentaria al resto de los seres vivos y que está presente también en los residuos que éstos generan, es la denominada energía de la biomasa.
- **Energía geotérmica:** Es aquella contenida en el interior de la tierra, también con origen remoto en el sol, y que se manifiesta en forma de calor. Si bien, en sentido estricto, no se trata de un recurso infinito, su carácter prácticamente inagotable hace que generalmente se la incluya dentro del grupo de las energías renovables.

- **Energía del mar:** La conjunción sobre los océanos de las fuerzas gravitatorias de la Luna, el calor del Sol y los vientos, son el origen de la energía del mar, en sus tres manifestaciones: energías de las mareas o mareo-motriz, de las olas y energía de los gradientes térmicos o maremo-térmica.

A nivel mundial la capacidad instalada de energías renovables por tipo de tecnología ha ido en aumento y hasta el año 2020 la capacidad neta alcanzó aproximadamente 2300 GW, los cuales se distribuyen como lo muestra la gráfica de la figura 2.2 [4, 5]. Cada año esta cifra va en aumento debido a que los países cada vez están más comprometidos con la energías limpias; aunque la capacidad instalada a nivel mundial es considerablemente grande, esto solo representa aproximadamente el 28% de de la producción de energía necesaria para abastecer la demanda energética mundial mientras que el 72% de toda la producción eléctrica fue obtenida por medios convencionales [5].

Figura 2.2: Capacidad instalada de energías renovables y porcentaje de producción de electricidad en 2020 [5].

2.3. Situación eléctrica en México

En México, la tendencia en el uso de las energías renovables en la producción eléctrica es similar a la tendencia mundial, ya que hasta el año 2020 de los 87,968 MW instalados, el 79.5% fueron producidos por medios tradicionales, y solo el 20.5% de la energía total generada fue por medios renovables [5, 6], la distribución de la producción eléctrica en México se puede apreciar en la figura 2.3. La capacidad instalada de energías renovables no es suficiente ni siquiera para abastecer la demanda energética de un día normal en México [7]. Además, la dependencia energética de importaciones de hidrocarburos ha sido una constante en los últimos años, así lo reporta el Diario Oficial de la Federación donde menciona que 2019 fue el quinto año consecutivo en que México dependió de importaciones de energía para satisfacer la demanda energética nacional [6].

Figura 2.3: Capacidad instalada en México por tipo de tecnología y porcentaje de la producción en el año 2020 [6].

2.4. Energía distribuida

Una de las soluciones para la problemática de la alta demanda y dependencia energética es la aplicación de un sistema de energía eléctrica más distribuido que representaría un cambio en el paradigma de la generación de energía eléctrica centralizada, siendo esta en pequeña escala y cerca del lugar de consumo. En México, el sistema de suministro es como el que se muestra en la figura 2.4, teniendo líneas de voltajes de transmisión de cientos de kilómetros de distancia hasta los lugares de consumo [6] por lo que las ventajas de la energía distribuida son:

- Reducción de la demanda a las centrales generadoras.
- Disminución en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
- Libera capacidad del sistema generación y transmisión.
- Disminuye la dependencia energética.
- Mayor regulación de tensión.
- Menor saturación del sistema de distribución.
- Reducción de pérdidas en la distribución de energía.
- Disponibilidad de energía en comunidades remotas.
- Menor necesidad de desarrollar nuevas redes.
- Reducción del número de interrupciones.
- Menor costo de la energía.
- Aprovechamiento del potencial renovable.

Figura 2.4: Los voltajes del sistema de suministro tradicional en México [6].

El principal recurso renovable para electrificación particular y energía distribuida es el sol, según el INEGI en México hay un poco más de 281,000 viviendas particulares habitadas usando paneles solares para ahorrar electricidad, lo que representa el 0.8 % del total de viviendas particulares en el país [8]. Sin embargo, este no es único elemento natural aprovechable, otro de los recursos que pueden ser utilizados en pro de la electrificación distribuida, es el viento.

2.5. Aprovechamiento del potencial eólico

El viento puede definirse como el desplazamiento de una masa de aire entre zonas de diferente presión (ver figura 2.5), cuanto mayor sea la diferencia de presión, mayor será la velocidad de desplazamiento del aire y más fuerte será el viento [9]. El aprovechamiento eficiente de la energía del viento solo se puede realizar si se conoce su comportamiento, las potencialidades del mismo y a través de dispositivos conocidos como aerogeneradores.

Figura 2.5: El origen del viento [10].

La energía eólica es una fuente energética limpia, que cuenta con algunas ventajas ambientales como [11]:

- No emite gases contaminantes, ni residuos líquidos y sólidos.
- No involucra el recurso hídrico para su producción.
- No requiere extracción de recursos naturales para su producción.
- Reduce la dependencia energética.
- Es una energía renovable.

Sin embargo, como todas las tecnologías cuentan con algunas desventajas como [11]:

- El viento es aleatorio y de velocidad variable.
- Su aprovechamiento tiene un impacto ambiental sobre la fauna, en particular con las aves.

2.5.1. Aerogeneradores y su clasificación

Un aerogenerador es una máquina que tiene como función la conversión de la energía cinética producida por el viento a energía mecánica para la producción de energía eléctrica [12]. Es posible clasificar las máquinas eólicas revisando tres características:

1. Usos
2. Potencia
3. En función del eje

Usos: Según su uso es posible dividirlos en dos tipos: El primero, como aeromotores que son utilizados para el accionamiento de una máquina como se muestra en la figura 2.6a; y el segundo es aquel que usa la energía producida para el accionamiento de un generador eléctrico como el incluido en la figura 2.6b.

(a) Aerogenerador para bombeo de agua [13]

(b) Aerogenerador para la producción de electricidad [14]

Figura 2.6: Clasificación de aerogeneradores según su uso.

Potencia: Para cada país, asociación y zonas donde existe una gran aplicación de turbinas eólicas, se han generado una serie de estándares para catalogarlas en función de su potencia, en la literatura mexicana no se encontró una fuente de información fiable que clasificara detalladamente los aerogeneradores bajo esta característica, pero el sistema de clasificación para turbinas eólicas de la asociación europea de energía eólica (EWEA, por sus siglas en inglés de European Wind Energy Association) presenta la siguiente clasificación [15]:

- Micro-eólica: Potencia menor a 3kW, principalmente proveidos con un generador de imanes permanentes de accionamiento directo para cargar baterías (ver figura 2.7a).
- Mini-eólica: Potencia desde 3kW hasta 30 kW, su principal característica es el bajo mantenimiento y la alta confiabilidad y generador de imanes permanentes aplicado (mostrado en figura 2.7b).
- Gran-eólica: Potencia desde 30 kW hasta 1.5 MW, normalmente construidos con un generador de imanes permanentes y diseños de rotor bobinado aplicados. Se emplean sistemas de accionamiento directo y operación de velocidad variable (ver figura 2.7c).
- Mega-eólica Potencia mayor a 1.5 MW, cuenta con sistemas multi-rotor y por lo regular se encuentran en espacios marítimos (figura 2.7d).

(a) Micro-eólica: Potencia menor a 3kW

(b) Mini-eólica: Potencia desde 3kW hasta 30 kW

(c) Gran-eólica: Potencia desde 30kW hasta 1.5 MW

(d) Mega-eólica: Potencia mayor a 1.5 MW

Figura 2.7: Clasificación de aerogeneradores según su potencia [15].

En función del eje: En función de la disposición del eje, los aerogeneradores se clasifican en eje horizontal también conocidas como tipo HAWT (del inglés, Horizontal Axis Wind Turbine) y eje vertical o VAWT (del inglés, Vertical Axis Wind Turbine). Las características de ambos tipos de turbinas se mencionan a continuación [16]:

Eje horizontal (HAWT): La principal característica de este tipo de aerogeneradores es que sus palas giran en dirección perpendicular a la dirección del viento incidente tal y como se puede observar en la figura 2.8a. Cuantos más álabes tiene el aerogenerador, menor será la velocidad de giro que necesita para suministrar la misma potencia. Estos también se dividen en los rotores multipala, también llamados aerogeneradores lentos y rotores tipo hélice o aerogeneradores rápidos.

Los rotores multipala se caracterizan porque presentan un alto par de arranque, tienen una velocidad de giro bastante reducida en comparación con los aerogeneradores tipo hélice y tienen un rendimiento de captación que está entorno al 15 %, por lo que es más utilizado en aplicaciones de bombeo de agua.

Los rotores tipo hélice generan el par motor debido a las fuerzas de sustentación que producen los perfiles aerodinámicos de las palas. El rendimiento del sistema de captación está entorno al 50 %. La velocidad lineal en el extremo de la pala es 6 veces mayor a la velocidad del viento incidente en condiciones de diseño. Por esta razón y añadiendo que el par necesario para arrancar es muy reducido, este tipo de aerogeneradores es muy utilizado para la producción de electricidad. Los rotores más usados son los de tres palas debido a que tienen mejor estabilidad estructural y aerodinámica, menor emisión de ruido y mayor rendimiento energético frente a los rotores de una o dos palas.

Eje vertical (VAWT): Los aerogeneradores de este estilo presentan numerosas ventajas frente a los de eje horizontal, como es la de no necesitar un sistema de orientación para captar la energía del viento ya que tiene la capacidad de adaptarse a cualquier dirección del viento, tienen el tren de potencia y el sistema de generación de electricidad a nivel del suelo, lo que permite un mantenimiento más sencillo y toleran mucho las turbulencias. Pero las desventajas que presentan son la dificultad de regular la potencia ante vientos fuertes y que comparados con los aerogeneradores de eje horizontal, estos tienen un menor rendimiento. Existen tres tipos de tecnologías en el mercado actual: tipo Giromill, tipo Savonius y tipo Darrieus.

El aerogenerador Giromill (mostrado en la figura 2.8b) no ha tenido una evolución suficiente para ser competitiva en el contexto actual, pero se considera su utilización para instalaciones aisladas de la red. Se trata de un aerogenerador con palas constituidas por perfiles aerodinámicos, pero siendo palas rectas y el rotor es cilíndrico permitiendo una velocidad de giro alta.

El aerogenerador Savonius (mostrado en la figura 2.8c) se trata de un rotor muy simple capaz de trabajar con velocidades de viento muy bajas. Está formado por dos semicilindros huecos dispuestos según el eje vertical, tienen la característica que tienen un alto par mecánico y se recomienda en contextos con pocos recursos económicos gracias a su bajo costo de construcción y mantenimiento.

El aerogenerador Darrieus (mostrado en la figura 2.8d) está formado por dos o más palas constituidas por perfiles aerodinámicos sin ser palas rectas de uno al otro extremo

del eje vertical. Con estos aerogeneradores se hace necesario tener un sistema de arranque, tiene variaciones tanto en las cargas que soporta como en el par motor, esto es debido a las variaciones en el ángulo de incidencia del viento y se le tienen que añadir tensores adicionales para garantizar estabilidad en su estructura.

(a) Tripala [17]

(b) Giromill [18]

(c) Savonius [19]

(d) Darrieus [20]

Figura 2.8: Clasificación en función de su eje (HAWT y VAWT).

2.5.2. Teoría de la energía eólica

De acuerdo con la mecánica de fluidos, el viento es un medio portador de energía cinética y esta puede ser absorbida por los aerogeneradores. La energía cinética de cualquier masa es:

$$E_c = \frac{m\nu^2}{2}, \quad (2.1)$$

donde m es la masa y ν es la velocidad de esa masa. En este contexto, la masa es un fluido, con lo que la masa se puede expresar de la siguiente manera:

$$m = \rho A\nu, \quad (2.2)$$

donde ρ es la densidad del fluido y A es el área a través del cual fluye la masa.

Entonces, la potencia que puede entregar el viento es [21]:

$$P_{viento} = \frac{\rho A\nu^3}{2} \quad (2.3)$$

Con la ecuación 2.3 se puede deducir que, cuanto mayor sea el área por la cual fluye el viento y su velocidad, mayor será la potencia extraíble del viento.

2.5.3. Ley de Betz y el coeficiente de potencia

No toda la potencia del viento puede ser totalmente absorbida por el aerogenerador. Por lo que existe una relación para conocer la máxima potencia extraíble del viento [21]:

$$P_{max} = \frac{16}{27} \cdot \frac{\rho A \nu^3}{2} \approx 0,593 \cdot \frac{\rho A \nu^3}{2} \approx 0,593 \cdot P_{viento} \quad (2.4)$$

El valor máximo de energía cinética que se puede extraer del viento es de 59.3%, el cual se conoce como límite de Betz.

Es usual que el cálculo de la eficiencia de un aerogenerador sea la relación potencia máxima P_{max} entre la potencia del viento. A esta relación se le llama coeficiente de potencia y define de la siguiente manera [22]:

$$C_p = \frac{P_{max}}{P_{viento}} \quad (2.5)$$

2.5.4. Coeficiente de arrastre y sustentación

Las fuerzas de arrastres F_x y sustentación F_z son dos componentes importantes del sistema aerogenerador, la primera corresponde a una componente paralela y la segunda a una componte perpendicular, ambas en relación a la fuerza que un fluido ejerce sobre un cuerpo inmerso en este. El arrastre es una fuerza de naturaleza mecánica que tiene su origen en el contacto y movimiento relativo de un cuerpo sólido y un fluido. La sustentación es generada cuando un cuerpo sólido se desplaza de manera perpendicular a la velocidad del fluido [23]. Los coeficientes de arrastre C_{Fx} y sustentación C_{Fz} se obtienen a partir de la relación del valor de la densidad (ρ), la velocidad del fluido (ν) y área frontal de la turbina (A_s), de manera que es adecuado expresar en valores adimensionales que describan el comportamiento del diseño frente a la interacción de fuerzas mediante las siguientes ecuaciones [24]:

$$C_{Fx} = \frac{F_x}{\frac{1}{2} \rho \nu^2 A_s} \quad (2.6)$$

$$C_{Fz} = \frac{F_z}{\frac{1}{2} \rho \nu^2 A_s} \quad (2.7)$$

2.5.5. Velocidad específica

Otra variable fundamental para determinar la potencia y eficiencia de un aerogenerador es la velocidad específica λ , también conocida como *TSR* por las siglas en inglés de *Tip Speed Ratio* y está definida como la relación entre la velocidad lineal del extremo de las palas y la velocidad del viento y es un término que se usa en lugar de RPM para comparar el funcionamiento de distintas máquinas eólicas. El parámetro TSR se puede expresar con la ecuación [25]:

$$\lambda = TSR = \frac{\omega r}{\nu}, \quad (2.8)$$

donde la relación entre la velocidad periférica de la pala es ω , el punto más exterior sobre la misma a partir del eje de rotación es r , y la velocidad del viento es ν . Para cada tipo de turbina existe un valor λ para todo rango de velocidades de viento de operación. Esto da una clara referencia del valor en el que la turbina opera con el mejor desempeño y esto depende esencialmente del diseño de la turbina [26].

La figura 2.9 muestra que los rotores que funcionan con el principio de propulsión por fuerzas de sustentación son más eficientes y giran a velocidades mayores que las que funcionan mediante fuerzas de arrastre.

Figura 2.9: Coeficientes de potencia en función de la velocidad específica del viento [22].

2.5.6. Par mecánico

El objetivo del rotor o álabe en un aerogenerador es transformar la energía cinética del viento en energía mecánica y las fuerzas que se producen en este proporcionan el par necesario para hacer girar el generador eléctrico. Existe un cálculo similar al de la potencia para conocer el par máximo que se puede obtener con un aerogenerador. El valor del par máximo teórico se puede calcular con la ecuación [26]:

$$T = \frac{\rho A_s D v^2}{4} \quad (2.9)$$

De este valor de par mecánico, un aerogenerador solamente puede extraer una fracción, de modo que a la relación entre par mecánico extraíble y par mecánico teórico que el viento puede ejercer se le llama coeficiente de par C_T y se expresa con la ecuación [26]:

$$C_T = \frac{T}{\frac{1}{2} \rho v^2 A_s \frac{D}{2}} \quad (2.10)$$

donde D es el diámetro que representa la longitud máxima de las palas o álabes y A_s es el área de barrido del aerogenerador.

2.5.7. Variabilidad del viento

El viento es variable, es decir, su velocidad cambia constantemente, siendo mayor o menor en función de las condiciones climatológicas y de las condiciones superficiales. Estos dos factores hacen que la estimación del recurso y la producción a largo plazo sea complicada, y por tanto es necesario un análisis de la recogida sistemática de datos o un

estudio del recurso eólico disponible en el emplazamiento. La velocidad del viento puede variar temporalmente, esto quiere decir que puede variar ya sea por periodos de meses o cambiar al transcurso de unos segundos [27]. Según las instituciones conocidas como National Centers for Environmental Prediction (NCEP)/National Center for Atmospheric Research (NCAR), hasta noviembre de 2020 en México se mantienen vientos promedios que van hasta los 30 m/s en niveles altos y hasta 4 m/s en niveles bajos [28]. Sin embargo, la velocidad y dirección del viento puede variar temporalmente en periodos de meses o cambiar de manera repentina en el transcurso de unos segundos, tal y como se observa en la figura 2.10 donde se puede apreciar que las velocidades y direcciones de viento en el territorio mexicano son completamente aleatorias en dependencia de los factores físicos del área como ráfaga y estabilidad atmosférica así como altitud y temperatura.

Figura 2.10: Variación del viento en México [28].

También, existen las variaciones especiales en las zonas a nivel del suelo, ya que esta se verá afectada a causa de las características del terreno. En los bosques o ciudades se encuentran obstáculos, que provocan el retardo del viento y que aumente su turbulencia. En cambio, en las superficies lisas como pueden ser mares, lagos o grandes explanadas, no hay nada que provoque alteraciones significativas al viento, ya que no crean fricción y, por lo tanto, en estos casos no experimenta una gran desaceleración a esto se le conoce como gradiente de velocidad del viento y se puede observar en la figura 2.11 [27].

Figura 2.11: El gradiente vertical de velocidad del viento [29].

2.6. Flujo de aire

En todas las partes del planeta, el flujo de viento se ve afectado por factores físicos de la superficie terrestre como la rugosidad, altura y topografía del terreno, que tienden a producir perturbaciones que convierten al viento en un flujo turbulento. Los movimientos turbulentos son complejos y consisten en una serie de remolinos, con dinámicas no lineales que crean movimientos caóticos.

Este comportamiento no permite conocer con detalle el desarrollo de los perfiles de velocidad y la energía cinética turbulenta del viento; por lo que existe desde hace algunos años un gran interés sobre el estudio del flujo de aire en terrenos complejos que son justamente el tipo de espacios donde es factible la instalación de microaerogeneradores [30].

2.6.1. Flujo de aire en terrenos no homogéneos

Un terreno no homogéneo, básicamente es una zona amplia horizontal con irregularidades, es decir, no uniforme que en general cuenta con colinas, valles y otros obstáculos artificiales como en el caso de la zona urbana. El comportamiento del flujo de aire se ve influenciado por estos accidentes u obstáculos que se localizan en la superficie; generando variaciones en el gradiente de velocidad del viento.

2.6.2. Turbulencia

La turbulencia se define como el movimiento desordenado y caótico de un fluido. La turbulencia afecta directamente el análisis de la dinámica computacional de fluidos, ya que esta se relaciona con el movimiento del fluido en el interior del volumen de control. En la realidad el movimiento de las partículas que constituyen el fluido no es ordenado sino que sufre variaciones pequeñas que se llaman oscilaciones fluctuantes alrededor de una velocidad media, esto hace que cuando se observa el movimiento de un fluido lo que se hace es integrar la velocidad que sufren todas sus moléculas consideradas como un medio continuo. Esto quiere decir que el movimiento de un fluido es ordenado o laminar hasta un cierto límite de velocidad y a partir de que los fluidos se aceleran comienza la aparición de turbulencia. En la figura 2.12 se puede observar el flujo dentro de un volumen de control y las características que los tipos de flujos presentan.

Figura 2.12: Tipos de flujos dentro de un volumen [31].

En este apartado se tiene que dejar claro que la ecuación de la continuidad no se ve afectada por la existencia de la turbulencia porque la masa del fluido es una magnitud que no varía debido a las fluctuaciones que conforman el desorden de la turbulencia, sin embargo si que se ven afectadas las ecuaciones de la energía y conservación de la cantidad de movimiento que han sido estudiadas desde el siglo pasado [32].

2.6.3. Ecuaciones de gobierno de flujo

Para el estudio de flujo de aire sobre terrenos no homogéneos se han desarrollado una gran variedad de modelos matemáticos que intentan dar solución a las ecuaciones fundamentales del flujo de fluidos como son la conservación de la masa, la energía y movimiento representadas en las ecuaciones de Navier-Stokes. Estas son ecuaciones diferenciales parciales que describen matemáticamente el movimiento de un fluido newtoniano incompresible, las ecuaciones 2.11 y 2.12 se consideran la representación más simple de las ecuaciones de Navier-Stokes, donde ρ es la densidad, ν la velocidad, g es la gravedad, p es la presión y μ es la viscosidad del fluido [31].

$$\rho\left(\frac{\partial \nu}{\partial t} + \nu \cdot \nabla \nu\right) = \rho g - \nabla p + \mu \cdot \nabla^2 \nu \quad (2.11)$$

$$\nabla \cdot \vec{\nu} = 0 \quad (2.12)$$

2.6.4. Modelo de turbulencia $\kappa - \epsilon$

El incremento de la turbulencia se relaciona directamente con el número de Reynolds, este número indica la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas de un fluido. La inercia esta presente en cualquier cuerpo que padece una aceleración o desaceleración y la viscosidad es aquella que se opone al movimiento libre del fluido por el rozamiento de las partículas que lo componen [31].

Cuando los números de Reynolds crecen, como es el caso del viento en terrenos no homogéneos, se necesitan soluciones de dos parámetros o de segundo orden que proporcionen un conjunto nuevo de ecuaciones. De los modelos matemáticos existentes para representar la turbulencia el más común es el que relaciona la energía cinética κ de los torbellinos de mayor tamaño fluyendo hacia los menores a través de un mecanismo de cascada que esta dado por el coeficiente de disipación ϵ . El modelo de turbulencia $\kappa - \epsilon$ estándar propuesto de manera inicial por Launder y Spalding en el año de 1972 es el modelo más utilizado en CFD para simular características de flujo turbulento debido a su robustez y economía en la resolución de flujos que se pueden considerar simples. Las ecuaciones se presentan a continuación en dos expresiones de balance en derivadas parciales, la ecuación 2.13 representa el transporte de la energía cinética y la ecuación 2.14 su interrelación con la velocidad de disipación del flujo turbulento [30].

$$\rho \frac{\partial \kappa}{\partial t} + \rho \bar{u}_i \frac{\partial \kappa}{\partial x_j} = \tau_v \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} - \rho \epsilon + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_\kappa} \right) \frac{\partial \kappa}{\partial x_i} \right] \quad (2.13)$$

$$\rho \frac{\partial \epsilon}{\partial t} + \rho \bar{u}_i \frac{\partial \epsilon}{\partial x_i} = C_{1\epsilon} \frac{\epsilon}{\kappa} \tau_v \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} - C_{2\epsilon} \rho \frac{\epsilon^2}{\kappa} + \frac{\partial}{\partial x_i} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_\epsilon} \right) \frac{\partial \epsilon}{\partial x_i} \right] \quad (2.14)$$

$$\mu_t = \rho C_\mu \frac{\kappa^2}{\epsilon} \quad (2.15)$$

De las ecuaciones previas, $C_{1\epsilon}$ y $C_{2\epsilon}$ son constantes de identificación y C_μ es una constante de viscosidad turbulenta; mientras que las variables σ_κ y σ_ϵ son los números

de Prandtl que representa la relación entre la viscosidad cinemática y el coeficiente de difusividad térmica y este puede variar en dependencia del tipo y el estado del fluido. El software de análisis CFD Ansys Fluent[®] proporciona valores por defecto para estas constantes y se decidió no modificarlos, quedando como se muestra en la tabla 2.1

Constante	Valor
$C_{1\epsilon}$	1.44
$C_{2\epsilon}$	1.92
C_μ	0.09
σ_κ	1
σ_ϵ	1.3

Tabla 2.1: Constantes del modelo de turbulencia.

2.7. Distribución de Weibull

La distribución de Weibull es una metodología típicamente utilizada en meteorología que permite determinar el potencial eólico en una determinada ubicación [21], aunque en estadística es muy usada como una distribución de probabilidad, es decir, que su finalidad es predecir eventos futuros [33].

La función de densidad de probabilidad indica justamente la probabilidad para una velocidad de viento y es calculada por la ecuación [25]:

$$f(\nu) = \frac{k}{\lambda} \left(\frac{\nu}{\lambda}\right)^{k-1} e^{-\left(\frac{\nu}{\lambda}\right)^k} \quad (2.16)$$

La función distribución acumulada esta dada por la siguiente ecuación general:

$$F(\nu) = 1 - e^{-\left(\frac{\nu}{\lambda}\right)^k} \quad (2.17)$$

donde ν es la velocidad del viento, k es un índice de disipación de datos así como la regularidad con la que se da la velocidad promedio y λ es un factor de escala que representa la velocidad promedio en m/s. Para el empleo de la ecuación en frecuencia acumulada, la ecuación 2.17 se transforma en la ecuación 2.18; la cual será útil para el cálculo del recurso eólico disponible [33].

$$\ln(-\ln(1 - F(\nu))) = k \ln \nu - k \ln \lambda \quad (2.18)$$

2.8. Generación de potencia eléctrica

Para convertir la potencia mecánica extraída del viento en potencia eléctrica, es necesario acoplar al eje de rotación una máquina eléctrica que transforme la energía mecánica en energía eléctrica. Existen dos tipos básicos de generadores eléctricos: de corriente directa (CD) y de corriente alterna (CA). Los generadores de corriente directa, están constituidos

por múltiples devanados situados en el rotor y que están sometidos a un campo magnético estático y escobillas que funcionan como colectores [26]. Este tipo de generadores se pueden utilizar en aerogeneradores de poca potencia en los que se desee que la tensión de salida sea continua.

Los generadores de corriente alterna son máquinas que relacionan su velocidad con el número de polos que tiene la máquina y la frecuencia de la fuerza electromotriz y la mayoría giran a la velocidad de sincronismo. Son usados en aerogeneradores con aplicaciones de gran potencia. Ambos tipos de generadores presentan ventajas y desventajas que se debe considerar tales como las que se observan en la tabla 2.2 [34].

Generador CD	
Ventajas	Desventajas
<ul style="list-style-type: none"> ▪ La energía se puede almacenar en baterías. ▪ Costos bajos. ▪ Buena eficiencia a baja velocidad. ▪ Con el inversor se puede usar una potencia mayor. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vida útil reducida. ▪ Alcanza temperaturas altas. ▪ Poca potencia de generación.
Generador CA	
Ventajas	Desventajas
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencias de generación altas. ▪ Es más eficiente. ▪ Régimen alto de velocidad. ▪ Trabajan directamente con transformadores. ▪ Largas horas de funcionamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se debe tener una regulación exacta para cumplir con aspectos como la frecuencia. ▪ Costos altos. ▪ Régimen alto de velocidad.

Tabla 2.2: Ventajas y desventajas de los generadores CD y CA

2.9. Investigaciones en microeólica

Es importante centrar la mirada en la incorporación de tecnologías que permitan mayor eficiencia energética y en la medida en que se logren mejorar las tecnologías de captación del viento y se apliquen bajo el concepto de generación distribuida se podrá tener un mayor beneficio económico y ambiental. Actualmente, existe un pequeño mercado para

turbinas eólicas pequeñas que frecuentemente se usan para alimentar con energía a lugares donde no llegan las redes eléctricas o para una gama de pequeñas aplicaciones de energía distribuida [35].

Durante los últimos años se han realizado investigaciones sobre turbinas eólicas utilizadas en aplicaciones de microgeneración tales como: efectos físicos a tener en cuenta, los modelos matemáticos de cada tipo de álabe, las partes de la turbina eólica, las variables a utilizar, la relación entre el torque, la velocidad de la turbina y el viento, revisiones de distintas configuraciones de VAWT junto con sus ventajas y desventajas, técnicas de diseño y su optimización [22], factibilidad de sistemas híbridos [36], el comportamiento de las turbinas eólicas dentro de la zona urbana [9], recolección de energía eólica a partir de ráfagas producidas por medios de transporte sin comprometer su movimiento [37], propuestas de diseños de turbinas híbridas y que estos tienen un mejor desempeño de auto-arranque [35], simulaciones de elementos finitos y por dinámica computacional de fluidos para analizar los efectos de inercia y optimizar los perfiles y ángulos de torsión [38], etc. Con esto se deduce que el uso de los microaerogeneradores no ha tenido un importante impacto en la sociedad, la investigación no se ha detenido.

En los siguientes apartados se analizarán los elementos principales y algunos accesorios externos de la turbina eólica Savonius; posteriormente, se justifica la elección de cada uno de sus parámetros, haciendo un especial énfasis en un parámetro modificable en tiempo real, dando de esta manera un aporte significativo al área de estudio de micro eólica.

2.10. Elementos principales de una turbina Savonius

El primer paso para elegir los elementos de una nueva turbina eólica tipo Savonius es reconocer los parámetros modificables, para eso se realiza una investigación minuciosa en las distintas fuentes donde se optimiza dicho parámetro. De manera general, los parámetros de investigación de una turbina Savonius son los que se observan en la figura 2.13.

Figura 2.13: Principales parámetros de investigación de la turbina Savonius [39].

Los parámetros geométricos de la turbina Savonius afectan principalmente a los coeficientes de torque y de potencia lo que se traduce en un cambio en el desempeño y comportamiento de la misma. Como se ha mencionado anteriormente, las investigaciones han sido realizadas considerando en un mismo estudio una o varias modificaciones de diseño con el objetivo de aumentar uno o varios coeficientes característicos de la turbina Savonius. Para este nuevo diseño se consideran los siguientes parámetros geométricos:

- Número de álabes
- La relación de aspecto o *Aspect Ratio*
- Ángulo de barrido o ángulo de arco
- El ángulo de giro o *Twist Angle*
- La relación de superposición o *Overlap Ratio*
- El tipo de *End Plates*

2.10.1. Número de álabes

El número de álabes o palas en la turbina Savonius es de gran importancia y su elección debe ser cuidadosamente analizada. La cantidad de álabes varía entre 2, 3 y 4 álabes de manera normal como se observa en la figura 2.14, sin embargo, hay casos especiales donde el número de álabes incrementa de manera drástica.

Figura 2.14: Turbina Savonius con 4, 3 y 2 álabes [40].

Un mayor número de álabes no es garantía de una mejora en la eficiencia de la turbina, y esta, por el contrario puede verse reducida ya que cada álabe rotando alrededor del eje central posee un momento de inercia que debe ser superado por el par mecánico que genera la misma turbina [26]. Con esto se puede concluir que incrementando el número de álabes se reduce la velocidad de la turbina, por lo que se alejaría de una máxima potencia extraíble. Lo anterior es corroborado en otros trabajos donde mencionan que el coeficiente de potencia disminuye conforme la cantidad de álabes asciende y enfatiza que el número de álabes óptimo para un rotor Savonius es de dos [38].

En la obra realizada por Wenehenubun y colaboradores [41] se investiga el efecto del número de álabes sobre el rendimiento, mediante pruebas experimentales del aerogenerador Savonius y simulación CFD con ayuda del software Ansys[®]. Los experimentos se utilizaron para comparar las turbinas de 2, 3 y 4 álabes y mostraron la relación de velocidad punta, el torque y el coeficiente de potencia relacionados con la velocidad del viento, los resultados mostraron experimentalmente que en efecto, el número de álabes influye directamente en el rendimiento de la turbina. Los resultados arrojan que los rotores con dos y tres álabes tienen un mayor TSR que un rotor de cuatro álabes, mientras que esos mismos rotores mantienen ese TSR igual en velocidades de viento bajas, desde 1 m/s a 3 m/s.

Uno de los resultados más interesantes es que las diferencias de presión entre el área cóncava y convexa de los álabes de la turbina eólica determinan que el rotor eólico de cuatro álabes tiene el más alto torque en comparación con los otros rotores, sin embargo, los resultados experimentales demostraron que el torque se mantiene igual para los tres tipos de rotores en velocidades de viento de 1 m/s a 3 m/s. Al final de la investigación se concluye que el rotor de 4 álabes tiene el mayor coeficiente de potencia para todos los rangos TSR analizados. Con esto se puede observar que los resultados de los autores se contradicen.

Posteriormente se analizaron más trabajos y se llegó a la conclusión de que los resultados varían drásticamente en dependencia de la configuración total que se dé a la turbina Savonius. Por ejemplo, el coeficiente de potencia más alto encontrado hasta ahora con relación al cambio en el número de álabes es de Irabu y colegas [42], donde se analiza la situación con accesorios externos, es decir, con el uso de un deflector se alcanza un rendimiento muy alto para turbinas de dos álabes en comparación con turbinas de tres álabes. El segundo mejor coeficiente que se encontró durante la investigación en relación al número de álabes fue en el trabajo propuesto por Sheldan y colaboradores [43] donde concluyen que la mejor configuración es para una turbina que se diseña con dos álabes en lugar de tres.

Un trabajo muy interesante que se seguirá mencionado más adelante debido a la metodología usada es el desarrollado por Torres [22] donde su premisa es utilizar técnicas de optimización matemática de la turbina eólica Savonius, por lo que, el objetivo de la investigación es plantear una metodología para determinar la configuración óptima que consiga maximizar el rendimiento de la turbina Savonius. Este trabajo logra aportar con ayuda de modelos matemáticos y simulaciones numéricas una turbina óptima para ciertas condiciones o parámetros de entrada. En relación al número de álabes como parámetro de entrada en la simulaciones, este varía en dos, tres y cuatro palas, y deducen que la configuración que mantiene un mejor rendimiento ante otros parámetros geométricos es la de dos álabes, esto puede ser debido a que los rotores de tres palas en adelante desvían más aire que los rotores de dos palas así como el aumento del área convexa que eventualmente afectaría negativamente el coeficiente de potencia C_p [40]. Por lo tanto, en esta indagación concluyen que un mayor número de álabes afecta negativamente la magnitud resultante de coeficiente de potencia, lo que lleva a que en el rango de parámetros geométricos para el dominio de experimentos definitivo se use una configuración de dos álabes debido a que esta tiene un mejor antecedente de rendimiento general.

Este análisis se ha realizado exclusivamente a trabajos que toman en cuenta la importancia del número de álabes de la turbina eólica Savonius con la intención de encontrar

el número de álabes de una configuración óptima, sin embargo, esto resulta muy complicado debido a las variaciones de los parámetros geométricos restantes. Por lo que para tomar una decisión acertada se toma en cuenta solo la literatura que más se relaciona con el objetivo de este proyecto, resaltando que es de gran importancia reconocer el análisis realizado en la literatura actual, ya que, ayuda a comprender el comportamiento de las turbinas con distinta configuración en el número de álabes, y, después de analizar cuidadosamente la aportación que se quiere dar con este trabajo. Se toma la decisión de realizar una turbina de dos álabes por la razón de que es el mejor diseño para la modificación en tiempo real del parámetro de interés. A manera de resumen en la tabla 2.3 se muestran el número de álabes recomendado por cada autor consultado.

Autor	Número de álabes recomendado
Sheldahl, R. E., Blackwell, B. F., & Feltz, L. V., 1978	2
Irabu, K., & Roy, J. N., 2007	2
Vega Beleño, D. A., & Pereira Guerrero, B. D., 2021	2
Wenehenubun, F., Saputra, A., & Sutanto, H., 2015	2-3

Tabla 2.3: Número de álabes recomendado por autor.

2.10.2. La relación de aspecto o *Aspect Ratio*

Este parámetro también es conocido como proporción de aspecto y representa la altura del rotor en relación al diámetro del mismo, es una magnitud sin una dimensión física asociada. En general, una alta relación de aspecto indica álabes largos y estrechos, mientras que una relación de aspecto baja indica álabes cortos y anchos, algunas relaciones de aspecto pueden apreciarse en la figura 2.15 donde H es la altura del rotor, D es la longitud entre los extremos de los álabes.

Este parámetro afecta de forma significativa la eficiencia del aerogenerador, ya que se relaciona directamente con el área transversal del rotor y por lo tanto, con el área de barrido. El objetivo de este apartado es describir el proceso de elección de este parámetro geométrico de la turbina Savonius haciendo uso de la literatura actual. Para comenzar, la expresión asociada a la relación de aspecto se puede apreciar en la ecuación 2.19:

$$AR = \frac{H}{D} \quad (2.19)$$

Este análisis comienza con la obtención de la relación de aspecto recomendada en la literatura análoga al diseño y/o construcción de una turbina eólica Savonius y los primeros datos encontrados son que un rotor convencional posee un mejor coeficiente de potencia si la relación de aspecto se sitúa en un valor alrededor de 4 por lo que el uso de una relación de aspecto de 3 es un valor permisible ya que es el utilizado y con esta configuración se obtienen resultados favorables en el trabajo de Torres [22]. También, se puede encontrar que aunque 4 es lo recomendado, a partir de una relación de aspecto igual o mayor a 2 ya se puede considerar un valor aceptable [27]. En un trabajo donde analiza la influencia de un deflector en una turbina Savonius, se realiza un recopilado de algunos parámetros óptimos y menciona que la relación de aspecto óptima está en el rango de 1 a 2 [39].

Figura 2.15: Turbina Savonius con diferentes relaciones de aspecto [40].

La tesis de grado de unos estudiantes de Colombia donde adaptan un perfil NACA para aprovechar las fuerzas de sustentación y no solo las de arrastre mencionan que según sus investigaciones el coeficiente de potencia aumenta conforme a la relación de aspecto, y ellos usan una proporción de 1.4 [38]. Algunos investigadores en Egipto decidieron realizar un trabajo donde estudiaban experimentalmente diferentes geometrías de aerogenerador Savonius con el fin de determinar parámetros de operación efectivos y ciertamente el coeficiente de potencia incrementa con el aumento de la relación de aspecto [44]. En [25] se realiza un estudio del aerogenerador Savonius con dos rotores en contrarrotación, se realizan simulaciones para analizar tres diferentes modelos de rotor y tienen relaciones de aspecto de 0.8, 0.77 y 1.1, y la configuración más eficiente fue la que considera una relación de aspecto de 1.1. En la introducción de [45] se menciona que dentro de sus indagaciones en la literatura a la que hacen referencia, se encontró que el rotor Savonius muestra un mejor rendimiento con una relación de aspecto en el rango de 1 a 2.

Algo que se debe tomar en cuenta para la elección de la relación de aspecto es decidir si se quiere ajustar la turbina para que esta conceda más revoluciones por minuto o que conceda un par más elevado, es decir, el par para el generador eléctrico. El par del aerogenerador se puede aumentar disminuyendo la relación de aspecto, y las revoluciones por minuto aumentan si esta se eleva; pero, el aumento de la relación de aspecto mejora el rendimiento, es decir, el coeficiente de potencia C_p mejora [40]. Por lo tanto, lo recomendable es permanecer dentro de los rangos de *AspectRatio* sugeridos por la literatura actual, pero, tratando de equilibrar la relación de velocidad y par generador por el rotor, en conclusión se adopta para el aerogenerador desarrollado en este trabajo el *AspectRatio* igual a 1.5. Para sintetizar los datos consultados se utiliza un organizador como el de la tabla 2.4 donde se aprecia la relación de aspecto recomendada por cada autor consultado.

Autor	AR recomendado
Guo, F., Song, B., Mao, Z., & Tian, W., 2020	1 a 2
Vega Beleño, D. A., & Pereira Guerrero, B. D., 2021	1.4
Chávez, S., 2010	1.1
Saad, A. S., El-Sharkawy, I. I., Ookawara, S., & Ahmed, M., 2020	1 a 2
Sheldahl, R. E., Blackwell, B. F., & Feltz, L. V., 1978	1.5

Tabla 2.4: Aspect Ratio recomendado por diversos autores.

2.10.3. Ángulo de barrido o ángulo de arco

Este es un parámetro de geometría del rotor Savonius que es muy poco mencionado en la literatura, básicamente consiste en el ángulo de apertura de los álabes como se muestra en la figura 2.16. Al usar un ángulo de barrido más pequeño, la apertura del álabe resulta ser mayor, en cambio si el ángulo de barrido incrementa, la apertura del álabe se verá reducida. Un aerogenerador convencional cuenta con álabes en semicírculo, es decir, el álabe implementado tiene un ángulo de 180° . La modificación de este parámetro resulta importante en el resultado de la eficiencia final del aerogenerador.

Figura 2.16: Turbina Savonius con diferentes ángulos de barrido: (a) 180° normal, (b) 150° abierto y (c) 200° cerrado (Elaboración propia).

En el trabajo por Ávila y colaboradores [46] se puede apreciar como realizan la modificación de este ángulo y posteriormente realizan simulaciones computacionales para corroborar cual podría ser más eficiente, debido a la naturaleza del trabajo, solo realizan las pruebas para ángulos de 200° , 180° y 170° también llamados: cerrado, normal y abierto respectivamente. Se concluye que con el ángulo cerrado es propenso a que exista una mayor turbulencia al paso del aire, es el álabe que genera más presión en la parte posterior, pero menos presión en la parte interna. El álabe de 170° o abierto presenta un buen comportamiento frente al viento ya que el álabe normal y el cerrado tiene una mayor dispersión de la corriente aire. Además el álabe abierto presentó una presión adecuada en sus caras lo que se traduce en una mejor rotación. Al final del análisis concluyen que una alternativa para mejorar la eficiencia del aerogenerador es disminuir el ángulo de barrido a 170° ya que recibe la energía del viento de manera más adecuada.

En el trabajo realizado por Domínguez [25] se explora el estudio de un aerogenerador Savonius con dos rotores en contrarrotación mediante CFD para analizar las fuerzas de

arrastré, sustentación y momento, pero con la particularidad de que este autor clasifica en modelos a los rotores con superposición, sin superposición y con un ángulo de arco de álabe diferente al convencional, es decir, diferente a un ángulo de 180° . Usa un ángulo de 135° y a este rotor lo llama Savonius Modi. Realizan una comparación con los dos rotores mencionados anteriormente y los resultados arrojan que el Savonius Modi tiene un mejor comportamiento en relación a la fuerza de arrastre y sustentación, pero también mencionan que este rotor tiene un mal desempeño a altas revoluciones por minuto y velocidades de viento altas, ya que para TSR de 0.8 este fue el que mejor C_p otorgó; sin embargo, este parámetro cae de manera abrupta en valores TSR de 1 y 1.5 lo que hizo que el autor lo descartara para posteriores simulaciones ya que este conlleva más trabajo construir y no presenta un rango de funcionamiento tan amplio como los otros dos rotores restantes. Los dos trabajos encontrados donde modifican el ángulo de barrido se pueden apreciar en la tabla 2.5, junto con su respectiva modificación recomendada.

Autor	Ángulo de barrido recomendado
Ávila Herrera, J. C, 2017	170°
Chávez, S., 2010	135°

Tabla 2.5: Ángulo de barrido recomendado por autor.

Por lo tanto, para finalizar esta apartado se concluye que un ángulo de barrido solo ligeramente menor a un semicírculo de 180° tiene mejor comportamiento ante el viento y la presión que este genera.

2.10.4. El ángulo de giro o *Twist Angle*

Este es un parámetro geométrico que considera directamente la forma del álabe del aerogenerador. Este parámetro hace referencia al ángulo de giro entre la parte superior y la parte inferior del álabe. En el apartado anterior se mencionó que hay parámetros “convencionales”, para este caso el ángulo de giro de una turbina Savonius convencional es de 0° , es decir, no hay giro desde la parte inferior a la superior del álabe. Según la literatura, cuando este valor es diferente a 0° será común llamar a la turbina como *Savonius helicoidal*, en la figura 2.17 se pueden observar turbinas con diferentes ángulos de giro.

Según el trabajo de Torres [22] hay dos fuertes razones para usar un aerogenerador Savonius helicoidal. La primera es que usando un ángulo de giro se puede mejorar el desempeño, el arranque y el par, relativos a las Savonius convencionales, esto debido a que los álabes retorcidos minimizan las posiciones de ángulo de par negativo. La segunda es que la forma helicoidal puede ser equiparable a una turbina de etapas, y al no tener separaciones, se podría decir que es una turbina con etapas infinitas. Un rotor con álabes con un ángulo de giro también mejorará el C_p debido a que existe un mayor impulso aplicado gracias a la fuerza extra aplicada a las puntas del rotor [40].

Existe una gran cantidad de literatura que aborda el tema del ángulo de giro con metodologías experimentales y/o con técnicas de CFD, pero al igual que el caso de la relación

Figura 2.17: Turbina Savonius con diferentes ángulos de barrido: (a) 0° , (b) 45° , (c) 90° y (d) 135° [22].

de aspecto, existe divergencia en el valor óptimo, naturalmente debido a la naturaleza de los propios trabajos, dando como consecuencia un extenso rango de valores, que van desde los 0° hasta los 180° . Por ejemplo, en el trabajo por Kamoji y colaboradores [47] recomiendan usar un ángulo de giro de 90° porque de esa manera se tiene un par positivo desde cualquier ángulo de ataque del viento. Mientras que en el trabajo de Saha y compañeros [48] se sugiere un ángulo de giro máximo de 45° debido a que dentro de su investigación encontraron que el C_p mejora un 26.7% respecto a un rotor con álabes convencionales. En la obra de Saad y colaboradores [45] se realiza un estudio para comprender como los parámetros geométricos influyen en el rendimiento aerodinámico del rotor Savonius con ángulo de giro y sus resultados indican que el rotor Savonius con ángulo de giro de 45° , en combinación con otros parámetros, alcanza la potencia de salida neta más alta en comparación con otros diseños. Además, de que con este ángulo, más flujo de aire impacta directamente en la superficie cóncava de las palas lo que aumenta la presión total y por consiguiente aumenta el par generado por el rotor en comparación con otros ángulos.

Para finalizar este apartado, en la tabla 2.6 se presenta un acumulado de los ángulos de giro recomendados por los autores consultados.

Autor	TA recomendado
Kamoji, M. A., Kedare, S. B., & Prabhu, S. V., 2009	90°
Saha, U. K., & Rajkumar, M. J., 2006	45°
Saad, A. S., El-Sharkawy, I. I., Ookawara, S., & Ahmed, M., 2020	45°
Lee, J. H., Lee, Y. T., & Lim, H. C., 2016 [49]	45°

Tabla 2.6: Ángulo de giro recomendado por autor.

2.10.5. La relación de superposición o *Overlap Ratio*

Este parámetro geométrico se define como la relación entre la distancia horizontal de las dos palas e y la longitud de la cuerda del álabes d como se aprecia en la figura 2.18, y su expresión equivalente se puede ver en la ecuación 2.20. Este parámetro tendrá una

importancia crucial para este proyecto ya que tiene un papel importante en la mejora de la eficiencia del aerogenerador Savonius, ya que, dependiendo del valor que este tenga puede llevar a tener un comportamiento distinto y conveniente.

Figura 2.18: Turbina Savonius con diferentes relaciones de superposición [38].

$$OR = \frac{e}{d} \quad (2.20)$$

En escrito de Torres [22] se dice que si el valor de la relación es diferente de cero, puede llegar a reducir la estela producida por la turbina para el caso de un aerogenerador esto es adecuado ya que esta estela es un efecto de bloqueo, mientras que una relación con un valor igual a cero, el coeficiente de potencia C_p aumentará debido a la concentración máxima de aire en el lado cóncavo del álabe. En un trabajo realizado en 2010 donde su tema principal es estudiar la influencia de la curva del álabe en los rotores Savonius, argumentaron dentro de una de sus pruebas donde la única diferencia entre dos rotores es la relación de superposición de las palas, la comparación de los coeficientes de potencia mostraron que al aumentar la relación de 0 a 0.2 lleva a un aumento considerable en el coeficiente de potencia C_p y a las fuerzas que resisten el movimiento del rotor disminuyen [50], pero por otro lado, con la prueba de dos rotores más donde se aumentaba la relación de 0.2375 a 0.45, el coeficiente de potencia se veía afectado negativamente por lo que en lo relativo a su estudio se puede concluir que el rango óptimo de modificación de la relación de superposición es de 0 a 0.2.

Por otro lado, en la obra de Fujisawa [51] se estudio la influencia de la superposición sobre las presiones en las palas y visualizando los campos de flujo en y alrededor de los rotores en movimiento y sin rotación. Se realizaron experimentos en cuatro rotores con valores de relación de superposición desde 0 a 0.5 y concluyeron que el rendimiento del par estático mejora aumentado la relación de superposición, especialmente en el álabe de retorno, lo que se debe al efecto de recuperación de presión por el flujo a través de la misma superposición. Pero, el rendimiento de par y potencia del rotor giratorio alcanza un máximo en una relación de 0.15, ya que con un valor más grande en la relación ocasiona un rendimiento deteriorado del rotor así como una eficiencia aerodinámica reducida.

Una investigación que concuerda parcialmente con que el valor de una relación óptima es de 0.15 es la realizada en el trabajo de Akwa y colaboradores [52], donde por medio de CFD obtienen la influencia que tiene este parámetro en los coeficientes de momento y de potencia durante ciclos completos de operación. Es decir, realizan un promedio de valores dentro de un determinado periodo de funcionamiento y concluyen que los coeficientes de interés en función de la velocidad de punta TSR y la relación de superposición indican que el máximo rendimiento del dispositivo se da para valores en la relación de superposición cercanos a 0.15.

Un estudio que detalla la influencia de la relación de superposición es presentado por Jian y compañeros [53] donde realizan el estudio para rotores con una relación de superposición con valores fijos de 0, 0.167 y 0.333, es decir aproximadamente el doble entre el segundo y el tercer valor. Este estudio resulta interesante para el objeto de este proyecto ya que da una idea clara de que una de las hipótesis iniciales puede resultar cierta y adecuada para una aplicación útil y es que según el estudio realizado, el coeficiente de potencia varía para valores distintos de TSR . Por ejemplo, se dice que para una relación de superposición de 0.166 en general el C_p es un 6% más alto para la mayor parte del rango del TSR en comparación con los otros rotores y ese aumento en el C_p para los rotores se acerca en valores de TSR más bajos, además, en el rango más alto de TSR el C_p del rotor con la relación de 0.333 es 7% más alto que el rotor con una relación de 0. Mientras que el coeficiente de torque es cambiante siguiendo el mismo patrón para cualquier relación de superposición, aumenta en rangos menores de TSR y disminuye para valores más altos. Por lo que se concluye que en el promedio de los valores TSR el rotor con una relación de 0.167 es capaz de generar más potencia, pero para velocidades más bajas sería mejor utilizar una relación de superposición de 0.

En la introducción de la obra de Saad y colaboradores [45] se dice que en la literatura que se aborda para la realización del proyecto se encontró que la relación de superposición que logra el mejor desempeño oscila entre 0.15-0.2; motivo por el cual el Aspect Ratio es el parámetro en el cual se ha tenido mayor armonización en la propuesta de la presente tesis. Así mismo en el presente trabajo de investigación se analiza el efecto que tiene la modificación de la relación de superposición, desde 0 hasta 0.35, en las variaciones de par y coeficiente de potencia en un rotor con un ángulo de giro de 45° . En las figuras que presentan se puede observar que los coeficientes de par y potencia disminuyen significativamente a medida que el valor de la relación de superposición va en aumento, además se confirma que la presión en la superficie cóncava del álabe en avance es mayor que en la de los rotores superpuestos lo que aumenta el par positivo generado por el álabe. Sin embargo, el par negativo generado por el álabe del rotor sin superposición fue ligeramente mayor que el de los rotores con superposición. Con este estudio se puede asegurar que los rotores Savonius convencionales manifiestan un mejor rendimiento con una relación de superposición modificada, mientras que los rotores modificados, como este con un ángulo de giro de 45° , el mejor rendimiento es obtenido con una relación de superposición de 0.

En el trabajo realizado por Domínguez [25] como ya se había mencionado anteriormente, se habla del estudio de un aerogenerador Savonius con dos rotores en contrarrotación, con tres modelos de rotores distintos; con superposición, sin superposición y con un ángulo de arco de álabe diferente al convencional. Se detallaron los resultados para el Savonius Modi, que es solo uno de los tres rotores analizados. Los dos rotores restantes se clasificaron por el autor como Savonius y Savonius Blackwell, el primero sin superposición y el

segundo con una superposición de 0.15. Se analizan las curvas de potencia y se obtienen resultados con los que pueden comparar ambos rotores. Se observa que el rotor Blackwell presenta un coeficiente de arrastre menor, gracias al traslape entre los álabes, así mismo, esta característica logra que este rotor mejore el coeficiente de sustentación. El rotor Blackwell presenta un mejor coeficiente de momento a velocidades de rotación bajas, por lo que tiene la capacidad de comenzar a girar fácilmente y también tendría la facilidad de mover un generador eléctrico de mayor potencia, pero esta ventaja se ve afectada a altos valores de TSR , por lo que se deduce que el rotor con traslape es más eficiente si se usa en zonas donde las velocidades de viento son constantes dentro de intervalos reducidos. Por el lado del rotor Savonius, se observa que a bajos valores de TSR tiene valores de coeficiente de potencia mayores, pero solo por un intervalo pequeño; luego, esta característica da un salto a valores de TSR elevados, por lo que si se necesita un rotor que sea más eficiente a mayores velocidades y fluctuaciones de viento, este rotor tendría un mejor desempeño.

En el trabajo de Maldonado y compañeros [54] se estudia un aerogenerador Savonius y sus características óptimas para velocidades de viento a alturas de instalación de casas en México, centrandone uno de sus estudios en la determinación de un valor de superposición óptimo. Se realiza una superposición 0.15, los resultados que obtienen concuerdan con los reportados por la literatura donde se menciona que la velocidad máxima se encuentra a una distancia de traslape igual a 0.15. Con los respectivos análisis se puede observar que el aerogenerador Savonius tiene un flujo de aire que pasa a través del traslape y en sentido contrario al álabe de retorno lo que permite un torque a favor del movimiento del rotor. A modo de resumen, en la tabla 2.7 se presentan organizados los *Overlap Ratio* recomendados por cada autor consultado para este proyecto.

Autor	OR recomendado
Kianifar, A., Anbarsooz, M., & Javadi, M., 2010	0.2
Fujisawa, N., 1992	0.15
Akwa, J. V., da Silva Júnior, G. A., & Petry, A. P., 2012	0.15
Jian, C., Kumbornuss, J., Linhua, Z., Lin, L., & Hongxing, Y., 2012	0 y 0.1666
Saad, A. S., El-Sharkawy, I. I., Ookawara, S., & Ahmed, M., 2020	0.15 y 0.2

Tabla 2.7: Overlap Ratio recomendado por autor.

2.10.6. El tipo de *End Plates*

Los *End Plates* también conocidos como sufrideras, discos, tapas o placas, son elementos circulares, semicirculares o con alguna forma que siga el patrón del álabe que se colocan en los extremos del rotor tal y como se puede observar en la figura 2.19. El utilizar tapas en los extremos del rotor puede mejorar significativamente el coeficiente de potencia C_p , ya que, estas previenen que el aire se escape de la zona cóncava del álabe y así manteniendo una buena relación de presión entre el lado cóncavo y convexo del aspa a lo largo del rotor [27].

Figura 2.19: Turbina Savonius con diferentes tipos de *End Plates*[27].

En el estudio de Jeon y compañeros [55] se estudia experimentalmente los efectos de los *End Plates* con diferentes formas y tamaños en un aerogenerador Savonius helicoidal con un ángulo de giro de 180° y concluyeron que el uso de estas tapas en los extremos del aerogenerador aumenta el coeficiente de potencia C_p hasta un 36 % en comparación a los rotores con ausencia de estas, así como este mismo coeficiente de potencia aumentaba en proporción al área de los *End Plates*, este mismo autor comenta que, generalmente, el diámetro de las tapas abarca el área de la sección transversal del rotor. En el trabajo de Al-Kayiem y colaboradores [40] realizaron varias modificaciones a los parámetros geométricos de la turbina Savonius, mantuvieron constante este parámetro con una relación de 1.1 en coherencia al diámetro del rotor, es decir, abarco un 10 % extra el diámetro de la sección transversal de la turbina.

En la investigación realizada por Mahmoud y compañeros [44], para estudiar el efecto de los *End Plates*, los rotores con y sin estos se probaran a valores constantes de los demás valores geométricos. Los rotores con placas en los extremos dan una potencia mecánica mayor que lo rotores sin placas y aseguran que la existencia de placas en los extremos aumenta la cantidad de aire que golpea los álabes del rotor. La relación que se usa en el diámetro de los *End Plates* no se especifica, pero las imágenes que proporciona ayudan a apreciar que excede en al menos un 10 % del aérea de la sección transversal del rotor. En la investigación de Gou y compañía [39] se dice que la proporción óptima para los *End Plates* es equivalente a la relación:

$$1,1D \quad (2.21)$$

donde D es el diámetro de la sección transversal del rotor. Para finalizar este análisis, se realiza la tabla 2.8 donde se pueden apreciar las dimensiones de los *End Plates* recomendados por cada autor consultado.

2.11. Simulación por Dinámica de Fluidos Computacional (CFD)

En nuestro alrededor es posible observar una gran cantidad de fenómenos asociados a los fluidos, y a partir de la curiosidad y necesidad de comprender el comportamiento

Autor	<i>End Plates</i> recomendados
Jeon, K. S., Jeong, J. I., Pan, J. K., & Ryu, K. W., 2015	Completo, D del rotor
Al-Kayiem, H. H., Bhayo, B. A., & Assadi, M., 2016	Completo, $1,1D$ del rotor
Guo, F., Song, B., Mao, Z., & Tian, W., 2020	Completo, $1,1D$ del rotor

Tabla 2.8: *End Plates* recomendados por autor.

de estos, los científicos han planteado formulaciones para su estudio haciendo uso de las matemáticas. Es un hecho que en la práctica, un gran número de problemas que involucran a los fluidos en movimiento son resueltos mediante modelos matemáticos basados en sistemas de ecuaciones diferenciales parciales. Estas ecuaciones generalmente son de naturaleza compleja, y su solución solo es posible para casos simples, por lo que, si se aplica un método teórico solo permitirá obtener resultados de aplicación más general. La mayoría de las veces, los modelos matemáticos que representan sistemas que involucran flujos de fluidos pueden conducir a problemas matemáticos cuya solución es difícil, y en ocasiones imposible para métodos analíticos. Si se quiere llevar a cabo un experimento para comprender el trasfondo de algún sistema que involucre fluidos, este tiene la ventaja de que se podrá observar el sistema físico real y no solo un modelo matemático de él. Por otra parte, para el empleo de los métodos teóricos solo es necesario disponer de una computadora, lo cual es sencillo hoy en día para la mayoría de las personas o centros de trabajo, es decir, no es necesario el método experimental que involucra una elevada inversión económica y de tiempo para la obtención de resultados, sino solo inversión en el manejo de algoritmos o programas de cómputo [56].

En el área de mecánica de fluidos existen leyes que describen de una manera muy general el comportamiento de los fluidos, sin embargo, los problemas por lo general contienen condiciones ideales para que estos puedan ser resueltos de manera analítica, por lo que estos resultados no se acercan totalmente a la realidad. Existe otra forma de dar solución a los problemas de interacción de fluidos: la técnica de métodos numéricos. Esta técnica resulta mucho más eficiente que los métodos analítico, teórico y experimental porque es posible resolver problemas de situaciones no idealizadas, se puede resolver mediante software de cómputo sin necesidad de algoritmos complejos y se evitan los gastos de equipo experimental, permitiendo obtener resultados en un lapso de tiempo relativamente breve.

Los métodos numéricos dan como resultado un conjunto de valores numéricos aproximados que se acercan a la solución deseada. Dentro de esta técnica se encuentran métodos populares como: diferencias finitas, volumen finito y elemento finito. Las diferencias entre los tres métodos anteriores radican en la manera en la cual las variables de flujo son aproximadas y el proceso de discretización usado.

Cada método para resolver problemas de fluidos tiene sus ventajas y desventajas y muchas veces la elección del método depende de la complejidad del problema a resolver, esto quiere decir que no existe un método óptimo. En la tabla 2.9 se pueden apreciar los tres métodos para resolver problemas que involucran flujos de fluidos y sus ventajas y

desventajas.

Técnica	Ventajas	Desventajas
Experimental	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fenómeno realista 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Equipo requerido ▪ Problemas de escala ▪ Dificultad de mediciones ▪ Costo operacional
Teórica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fenómeno más general ▪ Resultado en formato de fórmula 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Restricción de geometría ▪ Procesos físicos simples
Numérica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geometrías sin restricciones ▪ Procesos físicos complejos ▪ Evolución temporal del fenómeno 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Errores de truncamiento ▪ Información de condiciones de frontera ▪ Costo computacional

Tabla 2.9: Comparativa de técnicas de solución sistemas con interacción de de fluidos [56].

2.11.1. Métodos numéricos para la solución de sistemas con interacción de fluidos

2.11.1.1. Método de diferencias finitas

Este método es de carácter general y permite la resolución aproximada de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales en un dominio finito [57]. Es muy usual que se use para la aplicación a problemas con geometrías simples. La variable desconocida se describe por medio de puntos sobre los nodos de una malla, que es la que da el dominio de solución. En cada punto, las derivadas parciales son reemplazadas por aproximaciones finitas. El resultado es una ecuación algebraica para la variable desconocida en cada nodo de la malla, aunque en teoría, este método puede ser aplicado para mallas de cualquier tipo este se complica cuando se enfrenta a mallas no regulares por lo que es recomendable su restricción a geometrías simples [56].

2.11.1.2. Método de elementos finitos

Este método tiene como idea general la división de un medio continuo en un conjunto de pequeños elementos interconectados por una serie de puntos también llamados nodos que originalmente se empleó para el análisis estructural [58]. Lo que busca este método es dar una propuesta de solución a una variable desconocida y esta supuesta solución aproximada es sustituida en las ecuaciones diferenciales a resolver, si la aproximación es adecuada el residuo sería cero, en caso contrario, el resultado queda como un valor residual. Lo siguiente es minimizar ese residuo a cero de alguna forma; donde el objetivo es seleccionar la mejor solución, con el residuo mínimo. Este es un método teóricamente funcional para geometrías complejas, sin embargo, los avances han sido muy lentos para aplicaciones con interacciones de fluidos [56].

2.11.1.3. Método de volúmenes finitos

Este método es una forma especial del método de diferencias finitas, con la diferencia de que el dominio de estudio (la malla) es dividido en un número finito de volúmenes de control contiguos y el centro de cada uno recae un nodo en el cual se calcula el valor de las variables. Su especialidad es que no tiene restricciones de geometrías; además, este método es el más usado en los softwares comerciales para la simulación de la dinámica de fluidos (CFD) [56].

2.11.2. Conceptos fundamentales de la técnica CFD

En la comunidad científica se la ha llamado Dinámica de Fluidos Computacional o CFD (*Computational Fluid Dynamics*) al uso de las computadoras como herramientas para resolver numéricamente las ecuaciones de movimientos de fluidos [56]. En general, el CFD comprende un amplio abanico de disciplinas científicas, entre las que destacan; la ingeniería, las matemáticas y las ciencias computacionales, que deben aunarse para dar lugar al desarrollo de un proceso que sea capaz de resolver las ecuaciones de flujo de manera satisfactoria.

Por lo tanto, el objetivo final es la creación de un software que proporcione el cálculo detallado del movimiento de los fluidos y la interacción con ellos por medio de una computadora que sea capaz de ejecutar una gran cantidad de cálculos en un breve lapso de tiempo, para aproximar las posibles soluciones de las ecuaciones matemáticas que expresan las leyes por las que se rigen los fluidos [59].

La estrategia que se sigue en el CFD es la de sustituir un problema definido sobre un dominio continuo por un dominio discretizado definido a partir de una malla y sus nodos. Por lo tanto, cada variable de velocidad y presión que involucra a un flujo está definida en cada nodo que configura la malla y no en todos los puntos del espacio. Esta idea, se representa en la figura 2.21, la cual es simplificada a un dominio unidimensional pero que puede ser fácilmente extrapolable a un dominio multidimensional como se muestra en la figura 2.22 donde se puede examinar como se intercambia un dominio continuo en tres dimensiones por un dominio discreto, donde el conjunto de volúmenes es utilizado para representar el dominio original.

Figura 2.20: Disciplinas que conforman a la Dinámica de Fluidos Computacional (Elaboración propia)

Figura 2.21: Discretización de un dominio unidimensional [59].

Figura 2.22: Discretización de un volumen[60].

2.11.2.1. Características de una malla

Una malla es la representación discretizada del modelo de estudio. Dicha malla se conforma por nodos y aristas que se unen formando superficies, que se van colocando sobre el modelo hasta que se rodea en su totalidad. Existen mallados en 2D y 3D, la primera denominada malla de superficie, constituida por triángulos, cuadriláteros o una mezcla de ellos (véase la figura 2.23). Si se parte de la malla de superficie y se siguen construyendo más superficies para llenar todo un espacio de dimensión superior, estas formarán una malla de volumen que estará compuesta por tetraedros, hexaedros, pirámides, cuñas y poliedros arbitrarios como los que se muestran en la figura 2.24.

Figura 2.23: Tipos de elementos en mallas de superficie [61].

Figura 2.24: Tipos de elementos en mallas de volumen [61].

Las propiedades físicas del modelo son calculadas en cada nodo de la malla, por lo que se puede afirmar que cuanto mayor sea el número de elementos de la malla, más se aproximará el resultado a la realidad. Pero es de vital importancia recordar que si este número es muy alto, el costo computacional se verá incrementado y el funcionamiento del software comprometido.

Figura 2.25: Clasificación de mallados de superficie [62]

Las mallas se clasifican en *estructurada* y *no estructurada*. La de tipo estructurada es usualmente usada para geometrías sencillas y para las geometrías complejas se usa una malla de tipo no estructurada. Esta clasificación de mallas se pueden observar en las figuras 2.25 y 2.26 para mallas de superficie y mallas de volumen respectivamente. La combinación más utilizada para envolver geometrías son los triángulos como elementos de superficie y los tetraedros como elementos de volumen. En caso de que existan huecos se utilizan pirámides que son formas que se acoplan más fácilmente a los espacios volumétricos con

Figura 2.26: Clasificación de mallados de volumen (Elaboración propias)

mayores irregularidades.

2.11.2.2. Aplicaciones

Aunque el CFD fue una herramienta inicialmente creada para la industria aeroespacial, hoy en día su uso se ha extendido a todo tipo de procesos y puede resultar muy útil en un amplio campo de disciplinas y representa una potente ayuda para la ingeniería de diseño, mantenimiento, así como en el ámbito académico y de investigación. Su espectro de aplicación incluye entre otras [56]:

- Industria alimenticia
- Aeronáutica
- Aeroespacial
- Automovilística
- Biomédica
- Eléctrica y electrónica
- Química
- Metalúrgica
- Naval
- Nuclear
- Aire acondicionado
- Deportivo

2.11.2.3. Ventajas y desventajas

La principal ventaja que tiene el CFD es que a través de su uso se pueden observar a detalle los fenómenos que no se podrían apreciar mediante ningún otro método de solución, ya que se pueden apreciar las propiedades y predecir el comportamiento del fluido con un gran detalle en el sistema estudiado, siempre y cuando las condiciones otorgadas al software sean las indicadas. Así mismo, gracias al CFD se pueden diseñar sistemas para tener soluciones rápidas, ahorrando tiempo y evitando costos de materiales de experimentación.

Las principales desventajas que presenta la CFD son dos: la primera es que su implementación requiere principalmente de usuarios con experiencia y formación especializada, y la segunda es el alto costo computacional tanto en hardware y software que supondría inversiones iniciales significativas. Sin embargo, estas desventajas pueden ser fácilmente superadas si los fenómenos a solucionar son relativamente simples y con el uso de un software comercial adecuado donde el usuario se encarga de preparar, configurar, lanzar la ejecución y esperar que los recursos computacionales de los que se dispone resuelvan el problema [61].

2.11.2.4. Consideraciones especiales de la Dinámica de Fluidos Computacional alrededor de este proyecto

Debido a la complejidad de las ecuaciones y al grado de detalle que normalmente se desea obtener de las simulaciones realizadas para dar solución a un sistema que involucre interacción de fluidos, el desarrollo de técnicas CFD siempre necesita de las supercomputadoras más potentes del mundo, así como de un alto grado de conocimiento especializado, por lo que, en este proyecto se sortea deliberadamente esa desventaja haciendo uso de un software comercial a nivel de usuario, pero siempre recordando que los códigos están basados en un conjunto de ecuaciones, muy complejas y acopladas entre sí, que se resuelven de forma iterativa mediante algoritmos muy específicos incluidos en el propio software.

El objetivo de estos paquetes de software comerciales de uso académico es que el usuario que se quiere adentrar en el mundo del CFD sea capaz de resolver cualquier tipo de sistema relativamente simple que involucre un fluido dentro y en interacción con una geometría prefijada que se tienen que limitar con condiciones iniciales y de contorno. Los resultados que ofrecen estos paquetes comerciales vienen en presentaciones simples y organizados, normalmente, representados gráficamente, tanto de variables escalares como vectoriales. Estos paquetes comerciales han tenido una gran evolución a lo largo de los años y se han convertido en referentes para la industria, por lo que su éxito ha permitido otorgar licencias estudiantiles para su uso exclusivamente académico. Este tipo de licencia es la que se usa para este proyecto, por lo que las funciones son limitadas pero suficientes. Ahora, independientemente de si la persona es un desarrollador de software con una supercomputadora o como el presente caso en el que solo se es usuario de software comercial, generalmente, para la solución de un problema de interacción de fluidos, la secuencia y estructura para un usuario de CFD consta de 3 partes fundamentales y cada una de ellas serán analizadas brevemente en los siguientes apartados.

2.11.3. Conformación de la estructura de CFD

La estructura del CFD tiene el siguiente orden: Pre-proceso, Solver y Post-proceso [56], cada uno de ellos responde a funciones específicas y no se puede pasar a la siguiente etapa si no ha sido debidamente completada la anterior, esta estructura se observa en la figura 2.27.

Figura 2.27: Estructura del CFD [56].

2.11.3.1. Pre-proceso

Esta es la etapa de preparación de los datos de entrada del problema a resolver. Como usuario de software las tareas de esta etapa consisten en:

1. Definir una geometría.
2. Definir un dominio computacional.
3. Generar una malla convergente.
4. Especificar el fenómeno físico que se pretende simular y detallar las variables que lo conforman.
5. Especificar las propiedades físicas del medio.
6. Precisar las condiciones iniciales y de frontera.

Esta es la etapa más compleja para el usuario del software, ya que es donde se tiene que diseñar los objetos que interactúan con el fluido en movimiento, se deben crear mallados que converjan con las geometrías creadas sin sobrepasar el valor de elementos permitidos y, además, de que debe de existir un alto grado de comprensión del fenómeno que se quiere modelar para que este sea lo más cercano posible a la realidad. Por lo general, lleva algunas semanas o meses de práctica poder superar esta etapa de manera satisfactoria.

2.11.3.2. Solver

Esta etapa del proceso CFD es la parte con más trabajo para el software y constituye su elemento central ya que esta directamente asociada con la solución al problema. El software resuelve el modelo matemático con ayuda de la computadora donde esta instalado. Para el presente caso como usuarios de software solo se manda la instrucción de ejecución y se esperan los resultados. El tiempo en el que estos resultados se pueden obtener dependerá significativamente del modelo a resolver, la cantidad de nodos en la malla, el

número de iteraciones, tamaño de paso, etc., el cual puede ser desde algunas horas hasta incluso días.

2.11.3.3. Post-proceso

Esta es la tercera etapa y es en la que la gran cantidad de datos de resultados se pueden visualizar en gráficos. Es la etapa para el análisis y entendimiento del fenómeno y así obtener las primeras conclusiones basadas en los resultados obtenidos por CFD. En esta etapa se pueden observar mapas de contorno campos de velocidad representada por vectores y hasta simulaciones animadas del fenómeno que se está estudiando.

2.11.4. Softwares comerciales CFD

El hecho de que para desarrollar un algoritmo que dé solución a problemas de dinámica de fluidos sea algo muy complejo que requiera habilidades especializadas que llevan a tomar la decisión de usar algún software comercial que permita resolver el problema al que se está enfrentado. Es por eso que se realizó una pequeña investigación para obtener las características de varios de estos softwares presentes en el mercado y decidir cual de ellos se acopla mejor a las condiciones académicas actuales. Estos softwares tienen como característica común que tienden a ser muy intuitivos por lo que el tiempo requerido para comprender su funcionamiento general es mínimo, cuando se acompaña con ayuda de algún manual.

- **OpenFOAM[®]**: es el software CFD gratuito y de código abierto desarrollado principalmente por OpenCFD Ltd desde 2004. Tiene una gran base de usuarios en la mayoría de las áreas de la ingeniería y la ciencia, tanto de organizaciones comerciales como académicas. OpenFOAM[®] tiene una amplia gama de características para resolver cualquier cosa, desde flujos de fluidos complejos que involucran reacciones químicas, turbulencia y transferencia de calor, hasta acústica, mecánica de sólidos y electromagnética [63]. La única desventaja que presenta para nosotros es que se necesitan habilidades de gran experiencia en programación lo que se podría traducir en una inversión de tiempo más grande.
- **Ansys Fluent[®]**: Ansys ofrece un paquete de software que abarca una amplia gama de física, proporcionando acceso a prácticamente cualquier campo de simulación de ingeniería que requiera un proceso de diseño, desde análisis estructural, transferencia de calor, dinámica de fluidos y electromagnetismo. Ansys Fluent[®] es un paquete incluido en Ansys[®] de simulación de fluidos conocido por sus capacidades avanzadas de modelado físico y alta precisión, y junto con el SpaceClaim se pueden exportar o diseñar geometrías 3D previo a la simulación [64].
- **FLOW-3D[®]**: es un software CFD de alta precisión que se especializa en resolver problemas transitorios de superficie libre. Con ayuda de este software se puede investigar el comportamiento dinámico de líquidos y gases en una amplia gama de aplicaciones industriales y procesos físicos. FLOW-3D[®] se enfoca en aplicaciones multifásicas y de superficie libre, sirviendo a una amplia gama de industrias [65]; la desventaja que se encontró en este software es que su aplicación es para conocer el comportamiento particular del fluido y no de lo que lo interacciona con él.

Después de hacer un breve análisis, se tomo la decisión de utilizar el software Ansys® y su paquete Ansys Fluent® debido a las ventajas que este presenta. Cada software puede utilizarse en condiciones académicas, sin embargo, debido a que en este proyecto se quiere analizar el comportamiento de una turbina eólica ante la incidencia del viento sobre ella, Ansys Fluent® ofrece la ventaja de importar desde un software CAD una geometría 3D y ser discretizada, contiene una amplia colección de modelos matemáticos de fluidos turbulentos que solo se llaman desde su interfaz, así como una amplia gama de información en la red, desde manuales de uso hasta artículos de investigación en los cuales es empleado; además, presenta una visualización de resultados y del comportamiento de la geometría sin precedentes en los otros software comerciales.

2.11.5. Etapas de simulación en Ansys Fluent®

Para este proyecto, se usaron las herramientas computacionales de Ansys Fluent® las cuales contribuyeron al estudio del comportamiento aerodinámico de la turbina eólica Savonius. Las etapas que se deben de seguir para una correcta resolución del problema de detallan en la figura 2.28. Estas son solo una visualización general del procedimiento a seguir según el manual de Ansys Fluent® y se podrán observar ejemplificadas en la metodología seguida para la solución del problema de la simulación de una turbina eólica Savonius.

Figura 2.28: Etapas de simulación en Ansys Fluent® (Elaboración propia).

Capítulo 3

Metodología

3.1. Medición de la velocidad del viento

En la presente sección se describe como predecir la velocidad del viento para calcular el potencial eólico de una determinada zona urbana. Comenzando por la instalación de un anemómetro en la zona geográfica de la puesta en marcha del proyecto, específicamente en una zona urbana con una alta cantidad de obstáculos. Posteriormente, se estableció la velocidad del viento, la probabilidad estadística y potencial eólico de la zona de estudio con ayuda de IoT Analytics[®] de ThinkSpeak[®], Excel[®], Matlab[®] y las ecuaciones de la distribución de Weibull.

3.1.1. Configuración del sensor de velocidad de viento

3.1.1.1. Anemómetro

Para evaluar la presencia de viento en la zona residencial seleccionada, empleamos un dispositivo de medición conocido como anemómetro, capaz de registrar la velocidad del viento que incide sobre él. Aunque es posible construir este tipo de sensor eólico utilizando materiales reciclables y electrónica básica, dadas las exigencias de precisión y fiabilidad inherentes a nuestro proyecto de investigación, optamos por adquirir un producto comercial que garantizara durabilidad y exactitud.

En la búsqueda del instrumento más adecuado, se llevó a cabo una investigación exhaustiva. Sitios web como RogerBit [66], especializado en capacitación en proyectos de electrónica, recomendó el anemómetro JL-FS2 como un punto de partida para crear una estación meteorológica personal, ofreciendo instrucciones detalladas para su implementación. Asimismo, en un estudio realizado por Navarro [67], se utilizó este mismo anemómetro para diseñar un sistema de predicción climática. Además, las cualidades respaldadas por el proveedor de este anemómetro presentan un equilibrio adecuado entre costo y beneficio. Con base en estos análisis, se determinó que el anemómetro JL-FS2 era la elección más idónea para cuantificar la disponibilidad de viento en nuestro contexto de estudio.

Las principales características de este anemómetro es que tiene un cuerpo de aluminio que esta recubierto por una pintura anticorrosiva, tiene un grado IP65 que le da protección contra la entrada de polvo y su carcasa protege el interior del anemómetro contra chorros

de agua desde cualquier ángulo, además tiene un sistema mecánico que le permite tener rotaciones fluidas lo que le posibilita medir con precisión la velocidad del viento [68]. Las especificaciones que proporciona el proveedor DFRobot[®] son las siguientes:

- Señal de salida: 0 - 5V
- Voltaje de alimentación: DC 9 - 24V
- Consumo de energía: 0.3W
- Velocidad de viento de arranque: 0.4 - 0.8 m/s
- Rango de medición de velocidad de viento efectivo: 0-30 m/s
- Rango de error: 3 %
- Medio de transmisión: por cable
- Temperatura de trabajo: -40°C - 80°C
- Humedad de trabajo: 35 % - 85 %

Figura 3.1: Anemómetro JL-FS2 utilizado para medir la disponibilidad del viento, distribuido por la empresa DFRobot[®] [68].

3.1.1.2. Diagrama de conexión

Para hacer uso del anemómetro se debe tener en cuenta que para recibir su señal de voltaje es importante la conexión a una tarjeta electrónica programable (microcontrolador) para que esta traduzca la señal del anemómetro en velocidad de viento. Además, el anemómetro necesita una fuente de alimentación externa, ya que el otorgado por la tarjeta electrónica es inferior al requerido. Por lo anterior, el diagrama de conexión es como se muestra en la figura 3.2, en la cual se aprecia una fuente de voltaje independiente para la alimentación del anemómetro y la señal es conectada a pin A0 del microcontrolador.

Figura 3.2: Diagrama de conexión del anemómetro y el microcontrolador [68].

3.1.1.3. Código para medición

El microcontrolador se programa de tal manera que reciba la señal analógica del anemómetro. Luego, como el microcontrolador tiene una resolución de 10 bits, es decir, valores entre 0 y 1023, la señal de salida máxima se divide entre el valor máximo de resolución ($5V/1023$). Posteriormente, se obtiene el valor unitario entre el rango máximo de medición de velocidad de viento efectivo y el voltaje máximo de señal de salida del anemómetro ($30 \frac{m}{s}/5V$). Finalmente, se multiplican ambas constantes de proporción y queda la relación como se muestra en la tabla 3.1, donde pueden observar los valores que corresponden hasta velocidades de 15 m/s, quedando clara la razón de cambio. De esta manera, la velocidad a la que giran las cazoletas del anemómetro se considera igual a la del viento ya que estas son de tipo arrastre. La velocidad se traduce a voltaje y así es como se registra la velocidad del viento en cualquier momento.

3.1.2. Instalación del sistema de medición de velocidad

Una vez que se verifica el correcto funcionamiento del anemómetro se procede a instalarlo físicamente. La principal característica del proyecto es aprovechar el viento de baja altura y de zona urbana, por tanto el anemómetro se sitúa a 8 metros sobre el nivel del suelo en un domicilio ubicado en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco en la colonia Cañada de Ricos con coordenadas geográficas $21^{\circ}21'45.0''N$ $101^{\circ}53'25.0''W$ a 1910 m sobre el nivel del mar. El anemómetro instalado puede apreciarse en la figura 3.3.

3.1.2.1. Almacenamiento de datos de la velocidad de viento

El tiempo de muestreo, entendido como la diferencia temporal entre los registros de la velocidad de viento es ajustable a las necesidades, pudiéndose ajustar por segundos, minutos, horas o inclusive días. Sin embargo, para este estudio, se toma la velocidad de viento aproximadamente cada 15 a 20 segundos. Como se requiere tomar la velocidad de viento las 24 horas del día, se recurrió a un método en el cual los datos se almacenan en una plataforma en la nube. Para esto se apeló a ThinkSpeak[®]; una plataforma de Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés de Internet of Things) que permite recoger y almacenar datos de sensores en la nube y desarrollar aplicaciones IoT.

Para que los datos del anemómetro se guarden en la nube, el microcontrolador debe

Velocidad de viento (m/s)	Valor de voltaje (V)
1	0.17
2	0.33
3	0.5
4	0.67
5	0.83
6	1
7	1.17
8	1.33
9	1.5
10	1.67
11	1.83
12	2
13	2.17
14	2.33
15	2.5

Tabla 3.1: Relación entre velocidad de viento y voltaje.

estar conectado a la red. El módulo WiFi ESP8266 ESP-01 permite agregar conectividad a redes WiFi a proyectos con microcontroladores, haciéndose cargo de todas las labores de red. La toma de datos de la velocidad de viento sigue el proceso presentado en la figura 3.4 donde los datos recibidos por el microcontrolador son enviados vía internet a la plataforma IoT, donde este realiza el acumulado de registros que posteriormente están disponibles para su descarga post procesamiento.

3.2. Diseño de la turbina Savonius

3.2.1. Definir los elementos principales de un prototipo para el aprovechamiento de energía cinética del viento.

Para la elección de los elementos principales del prototipo para el aprovechamiento de energía cinética del viento, se consultó una amplia variedad de trabajos relacionados a la misma área de estudio. Existe una cantidad considerable de investigación documentada respecto a la generación de energía eléctrica a pequeña escala. En lo que respecta a las turbinas Savonius la investigación ha crecido en los años recientes, hay una gran cantidad de literatura que no va más allá de los últimos 5 años, esto debido a las necesidades en el sector energético de algunos países así como las ventajas que las energías renovables ofrecen.

En cada una de las investigaciones se obtienen mejoras en el rendimiento de las turbinas que se analizan, es decir, comparan el rendimiento de una turbina regular contra la modificación en el diseño o la geometría de la turbina, como puede ser el número de

Figura 3.3: Instalación física del anemómetro a baja altura y en zona urbana.

Figura 3.4: Proceso de la captura y almacenamiento de datos de la velocidad de viento.

“pisos” o etapas, la cantidad de álabes en la turbina, la combinación con otro tipo de turbina de eje vertical, la modificación del arco de los álabes, el ángulo de torsión, adaptación de perfiles NACA usados en aplicaciones de turbinas de eje horizontal, la relación de superposición de los álabes o “overlap ratio”, cambian la relación de aspecto o “aspect

ratio”, el tamaño y tipo de “end plates”. Así como en el uso de accesorios externos (que es donde se han tenido mejores resultados de rendimiento), como el uso de deflectores o el uso de algún tipo de túnel guía, aunque con el último pierde una de sus propiedades más importantes, que es su capacidad de funcionar con el viento de cualquier dirección.

Al final, cada investigación arroja resultados satisfactorios, regularmente los ajustes o modificaciones propuestas arrojan un mejor rendimiento en el coeficiente de potencia. En la mayoría de las investigaciones la velocidad de viento que usan para analizar el comportamiento es constante e igual o mayor a 5 m/s. Por lo regular en cada uno de los trabajos de investigación consultados, siguen distintas metodologías o justificaciones que los llevaron a realizar las modificaciones de los parámetros geométricos, lo que da un extra a los resultados de su estudio. Sin embargo, todas las investigaciones se limitan a mejorar el rendimiento de la turbina mediante la variación o modificación individual de una de sus características o parámetros geométricos y establecer una turbina “óptima” para condiciones específicas. Esto ayuda a concluir algo que se menciona en [22], y es, que la variación de un solo parámetro aunque da resultados satisfactorios, este posiblemente sea solo un efecto mínimo en el rendimiento de la turbina del que se podría alcanzar si se aplica la suma de varias alteraciones en las características, lo que podría llevar a culminar en una mejora notoria.

Lo anterior puede ser un interesante tema de estudio, donde se sintetizen todos los parámetros óptimos de un gran número de investigaciones y aplicarlos a una solo turbina eólica Savonius, ya que de los autores consulados hasta ahora, ninguno a encontrado una configuración final, se limitan a comparar una pequeña cantidad de turbinas con un mismo tipo de modificación y concluir cual de ellas es la que otorga un rendimiento mayor establecido al inicio de la investigación, que es igual o mayor al formalizado en la literatura general de turbinas Savonius. Sin embargo, se encontraría con problemas de diseño graves, ya que el valor óptimo para cada parámetros geométrico está estrechamente relacionado con los demás parámetros antes mencionados. Pero esta idea no se descarta para futuras investigaciones.

Lo que se propone para satisfacer este objetivo de diseño es utilizar los trabajos de investigación que han aportado a este tema de estudio y aplicar sus resultados de optimización a una turbina eólica Savonius, es decir, solo utilizar los diseños que mejor comportamiento mantienen ante la energía cinética del viento considerando lo siguientes parámetros:

- Proporción de separación
- Número de álabes
- Relación de superposición
- Ángulo de barrido
- Ángulo de giro
- Relación de aspecto
- Diámetro y tipo de *End Plates*
- Altura

- Diámetro
- Área de barrido

Aquí es donde se introduce una de las aportaciones de esta tesis, ya que los parámetros al ser modificados, le dan a la turbina Savonius un rendimiento distinto a diferentes velocidades de viento, por lo que al final, es preferible establecer el diseño que mejores resultados dio. En los estudios actuales no se ha tomado en cuenta que todas las curvas de rendimiento que se obtienen al comparar el cambio en un parámetro pueden ser aprovechables con una sola turbina eólica, es decir, modificar en tiempo real un parámetro en dependencia del estado de la turbina o velocidad del viento.

3.2.2. Geometría paramétrica de la turbina Savonius

Ahora que se han descrito los parámetros más importantes de la turbina Savonius (véase la sección 2.10), se tienen las bases para crear el modelo a estudiar para su posterior análisis por medio de CFD. En esta actividad se realiza un análisis que permita la creación perimétrica de múltiples rotores Savonius, a partir de la introducción de variables que definan las relaciones geométricas. Los parámetros de construcción del rotor como la relación de aspecto o *Aspect Ratio (AR)*, la relación de superposición o *Overlap ratio (OR)*, los *End Plates (EP)*, el ángulo de giro o *Twist Angle (TA)*, son parámetros que influyen en el desempeño de la turbina, además de que en la literatura existen fórmulas que ayudan a conocer su valor de relación. El número de álabes y la longitud de arco son parámetros que también influyen en el rendimiento del aerogenerador; sin embargo estos, serán fijos en 2 álabes y 170° grados respectivamente.

En esta metodología no se toman en cuenta accesorios externos, además de que las modificaciones a las relaciones no garantizan un aumento en la eficiencia, esta actividad se realiza con la intención de conocer el valor de todas las relaciones y el modelo de turbina Savonius que estos generan, y así, elegir la que se crea más conveniente y comenzar a diseñar el rotor en 3D para su posterior simulación CFD. Para comenzar a generar los parámetros se tienen que plantear ecuaciones que relacionen *AR*, *OR*, *EP* y *TA* con las demás dimensiones necesarias para la construcción de un modelo de turbina Savonius, de tal manera que al ingresar parámetros de entrada se genere una configuración nueva.

Las definiciones de relación de aspecto (*AR*) y relación de superposición (*OR*) se mostraron en las ecuaciones 2.19 y 2.20 respectivamente. Se tiene que tomar en cuenta que para sostener los álabes de la turbina se tiene que hacer uso de un eje central que dé el soporte necesario y que al mismo tiempo este logre transmitir el movimiento rotacional al generador eléctrico. Para el cálculo de los parámetros se debe considerar su diámetro, ya que la simulación CFD debe contener los detalles necesarios para que esta sea lo más acercado a la realidad posible. Por lo que existirá una *Proporción de Separación (PS)* permanente igual al diámetro del eje central, esta proporción de separación de álabes es una razón que representa la distancia vertical b entre los álabes dividido entre el diámetro D (ambas en metros) [25], como se puede observar en la figura 3.5 y es equivalente a la ecuación:

$$PS = \frac{b}{D} \quad (3.1)$$

Figura 3.5: Proporción de separación en Turbina Savonius considerando un eje central.

Según la literatura que estudia esta rama de las energías renovables, se está de acuerdo que el área de barrido de un aerogenerador es equivalente al área frontal que ocupa el rotor, por lo tanto, se puede usar la siguiente ecuación:

$$A_s = H \cdot D \quad (3.2)$$

donde A_s es el área frontal barrida por el rotor de la turbina, H es la altura de la turbina y D es el diámetro sin tomar en cuenta los *End Plates* usados. Es importante mencionar que el área de barrido tendrá una ligera modificación con el cambio en la relación de superposición, ya que el diámetro se verá directamente afectado.

De la geometría definida en la figura 3.6 se identifica que el parámetro dimensional d que representa la longitud del arco se puede obtener partiendo del hecho de que si la cuerda se parte a la mitad desde su centro al centro de la circunferencia, la longitud de la cuerda sería:

$$d = 2 \cdot x \quad (3.3)$$

De las razones trigonométricas del triángulo rectángulo se sabe que el seno de la mitad del ángulo θ es igual a la razón del cateto opuesto x por la hipotenusa h , por lo que obtendríamos:

$$\text{sen}\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{x}{h} \quad (3.4)$$

despejando el valor de x se llega a:

$$x = h \cdot \text{sen}\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad (3.5)$$

El valor e que es la longitud de separación horizontal de los álabes se obtiene despejando la ecuación 2.20 quedando de la siguiente manera:

$$e = OR \cdot d \quad (3.6)$$

Para el cálculo del ángulo de giro o *Twist Angle* no existe una relación directa con la altura y el diámetro de la turbina Savonius, pero este parámetro puede ser definido

Figura 3.6: Cuerda de una circunferencia.

mediante una ecuación para conocer el número de rotaciones sobre la trayectoria que barre el rotor, esta es [22]:

$$NR = \frac{TA}{360} \quad (3.7)$$

donde NR es el número de rotaciones y el número 360 representa un giro completo del rotor. De esta manera, si el ángulo de giro tiene un valor, por ejemplo, de 90° , es equivalente a un cuarto de vuelta del rotor. Pero se debe tener muy en claro que este valor, al igual que el número de álabes y arco d son valores que no se ven alterados por otro parámetro. El último parámetro geométrico a calcular es el valor de los *End Plates*, pero este es fácilmente determinado con la ecuación 2.21. Se debe tomar en cuenta que el valor del diámetro de los *End Plates* será fijo aunque cambien las dimensiones de la turbina, se elegirá la proporción mayor directamente relacionada el máximo diámetro de la turbina.

Recapitulando, la construcción de la geometría paramétrica de la turbina Savonius para su modelado 3D, cuenta con dos parámetros iniciales fijos, el número de álabes y el ángulo de giro o *Twist Angle (TA)* que son independientes de todos los demás parámetros. Un parámetro inicial fijo que es el ángulo de barrido que afecta directamente a la longitud de cuerda d . Dos parámetros que son, altura y diámetro, que afectan el área de barrido, la proporción de aspecto o *Aspect Ratio*, de los cuales, solo la altura es fija. El diámetro junto con la relación de superposición o *Overlap Ratio* serán los parámetros que podrán variar en tiempo real. Y por último, la longitud de los *End Plates* que permanecerá fija con un valor inicial dependiente del diámetro inicial.

3.2.3. Dimensiones y diseño de la turbina Savonius

3.2.3.1. Elección de la altura y diámetro iniciales

Existe una gran cantidad de estudios, trabajos prácticos, análisis y comparativas de los rotores Savonius ya que es muy conocido el hecho que ligeros cambios en un parámetro pueden resultar en una influencia en el rendimiento de la turbina, a veces notoria o a veces igual de ligera que el cambio en si. Las investigaciones se limitan a mejorar el rendimiento de la turbina a través de la variación de un solo parámetro en específico y su investigación se limita al concentrado de información que arroja la variación en el parámetro, por lo que no dejan en evidencia las dimensiones que llevarían su estudio a la práctica real y evaluar la eficiencia en condiciones no controladas, entre ellas esta el área de barrido, la

cual depende directamente de las dimensiones de altura y diámetro. Se percibe que existe una poca cantidad de estudios que especifican estas dos últimas dimensiones.

Para no tomar una decisión arbitraria entorno a la elección del diámetro inicial y altura del rotor del aerogenerador Savonius se analizaron trabajos donde si especifican estas dimensiones y se organizaron de tal suerte que otorguen una perspectiva concreta de la influencia en el rendimiento de la turbina a la variación de estas dimensiones.

Autores	Configuración	Dimensiones	AB	Rendimiento
Tabares et al., 2020	Híbrida	D=480 mm H=600 mm	0.288 m^2	1 V a 2 m/s - 38 V a 13 m/s
García et al., 2015	Convencional	D=1173.3 mm H=1192 mm	1.39 m^2	2.5 W a 2 m/s - 6.5 W a 6.5 m/s
Diago Vidal, C., 2019	Dos pisos	D=200 mm H=1700 mm	0.34 m^2	1.35 W a 3 m/s - 49.72 W a 10 m/s
Maldonado et al., 2014	Con deflectores	D=400 mm	N/A	$C_p + 20\%$
Hernández Durango, A. F., 2021	Convencional	D=100 mm H= 194 mm	0.019 m^2	7.66 kWh/año
López másias, E. J., 2021 [69]	4 palas	D=240 mm H= 180 mm	0.043 m^2	1 W a 4.5 m/s - 3.5 W a 7 m/s
Vega et al., 2021	Perfil NACA	D=175 mm H=500 mm	0.087 m^2	0.06 W a 5 m/s
Saad et al., 2020	TA = 45°	D=400 mm H=400 mm	0.16 m^2	$C_p + 18\%$
Saavedra Chimal, A., 2019	Perfil mod.	D=143 mm H=106 mm	0.015 m^2	$C_p = 0.15$ a 2.5 m/s - $C_p = 0.18$ a 5.5 m/s
Chávez, s., 2010.	Contrarrotación	D=1600 mm H=1280 mm	2.048 m^2	20 W a 4 m/s
Durán Azuara, C., 2021	3 palas	D=329 mm H=1000 mm	0.329 m^2	5.56 kW/día

Tabla 3.2: Investigaciones desarrolladas para mejorar el rendimiento de la turbina Savonius donde especifican diámetro y/o altura del rotor.

Como se observa en la tabla 3.2 los resultados tienen una variación considerable que son asociados a la configuración utilizada. Se puede apreciar que en la mayoría de los trabajos donde dejan en evidencia las dimensiones del área de barrido, también realizan una evaluación desde un punto de vista eléctrico, de potencia o energía generada para condiciones experimentales. Para complementar este análisis y tener una mejor perspectiva de estas dimensiones principales, se obtuvieron sus respectivas Área de Barrido representadas con AB en la columna 4 de dicha tabla.

No se limitó el análisis de las dimensiones a aerogeneradores tipo Savonius, ya que el

Autores	Tipo	Dimensiones	AB	Rendimiento
Patil et al., 2021	Tripala	D=1510 mm	1.79 m ²	0.05 V a 3.5 m/s - 0.55 V a 7 m/s
Rodríguez Díaz, J. C., 2021 [70]	Darrieus	H=380 mm; D=494 mm	0.18 m ²	≈5 W a ≈5.3 m/s - ≈95 W a ≈ 10.9 m/s
Guerrero et al., 2019	Multipalas	D=260 mm	0.053 m ²	≈0.4 W a 4 m/s - 4.25 W a 7 m/s
Bernal Alvarez, A. N., 2019	Darrieus	H=11200 mm	N/A	Hasta 9 kW
Torres et al., 2016	Tripala	D=2000 mm	3.14 m ²	45.62 W
Fernández Pola, D., 2021	Tripala	D=4500 mm	15.9 m ²	2 kW
Espitia et al., 2015 [71]	Turbina Lenz	H=2290 mm	N/A	0.015 V a 5.5 m/s
Ozeh et al., 2018 [72]	Arquímedes	L=75 mm; D=100 mm	0.007 m ²	2.68 W a 2.9 m/s
Kim et al., 2014 [73]	Arquímedes	L=150 mm; D=150 mm	0.017 m ²	C _p = 0.22 a 5 m/s
Rao et al., 2018 [74]	Arquímedes NACA	L=150 mm; D=150 mm	0.017 m ²	C _t +14 %
Labib et al., 2021 [75]	Arquímedes	L=100 mm; D=1500 mm	1.76 m ²	C _p = 0.22
Ji et al., 2016 [76]	Arquímedes	D=1500 mm	1.76 m ²	100 W a 6 m/s
Mucha Meza, E. R., 2021 [77]	Arquímedes	L=1300 mm; D=1000 mm	0.78 m ²	500 W a 5 m/s

Tabla 3.3: Prototipos de aerogeneradores y su rendimiento.

área de barrido es una constante cuando se da hincapié en la generación eléctrica, si se continua con la búsqueda de información se pueden encontrar investigaciones en el área de prototipos a baja escala pero con aerogeneradores diversos en función de su eje. Aunque se debe dejar claro que los aerogeneradores deben estar dentro de un rango de valores de generación de potencia a pequeña escala. El sector que se busca cubrir es la que se encuentra en la clasificación de micro eólica; la cual tiene una potencia menor a 3 kW y se puede ir un poco más allá con aerogeneradores que estén dentro de la clasificación de mini eólica; la cual es desde los 3 kW hasta los 30 kW, solo para tener una comparativa que permita ver una diferencia de dimensiones adecuada.

En la tabla 3.3 se pueden observar estudios desarrollados donde se crea un prototipo de aerogenerador. En esta se concentra información tal como su clasificación en función de su eje, las dimensiones de interés y el rendimiento que ofrecen. De la misma manera en que se recurrió a trabajos académicos para recopilar datos de las dimensiones de prototipos

de aerogeneradores para comparar su rendimiento; también, se consultó páginas web oficiales de aerogeneradores comerciales que pueden conseguirse en México con proveedores extranjeros para tener una perspectiva aun más amplia en relación con el tema de estudio y establecer las dimensiones iniciales del aerogenerador más convenientes. Los datos como: marca, configuración, tipo, dimensiones, área de barrido AB y potencia nominal se pueden encontrar en la tabla 3.4.

Marca	Tipo	Dimensiones	AB	Potencia
enair E70	Tripala	D= 3800 mm	$11.34m^2$	1900 W a 11 m/s
enair E200	Tripala	D= 4300 mm	$14.52 m^2$	4000 W a 11 m/s
enair E800	Tripala	D= 9800 mm	$75.42 m^2$	10 kW a 11 m/s
air 30	Tripala	D= 1170 mm	$1.07 m^2$	400 W a 5.5 m/s
air 40	Tripala	D= 1170 mm	$1.07 m^2$	250 W a 5.5 m/s
Bornay 13 l	Tripala	D= 2650 mm	$5.51 m^2$	1000 W a 12 m/s
Bornay 25.2	Tripala	D= 4050 mm	$12.88 m^2$	3000 W a 12 m/s
Bornay 25.3	Tripala	D= 4050 mm	$12.88 m^2$	5000 W a 12 m/s
ElectroWind	Híbrido	D= 500 mm; H= 680 mm	$0.34 m^2$	100 W a 11 m/s
VortexPro	Savonius	D= 660 mm; H= 1100 mm	$0.72 m^2$	300 W a 11 m/s
GEV400W	Savonius	D= 500 mm; H= 1050 mm	$0.52 m^2$	400 W a 11 m/s
Qingdongza	Savonius	D= 470 mm; H= 960 mm	$0.45 m^2$	800 W a 13 m/s
OEM	Multipala	D= 1200 mm	$1.13 m^2$	400 W a 12 m/s
Pikasola	Darrieus mod.	D= 900 mm; H= 600 mm	$0.54 m^2$	200 W

Tabla 3.4: Datos generales de aerogeneradores comerciales.

Una vez que se analizan las tablas 3.2 a 3.4 anteriores con aerogeneradores de baja potencia se puede tener un punto de vista suficientemente amplio para tomar la decisión de las dimensiones iniciales, rescatando las siguientes deducciones:

- Dentro de los datos de aerogeneradores desarrollados en investigaciones académicas no hay un estándar de como presentar el rendimiento del mismo, contrario al rendimiento de los aerogeneradores comerciales donde siempre presentan una potencia de generación neta.

- Los aerogeneradores desarrollados en investigaciones académicas, en su mayoría, son aerogeneradores con áreas de barrido pequeñas, por lo que la energía que absorbe el rotor no es significativa, y su potencia de generación es baja.
- El rendimiento de los aerogeneradores desarrollados en investigaciones involucran velocidades de viento fijas, por lo cual solo se analizan situaciones ambientales realistas, contrario a los aerogeneradores comerciales donde su generación neta es bajo condiciones ambientales poco realistas a nivel de instalación en México.
- Los prototipos de aerogeneradores desarrollados en investigación que son más realistas para generación eléctrica útil son aquellos con mayores áreas de barrido, superando $1 m^2$ de área de barrido.
- Entre los aerogeneradores desarrollados en investigación existen discrepancias en cuanto al rendimiento bajo condiciones similares.
- Los aerogeneradores comerciales por lo regular presentan un potencia de generación neta bajo la premisa de una velocidad de viento constante.
- Las dimensiones que comparten los aerogeneradores comerciales y los desarrollados en investigación para generación de potencia útil son similares.

Una vez que se realizó un análisis de lo que se puede observar en el compilado, se procede a decidir las dimensiones iniciales del aerogenerador, tomando en cuenta solo las dimensiones de los aerogeneradores Savonius considerados como opciones viables para su uso en producción de potencia eléctrica útil. Al obtener el promedio de la altura (H) de este tipo de aerogeneradores, se extrae un valor aproximado de 1125 mm.

Anteriormente, se mencionó que para mantener equilibrada la velocidad del aerogenerador y el par generado se optaría por un $AR = 1,5$ que esta dentro del rango de valores recomendado en la literatura consultada. Por lo tanto, independientemente del promedio del diámetro utilizado en los prototipos y aerogeneradores comerciales, el diámetro (D) del aerogenerador de este proyecto satisfará dicha relación. Por lo que la altura y el diámetro iniciales quedan como se observa en la tabla 3.5.

Altura	Diámetro
1125 mm	750 mm

Tabla 3.5: Dimensiones iniciales.

Las dimensiones anteriores otorgan un área de barrido de $0.84 m^2$ ligeramente superior a la de los Savonius comerciales, pero ligeramente menor a la de los tripala de baja velocidad.

3.2.3.2. Dimensiones y diseño inicial de la turbina Savonius

Es momento de recordar que una de las propuestas de aportación de este proyecto es la modificación en tiempo real de un parámetro de la turbina para obtener curvas de rendimiento más amplias, siendo este parámetro la relación de superposición; sin embargo, el

método que se utiliza para la simulación de la turbina no permite realizar la modificación en el momento que a nosotros convenga. La simulación se tiene que realizar a una geometría fija. Para resolver este problema se tuvieron que realizar 4 versiones de la misma turbina eólica, con la diferencia de que en cada una de ellas la relación de superposición se ve incrementada en 10 %, 15 % y 20 % respecto a la original de 0 %. Por lo anterior, hay que tomar en cuenta que se realizó el mismo proceso de simulación para 4 versiones de la misma turbina nombrándolas como: OR0, OR10, OR15 y OR20.

Una vez conociendo lo anterior, y habiéndose llevado a cabo un análisis sobre las dimensiones apropiadas, la configuración inicial de la turbina Savonius queda como se muestra en la tabla 3.6.

Turbina OR0	
Número de álabes	2
Relación superposición	0
Ángulo de barrido	170°
Ángulo de giro	45°
Relación de aspecto	1.5
Diámetro <i>End Plates</i> (m)	0.800
Número de etapas	1
Perfil NACA	No
Uso de deflector	No
Altura (m)	1.125
Diámetro (m)	0.750
Área de barrido (m ²)	0.84

Tabla 3.6: Valores iniciales de la turbina Savonius.

Al realizar la modificación en la relación de superposición como propuesta de mejora para la turbina, los parámetros de: relación de aspecto, diámetro y área de barrido se ven modificados de manera colateral. Por lo que, las dimensiones para las turbinas OR10, OR15 y OR20, se muestran en la tablas 3.7, 3.8 y 3.9 respectivamente.

Las geometrías que se requieren simular en la CFD se crean en un software con nombre en el área de trabajo: Autodesk Inventor[®]. Siendo este un software de diseño asistido por computadora (CAD) comúnmente utilizado para el modelado mecánico en 3D, la simulación, la visualización y la documentación del diseño realizado. El proceso para el diseño 3D de la turbina fue relativamente sencillo ya que se trata de una geometría sólida y simple de trazar. El primer paso es dibujar los bocetos necesarios, con las dimensiones adecuadas, el segundo paso es realizar algunas modificaciones con ayuda de las herramientas de barrido del software y el tercer paso es simplemente aplicar el comando “extrusión” para que el diseño 2D se convierta en un modelo de tres dimensiones. En la figuras 3.7a y 3.7b se puede observar la turbina Savonius en vistas isométrica y frontal respectivamente, con las dimensiones principales de diámetro del *End Plate* y altura de los álabes.

Una vez verificada la correcta configuración del diseño 3D de la turbina Savonius se procede a realizar el mismo procedimiento para crear las tres turbinas restantes a simular, cada una de ellas con la única diferencia de un desfase entre los álabes conocido como

Turbina OR10	
Número de álabes	2
Relación superposición	0.1
Ángulo de barrido	170°
Ángulo de giro	45°
Relación de aspecto	1.5789
Diámetro <i>End Plates</i> (m)	0.800
Número de etapas	1
Perfil NACA	No
Uso de deflector	No
Altura (m)	1.125
Diámetro (m)	0.711
Área de barrido (m ²)	0.80

Tabla 3.7: Valores de la turbina Savonius con una modificación en la relación de superposición del 10 %.

Turbina OR15	
Número de álabes	2
Relación superposición	0.15
Ángulo de barrido	170°
Ángulo de giro	45°
Relación de aspecto	1.6216
Diámetro <i>End Plates</i> (m)	0.800
Número de etapas	1
Perfil NACA	No
Uso de deflector	No
Altura (m)	1.125
Diámetro (m)	0.692
Área de barrido (m ²)	0.77

Tabla 3.8: Valores de la turbina Savonius con una modificación en la relación de superposición del 15 %.

relación de superposición o *Overlap Ratio*, en la figura 3.8 se pueden observar los desfases de 0 %, 10 %, 15 %, y 20 % desde una vista superior.

Por último, antes de pasar a la simulación de la turbina Savonius, se comprueba que cada configuración tiene la peculiaridad del *Overlap Ratio* bien definida y que las similitudes que deben compartir sean las correctas. En la figura 3.9 se pueden apreciar las cuatro versiones de la turbina Savonius con sus respectivos nombres desde un estilo visual suavizado con las aristas ocultas del modelo ahora visibles para que el lector sea capaz de observarlas adecuadamente.

Con esto se concluye este apartado del diseño de la turbina Savonius, en el cual se trató de describir de manera objetiva la elección de los principales elementos del prototipo analizando las características de cada uno de ellos. También, se analizó la elección de la

Turbina OR20	
Número de álabes	2
Relación superposición	0.20
Ángulo de barrido	170°
Ángulo de giro	45°
Relación de aspecto	1.6666
Diámetro <i>End Plates</i> (m)	0.800
Número de etapas	1
Perfil NACA	No
Uso de deflector	No
Altura (m)	1.125
Diámetro (m)	0.680
Área de barrido (m ²)	0.7657

Tabla 3.9: Valores de la turbina Savonius con una modificación en la relación de superposición del 20 %.

(a) Vista isométrica de la turbina Savonius (b) Vista frontal de la turbina Savonius

Figura 3.7: Turbina eólica Savonius diseñada en Inventor®.

altura y diámetro iniciales desde una perspectiva comparativa con los microaerogeneradores actuales comerciales y de estudio académico. Y para finalizar, el diseño 3D de las versiones de la turbina Savonius propuesta.

3.3. Potencia teórica extraíble

Antes de pasar a la simulación en el entorno de Dinámica de Fluidos Computacional es posible realizar un análisis para obtener el valor de la potencia teórica extraíble con ayuda de la distribución de Weibull y su aproximación estadística a la ocurrencia de la velocidad

Figura 3.8: Modificación de la relación de superposición.

(a) OR0

(b) OR10

(c) OR15

(d) OR20

Figura 3.9: Vista isométrica de la turbina eólica Savonius con diferente relación de superposición.

de viento. La potencia que se puede extraer del viento esta dada por la ecuación 2.3, si a esa fórmula se le agrega el coeficiente de Betz el cual proporciona la máxima eficiencia teórica que se puede extraer de cualquier aerogenerador cuyo valor es aproximadamente 59%, la ecuación quedaría como se observa en la ecuación 2.4. Esta última ecuación en combinación con el análisis de Weibull previo dará un estimado de la potencia que se podría extraer de la turbina Savonius propuesta. Se aplica el procedimiento para todos los valores de velocidad de viento medidos haciendo una aproximación estadística anual. En la tabla 3.10 se puede apreciar la energía mecánica total anual producida por el microaerogenerador bajo las condiciones de viento de la zona geográfica estudiada.

De acuerdo con la tabla anterior se estima una producción de energía total de 45,171.732 W/h a lo largo de un año según la distribución de Weibull realizada, si esta cantidad se divide entre los días del año, se obtendría un promedio de 123.758 W/h diarios o 5.156 W por cada hora transcurrida. En promedio, es una producción baja que se podría compensar con la instalación de varios microaerogeneradores. El siguiente paso es la simulación

Velocidad (m/s)	Potencia	Frecuencia	Horas al año	Energía anual (W/h)
0	0	0.115842926	1014.7840	0
1	0.3186	0.394103727	3452.3486	1099.9182
2	2.5488	0.283876084	2486.7544	6338.2398
3	8.6022	0.116469611	1020.2737	8776.5992
4	20.3904	0.052599727	460.7736	9395.3581
5	39.825	0.022905694	200.6538	7991.0407
6	68.8176	0.009148024	80.1366	5514.8149
7	109.2798	0.0033246	29.1235	3182.6102
8	163.1232	0.00124319	10.8903	1776.4680
9	232.2594	0.00037669	3.2998	766.4106
10	318.6	9.04961E-05	0.7927	252.5688
11	424.0566	1.35744E-05	0.1189	50.4253
12	550.5408	5.65601E-06	0.0495	27.2774

Tabla 3.10: Análisis de la potencia total que puede ser producida anualmente.

de la turbina en un entorno de contacto con el flujo de viento turbulento a baja velocidad con el cual se podría enfrentar su diseño real. El subsecuente apartado describe a detalle el proceso para llevar a cabo dicha simulación en el software comercial de Ansys Fluent[®].

3.4. Metodología para la simulación en Ansys Fluent[®]

3.4.1. Importación de la geometría

El primer paso que se debe realizar dentro del software es abrir el programa Workbench y en la barra de herramientas seleccionar solución con Fluid Flow (Fluent). En esta misma etapa se define la geometría de la turbina que será sometida a la simulación. Como se mencionó anteriormente el diseño 3D se realizó en un software CAD independiente (Autodesk Inventor[®]), y la geometría es exportada con la extensión correcta (.STP) como se muestra en la figura 3.10. Es muy importante que en esta etapa se reflexione si la turbina contiene estructuras que no son necesarias para la simulación, esto debido a que una depuración anticipada puede permitir un ahorro computacional.

3.4.2. Geometría de la turbina en *Desing Modeler*

Dentro de esta etapa de pre-proceso se deben definir dominios de control. Para esta simulación se define un dominio de control y un dominio de rotación. El dominio de control se puede homologar con un túnel de viento donde la turbina esta contenida, que es el espacio sobre el cual se va a desplazar el fluido de trabajo. Este dominio puede crearse desde el software CAD o desde el *Desing Modeler* de Ansys[®]. El dominio de control para esta simulación se puede observar en la figura 3.11, cuyas dimensiones son 10 m de largo y 6 m de alto. Considérese que la cara frontal y trasera son cuadradas.

Figura 3.10: Importación del diseño de la turbina a Ansys Fluent®.

Figura 3.11: Dominio de control en representación de un túnel de viento.

El dominio de rotación es útil para cuantificar y analizar la turbina en movimiento, por lo que es necesario su existencia para lograr generar la simulación del efecto del aire sobre el cuerpo de la turbina. El dominio de rotación debe envolver por completo a la turbina, por esta razón, sus dimensiones son ligeramente más grandes que la altura de los álabes y diámetro de los *End Plates*. Las dimensiones del dominio son 0.880 m de diámetro y 1.28 m de altura. En la figura 3.12, se puede observar este dominio dentro del dominio de control. Al igual que el primer dominio este puede construirse desde el software CAD o de el *Desing Modeler* de Ansys®.

Lo siguiente que se debe realizar es aplicar una operación llamada *boolean* que consiste en seleccionar los cuerpos en el *Desing Modeler* y substraerlos de uno o más objetos sólidos. Se tienen que aplicar un total de dos *booleanos*, el primer cuerpo para sustraer el dominio de rotación del dominio de control. Esta operación es necesaria para que el viento logre incidir sobre la turbina inmersa en el dominio de control. El segundo *booleano* se aplica para sustraer la turbina del dominio de rotación. Esta operación es necesaria para visualizar los contornos de presión y velocidad en la forma de la turbina dentro de la solución de la simulación. Al concluir estos pasos, se tiene una configuración de dominios y turbina como se observa en la figura 3.13.

Figura 3.12: Definición del dominio de rotación.

Figura 3.13: Turbina dentro de los dominios de control y de rotación.

3.4.3. Mallado de la turbina

El objetivo de esta etapa es crear una malla para la geometría de la turbina Savonius junto con los dominios de control y rotación. Hay que considerar de manera importante esta fase porque el grado de calidad de la malla será proporcional a la calidad de los resultados. Por lo que, se tiene que procurar que la calidad de la malla sea la mejor posible pero que su vez la solución llegue a converger. Es importante señalar que la versión de software utilizada para este proyecto es una con limitaciones académicas, por lo que la cantidad de elementos del mallado debe de estar dentro del límite permitido por la licencia. La cantidad de elementos es más que suficiente, sin embargo, si no se tiene cuidado con el proceso de mallado, esta cantidad podría llegar a crecer de manera exponencial superando los derechos de la licencia o aumentando el gasto computacional.

3.4.3.1. Identificación de la zonas de control

Como primer paso se tiene que identificar las zonas de control por donde se va a desplazar el flujo de viento. Se define la entrada, la salida y las paredes del dominio de control, las paredes del dominio de rotación y la turbina. Esto es necesario para que el software identifique la entrada y salida de viento, las paredes por donde este debe circular y las zonas donde el viento debe de incidir, como el dominio de la turbina; esta tarea se realiza con ayuda del comando *Create Named Selection*. Se seleccionan las caras del

volumen de control una a una. A la cara del volumen de control donde entra el viento se le nombra *Inlet*, a la de salida como *Outlet* y las paredes como *Fixed_domain*. Las caras del volumen de control se pueden observar en la figura 3.14 y 3.15.

Figura 3.14: Selección de las caras de entrada y salida para la circulación del fluido.

Figura 3.15: Configuración de las paredes del dominio de control.

Se utiliza el mismo comando para nombrar las paredes del dominio de rotación como *rotating_domain*, tal como se observa en la figura 3.16.

Para finalizar las identificaciones de las zonas de control, se seleccionan las caras de la turbina Savonius y se nombra como *rotor* como se observa en la figura 3.17.

3.4.3.2. Técnica de mallado

La malla usada para discretizar los dominios y la geometría de la turbina Savonius esta constituida por elementos poliédricos, en su mayoría por tetraedros y los restantes por cuñas. La clasificación de la malla es volumétrica no estructurada, dado que este tipo de mallado es capaz de adaptarse con mayor facilidad a la geometría que tiene la turbina Savonius. Como primer paso se establecen las características de solución del mallado *CFD*, como el tipo de análisis a realizar y la simulación será resuelta con *Fluent*, para que los elementos de la malla tenga una transición más suave ya que la turbina tiene curvaturas y cambios pronunciados.

Se verifica que el sistema de unidades sea el métrico y se le solicita a Ansys® que malle automáticamente los dominios en su totalidad con ayuda del comando *Generate*. Como los dominios tienen dimensiones con magnitudes diferentes el mallado automático tiende

Figura 3.16: Distinción del dominio de rotación.

Figura 3.17: Selección de las caras de la turbina.

a presentar una solución no tan confiable para la simulación, por lo que se recurre a la refinación de la malla en cada dominio, es decir, ajustar los parámetros para que la malla sea refinada y acoplada al tamaño y características de todos los dominios establecidos.

El elemento más sencillo de mallar es el dominio de control debido a sus dimensiones relativamente grandes. Se selecciona el nombre del dominio y con ayuda del comando *Insert Sizing* se da el tamaño de los elementos de la malla a 900 mm y tetraedro como elemento principal de la malla volumétrica, en la figura 3.18 se puede observar el resultado obtenido.

Figura 3.18: Mallado del dominio de control.

El siguiente dominio a mallar es del rotación, con el mismo comando del dominio anterior se selecciona un tamaño del elemento de 50 mm y tetraedros como elemento

de la malla volumétrica, debido a las características de este dominio se usan comandos de *Capture Curvature* y *Capture Proximity* para ir adaptando la malla a la forma de la geometría seleccionada. La curvatura tendrá un ángulo normal de $\pm 18^\circ$. El resultado de esta operación se puede observar en la figura 3.19.

Figura 3.19: Mallado del dominio de rotación.

El último elemento a mallar es la turbina, se utiliza el mismo método que en los anteriores dominios dando un tamaño de elemento de 25 mm y tetraedros y cuñas como elementos principales de la malla volumétrica. Se utilizan los comando para capturar la proximidad y curvatura, manteniendo los mismos $\pm 18^\circ$. El resultado del mallado de la turbina se observa en la figura 3.20.

Figura 3.20: Mallado de la turbina.

Para finalizar la etapa de mallado y mejorar la resolución, se emplea un método denominado como *Inflation* para refinar mejor los elementos en las zonas con curvas próximas a las paredes. Para este caso particular se inserta una inflación al dominio de rotación considerando como límite las paredes de la turbina, usando cuatro capas de elementos piramidales con una tasa de crecimiento de 1.2% entre cada capa. Esta etapa se realiza con precaución buscando capas con una transición suave entre la capa de inflación y el resto de malla, de forma que la variación de volumen sea progresiva, lo cual se logra con el comando *First layer thicknes*. En la figura 3.21 se puede apreciar en una vista superior el mallado de todos los dominios y la capa de inflación, donde es posible notar las diferencias de tamaño entre los elementos del mallado de cada dominio y la forma de la turbina Savonius.

Figura 3.21: Vista superior de un corte transversal al mallado.

3.4.3.3. Calidad de mallado

Una vez que se termina de mallar la geometría y esta converge, es necesario asegurar una buena calidad del mallado sin superar los elementos permitidos por la licencia del software. La calidad que presentan los dominios se puede visualizar de varias formas; la manera más simple es a través de los tonos de color de los elementos de la malla. En la figura 3.22 se puede observar distintas tonalidades de color y su respectivo valor referente a la calidad; cada tono representa un decimal de la calidad siendo 0 la calidad más baja y 1 la calidad máxima.

Figura 3.22: Colores de los elementos en función su valor de calidad

En la figura 3.23 se puede apreciar una visualización con la calidad de los elementos en un corte transversal a los dominios de control, rotación y turbina.

Como se ha mencionado anteriormente, las simulaciones se llevarán a cabo para 4 versiones de la misma turbina, por lo que este proceso de mallado se realiza un total de 4 veces. En cada caso, se procura que las mallas sean lo más parecidas posibles unas con otras. En la tabla 3.11 se aprecia el número de nodos y elementos para cada mallado realizado así como información de la calidad.

En las figuras 3.24 a 3.27 se pueden apreciar las estadísticas de mallado por cada versión de turbina Savonius. En el eje de las ordenadas se encuentran la cantidad de elementos, en el eje de las abscisas la calidad de estos y en las barras los tipos de elementos en la malla, siendo los de color rojo tetraedros y en color verde cuñas.

El mallado y la calidad de las cuatro versiones de la turbina Savonius mantienen similitud en cantidad de nodos y elementos, así como en la calidad presentada. Esto

Figura 3.23: Calidad del mallado ilustrando con colores los elementos en función de la calidad del mallado.

	Turbina OR0	Turbina OR10	Turbina OR15	Turbina OR20
Nodos	133321	134021	134984	127353
Elementos	502641	506808	510691	494369
Calidad Mínima	0.12492	0.17879	0.16542	0.16366
Calidad Máxima	1	1	1	1
Calidad Promedio	0.77108	0.76994	0.77082	0.76975

Tabla 3.11: Número de nodos, elementos y calidad del mallado de los dominios de las 4 versiones de turbina Savonius.

asegura que las condiciones para la simulación de cada turbina serán similares hablando en términos de discretización; fue imposible hacer que las mallas compartieran las mismas condiciones estadísticas de mallado, esto debido que la turbina Savonius tiene un ligero desplazamiento en los álabes que modifica los términos de discretización.

Figura 3.24: Calidad de los elementos de la malla para la turbina OR0.

3.4.4. Configuración de la simulación

Este apartado se dedica exclusivamente a realizar la configuración de los valores de las variables a las cuales será sometida la geometría de las turbinas durante el proceso de simulación.

Figura 3.25: Calidad de los elementos de la malla para la turbina OR10.

Figura 3.26: Calidad de los elementos de la malla para la turbina OR15.

Figura 3.27: Calidad de los elementos de la malla para la turbina OR20.

3.4.4.1. Solver

Como primer paso se configura el método de solución numérica o tipo *solver* de la simulación; seleccionando *Pressure-Based* en el que la conservación de la masa del campo de velocidad se logra resolviendo una ecuación de presión. Como la solución a las ecuaciones se encuentra a través de cálculos iterativos, se selecciona un método de solución de tiempo transitorio con el comando *Transient*, esto también provocará que las propiedades del fluido cambien a través del tiempo, lo que hará la simulación más real. Para terminar de configurar el *solver* se selecciona una velocidad de formulación absoluta con el comando *Absolute* debido a que el flujo dentro del dominio de control no gira dentro de él, el

viento entra y escapa por las caras correspondientes, en la figura 3.28 las flechas azules representan la entrada de flujo y las flechas rojas la salida.

Figura 3.28: Dominio de control en la configuración para la simulación.

3.4.4.2. Modelo de turbulencia

El segundo paso es elegir el modelo de turbulencia para la simulación de la turbina Savonius. En Ansys Fluent[®] existe una gran variedad de modelos matemáticos de flujos de viento, desde flujos laminares hasta turbulentos con un número de ecuaciones superior como se puede observar en la figura 3.29. Como ya se analizó anteriormente, el modelo más popular para estas aplicaciones es el $k - \epsilon$ debido a su confiabilidad. Para que la carga computacional no sea tan alta, se opta por el modelo estándar con constantes predeterminadas con el valor analizado de manera precedente.

Figura 3.29: Opciones de modelos matemáticos de flujos de viento disponibles en Ansys Fluent[®].

3.4.4.3. Condiciones de frontera

Las condiciones de frontera o *Boundary Conditions* básicamente son las entradas de flujo y límites de salida, límites de paredes y las caras del modelo a simular. Lo primero que se debe configurar son las condiciones que permitan que el flujo entre y salga del dominio donde se quiere encontrar la solución; para esto se define la magnitud de la velocidad de entrada en la cara del dominio llamado *inlet* mediante una constante, en este mismo espacio se configura la intensidad de turbulencia del viento y se propone un 9%.

Luego se debe asegurar que las regiones de contacto y las regiones internas coincidan con los nombres establecidos en la *Identificación de las zonas de control*.

La próxima cara en el dominio es *outlet*, aquí es donde se configuran las condiciones de la salida del viento, lo primero es especificar que el flujo se dirija directamente a la salida a través de *Normal to Boundary*. Como la velocidad del flujo no puede ser la misma que la de entrada debido al contacto con el dominio de la turbina, solo se establece que la presión de salida sea la misma que la de entrada, es decir, que el mismo flujo que entra, salga; así como una intensidad de turbulencia igual a la de entrada.

La última configuración que se realiza en esta sección son las condiciones de corte, específicamente en las paredes del dominio, también se conocen como *Shear Conditions*. La condición de no deslizamiento o *No Slip* es la predeterminada e indica que el fluido se pega a la pared y se mueve con la misma velocidad que la pared, que en este caso son las paredes del dominio llamado *Fixed_domain*. Como el dominio es estacionario y para evitar que el flujo disminuya su velocidad al contacto con la pared a causa del esfuerzo cortante, se configura la opción de *Specified Shear*. También en este mismo espacio se configura una rugosidad de las paredes del dominio de control de longitud cero, lo que especifica que las paredes son totalmente lisas, pero se configura una constante de rugosidad predeterminada, para que en las paredes exista una ligera disminución de velocidad como existiría de manera experimental. Un resumen de los datos ingresados para las condiciones de frontera se pueden observar en la tabla 3.12.

Nombre	Variable	Datos característicos
Inlet	Velocity	Velocidad en el eje X de 1 a 10 m/s, Intensidad de turbulencia: 9 %
Outlet	Pressure	Intensidad de turbulencia: 9 %
Fixed_domain	Wall	Sin rugosidad

Tabla 3.12: Condiciones de frontera para los dominios.

3.4.4.4. Malla dinámica

El modelo de malla dinámica se usa para representar flujos donde la forma del dominio cambia con el tiempo, debido al movimiento en los límites del dominio. Para usar el modelo de malla dinámica, se debe proporcionar la descripción del movimiento de cualquier zona móvil en el modelo. Ansys[®] permite describir el movimiento utilizando perfiles de contorno, funciones definidas por el usuario *UDF* o el solucionador de seis grados de libertad *SixDoF*, siendo este último el utilizado para el presente caso particular.

Ansys[®] requiere que la descripción del movimiento se especifique en las zonas de la cara o a través de los nombres de identificación de las zonas de control. También, como el modelo propuesto contiene regiones móviles y no móviles, se deben agrupar correctamente. La primera etapa es crear atributos que luego se le otorgarán a la malla del *rotor*. La malla solo rotará sobre un eje Y imaginario (figura 3.30) haciendo uso de un solo grado de libertad, un centro de rotación justamente a la mitad de su altura y centro de su diámetro, un momento de inercia y masa similares a turbinas análogas y eligiendo como material de fabricación el más usual en este tipo de simulaciones. Los datos ingresados a Ansys

Fluent[®] se observan en la tabla 3.13; estos nuevos atributos se guardan con el nombre *one_dof_rotation*, que se serán usados en las próximas configuraciones de la malla.

Figura 3.30: Eje de rotación de la malla de la turbina Savonius.

Variable	Datos característicos
Rotación	Un grado de libertad
Eje de rotación	Y
masa	4 kg
Centro de rotación	X= 0 m Y= 0.5625 m Z= 0 m
Momento de inercia	0.13735 kg · m ²
Material	Aluminio

Tabla 3.13: Características de la malla dinámica a simular.

La próxima malla que se configura es la del dominio de control, se crea una nueva zona de malla dinámica y se le da atributos de malla estacionaria con el comando *Type Stationary* lo que ocasiona que esta zona no se tenga cuenta al actualizar la malla al siguiente paso de tiempo. Una declaración explícita de una zona estacionaria excluye los nodos en estas zonas al actualizar las posiciones de los nodos. Dado que no es de interés lo que ocurra con el dominio de control durante el transcurso de la solución, simplemente que este contenga el flujo dentro de sus paredes.

La malla del dominio de rotación se configura con atributos de *Rigid Body*, esto significa que la zona tiene un movimiento de cuerpo rígido. Luego se activa el solucionador de seis grados de libertad (*Six DOF*) para esta zona ya que el movimiento del cuerpo rígido es el resultado de la fuerzas de fluidos, para este caso la fuerza del viento. En esta misma zona se activa una función de *Passive* o “pasivo” para indicar a Ansys Fluent[®] que no incluya esta zona en el cálculo de fuerzas y momentos que se obtendrán en la solución, ahora se le proporcionan las propiedades de la configuración creada para el rotor llamada *one_dof_rotation*.

La última malla que se configura es la del rotor a esta se le otorgan los atributos de cuerpo rígido y solucionador de seis grados de libertad, hay que tener cuidado para que esta malla no reciba atributos de zona pasiva, ya que aquí es donde se obtendrán los resultados de fuerzas y momentos ocasionados por la incidencia del flujo de viento sobre el modelo.

Para esto, se le asignan las propiedades de la configuración llamada *one_dof_rotation*. La razón de que a las mallas del dominio de control y rotor se les otorgaran las propiedades de la configuración de *one_dof_rotation* es porque es necesario mantener una malla alrededor del objeto y que se mueva rígidamente para resolver la estructura de flujo a su alrededor, esto es especialmente importante para el solucionador de seis grados de libertad (*Six DOF*) donde las fuerzas y momentos deben capturarse con precisión. Por lo tanto, esta capa debe heredar el mismo movimiento de cuerpo rígido que el de la turbina o rotor, pero debe excluirse del cálculo de la fuerza del fluido.

3.4.4.5. Valores de referencia

Ansys Fluent[®] permite controlar valores de referencia que se utilizan en el cálculo de identidades físicas y coeficientes adimensionales. Pero aunque estos valores se le proporcionan al software desde esta etapa de pre-procesamiento, estos son usados únicamente para el post-procesamiento. Los valores de referencia pueden ser ingresados manualmente o calcularlos en función de los valores de cantidades físicas en alguna zona límite seleccionada. Algunos de los valores de referencia que se pueden establecer son:

- Área
- Densidad
- Longitud
- Presión
- Temperatura
- Velocidad
- Viscosidad

Para determinar los valores de referencia se realizó lo siguiente: el área se refiere a la superficie de barrido de cada uno de las turbinas la cual será distinta debido al cambio de en la relación de superposición, la temperatura se definió a 25°C como media en Lagos de Moreno, la densidad se refiere a la del aire que es proporcionada por tablas de equivalencias de las propiedades del aire seco a la presión atmosférica en la temperatura elegida, la longitud se refiere al punto donde se calcularan las fuerzas y coeficiente de torque de la turbina, que se miden desde el centro de rotación de la turbina hasta su punto más alejado en el álabe por lo que al igual que el área de barrido, este valor de referencia será diferente para cada versión de turbina; la presión se define como la presión atmosférica media en Lagos de Moreno, la viscosidad que también se refiere a la del aire y que se calcula mediante tablas de equivalencias tomando en cuenta la temperatura y la presión atmosférica [78], por último, la velocidad del aire de entrada se puede calcular desde la cara llamada *Inlet* o puede ser ingresada manualmente. Los valores de referencia ingresados al software de Ansys[®] se pueden observar en la tabla 3.14.

Variable	Datos característicos
Área	$0.84m^2, 0.80m^2, 0.77m^2, 0.76m^2$
Densidad del aire	$1.184 kg/m^3$
Longitud	$0.375m, 0.355m, 0.346m, 0.340m$
Temperatura	$25^\circ C$
Presión	$1.0027 atm$
Velocidad	Computada desde Inlet (1 a 10 m/s)
Viscosidad	$1.849 \times 10^{-5} kg/m \cdot s$

Tabla 3.14: Características de la malla dinámica a simular.

3.4.4.6. Método de solución

Los métodos de solución permiten especificar varios parámetros asociados que se usará en el cálculo tales como presión y velocidad. Lo primero que se tiene que conocer es que el software proporciona una lista de esquemas de acoplamiento de presión-velocidad disponibles como se muestra en la figura 3.31. Cada uno de estos esquemas se conocen como algoritmo segregado basado en la presión.

Figura 3.31: Esquemas de solución para el modelo de turbulencia.

Para problemas relativamente sencillos, donde intervienen flujos laminares, en los que la convergencia está limitada por el acoplamiento presión-velocidad, a menudo se puede obtener una solución convergente más rápidamente utilizando *SIMPLEC*. Sin embargo, si el flujo es más complicado, donde intervienen flujos turbulentos, el utilizar *SIMPLE* mejorará la convergencia. El algoritmo *PISO* es muy recomendable para todos los cálculos de flujo transitorio, especialmente cuando desea utilizar un gran paso de tiempo. Si la solución al problema requiere pasos de tiempo pequeños, el uso de *PISO* puede resultar en un gasto computacional mayor, por lo que se debe considerar *SIMPLE* o *SIMPLEC* en su lugar. Es necesario usar el algoritmo *Coupled* o acoplado cuando la calidad de la malla es mala; este solucionador ofrece algunas ventajas sobre resto de los algoritmos. El algoritmo acoplado basado en la presión obtiene una implementación más robusta y eficiente para flujos no laminares.

Para hacer la elección del método de solución se recurrió a la información de trabajos similares al presente, sin embargo, no especificaban estos datos. Con una investigación más exhaustiva se comenzaron a aislar los métodos que no podrían ser útiles, por ejemplo *SIMPLEC* se descartó debido que se recomienda su uso para flujos laminares. El algoritmo *PISO* se descartó debido a que el tamaño de paso que se debe de usar recomendado por la guía de uso de Ansys Fluent[®] para aplicaciones de turbinas eólicas es pequeño.

Las opciones restantes eran los algoritmos *SIMPLE* y *Coupled*. Debido a la información encontrada, la mejor opción era el segundo algoritmo, se realizaron pruebas con ambos algoritmos y la solución tenía convergencia y gran similitud, sin embargo, el tiempo de cálculo con el método del algoritmo *Coupled* era aproximadamente el doble que con el método *SIMPLE*. Al final se decidió usar el método *SIMPLE* para la solución del problema.

3.4.4.7. Monitoreo

Tal y como dice el nombre de esta etapa, la herramienta *Monitors* permite configurar herramientas para “monitorear” la convergencia de la solución dinámica mediante la verificación de residuales. Como ya se ha descrito anteriormente, si el valor de los residuos decae a cero la solución tendrá una convergencia; sin embargo, esto es improbable, por lo que Ansys® permite establecer un valor residual lo suficientemente pequeño para el cual se considerara convergente la solución de cada variable. Esto se establece manualmente para las variables que se observan en la figura 3.32. De forma predeterminada, los valores residuales de las variables se imprimirán en la ventana de la consola después de cada iteración.

Residual	Monitor	Check Convergence	Absolute Criteria
continuity	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1e-06
x-velocity	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1e-06
y-velocity	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1e-06
z-velocity	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1e-06
k	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1e-06
epsilon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1e-06

Figura 3.32: Valores residuales para las variables presentes en el modelo.

3.4.4.8. Generación del reporte de simulación *Report Files*

La herramienta *Report Files* permite generar archivos que contengan cuantitativamente las variables físicas y adimensionales involucradas en la solución del modelo. Las variables de interés son aquellas que se involucran directamente con la turbina Savonius, las cuales se enlistan a continuación:

- Fuerza de arrastre y su coeficiente
- Fuerza de sustentación y su coeficiente
- Torque y su coeficiente
- Velocidad y *TSR*

La fuerza de arrastre es aquella ejercida por el fluido en dirección contraria a la fuerza que ejerce el cuerpo inmerso en él, es decir, es una fuerza paralela; esta fuerza puede ser obtenida con ayuda del vector fuerza del eje X, su coeficiente adimensional se obtiene

Figura 3.33: Creación de un punto de lectura con coordenadas tridimensionales.

con la fórmula 2.6. La fuerza de sustentación es la fuerza ejercida por el fluido pero en dirección perpendicular, por lo que esta fuerza puede ser obtenida con ayuda del vector fuerza del eje Z, su coeficiente adimensional se obtiene con la fórmula 2.7. El torque o momento de fuerza en este caso se refiere a la fuerza de rotación o giro generada por la turbina Savonius, como este gira sobre el eje Y, el torque producido puede ser obtenido con ayuda del vector fuerza de este mismo eje, su coeficiente adimensional se obtiene con la fórmula 2.10. La velocidad de la turbina Savonius se obtiene con ayuda de las herramientas *Surface* y *Creat Point*, con la aplicación de coordenadas tridimensionales se configura el punto más alejado del *End Plate* como punto de lectura de resultados como se observa en la figura 3.33.

Debido a la naturaleza del punto de lectura la velocidad se obtiene en términos de rad/s, es decir, velocidad angular ω ; se aplican conversiones sencillas para obtener su equivalencia en velocidad lineal m/s y en revoluciones por minuto *RPM*, ya que es la forma más sencillas de analizar las rotaciones de un cuerpo. Posteriormente, haciendo uso de la información del punto de lectura creado y después de realizar algunos análisis dimensionales se aplica la fórmula 2.8, para obtener el valor *TSR* de la turbina. La tabla 3.15, muestra un resumen de los reportes de solución que otorga el software CDF.

Variable	Eje/Coordenada	Coefficiente/Unidad
Arrastre $F_x(N)$	x	$C_{Fx} = \frac{F_x}{\frac{1}{2}\rho v^2 A_s}$
Sustentación $F_z(N)$	z	$C_{Fz} = \frac{F_z}{\frac{1}{2}\rho v^2 A_s}$
Torque $T(N)$	y	$C_T = \frac{T}{\frac{1}{2}\rho v^2 A_s \frac{d}{2}}$
Velocidad angular $\omega(\frac{rad}{s})$	$x = 0$ $y = 0$ $z = 0,400m$	$v = \frac{\omega D}{2}$ $RPM = v \frac{30}{D\pi}$ $TSR = \frac{v}{v_{viento}}$

Tabla 3.15: Reportes de solución

3.4.4.9. Generación de *Solution Animation*

Ansyes Fluent[®] tiene una ventaja sobre otros software CDF y es la facilidad para animar la solución que resulta altamente útil para comprender mejor el comportamiento de la turbina Savonius analizada. Con la ayuda de la herramienta de *Countours* Ansyes Fluent[®] se trazan curvas de nivel o perfiles superpuestos en el dominio físico, es decir, líneas de magnitud constante para una variable seleccionada. Un trazado de perfil dibuja los contornos proyectados por fuera de la superficie del dominio a los largo de un vector de referencia en una cantidad proporcional al valor de la variable.

Para efectos prácticos, las variables que interesa trazar sobre el dominio de la turbina son los vectores de velocidad y contornos de presión.

3.4.4.10. *Run Calculation*

Esta es la sección más simple de desarrollar y pertenece exclusivamente a la etapa de *Solver* de la metodología de simulación CDF, el *pre-proceso* quedó listo y es momento de ejecutar el cálculo que permita iniciar las iteraciones del solucionador, es importante mencionar que esta configuración esta disponible debido a que es un cálculo de flujo transitorio.

A los usuarios de software solo se les permite configurar el avance del tiempo y los parámetros de este como se observa en la figura 3.34. En primer lugar, con ayuda de la herramienta *Fixed* y *User-Specified* se selecciona un paso de tiempo fijo igual al especificado en los parámetros. La herramienta *Number of Time Steps* establece el número de pasos de tiempo que se realizaran, *Time Step Size [s]* Establecerá la magnitud del paso de tiempo físico Δ_t , por lo que el producto del número de pasos de tiempo por el tamaño de paso permitirá conocer el tiempo real a la cual la simulación será sometida. Por último, la herramienta *Max Iterations/Time Step* establecerá el número máximo de iteraciones que se realizarán por paso de tiempo, pero si cumple los criterios de convergencia establecidos en el *Monitoreo* antes de realizar este número de iteraciones, la solución avanzará al siguiente paso de tiempo.

Figura 3.34: *Task page* del ejecutador de cálculo.

Para todas las versiones de turbina Savonius se usó la misma configuración de tiempo y parámetros, a excepción de la herramienta *Number of Time Steps* que se veía constantemente modificada en relación a la velocidad de viento de entrada. Si la velocidad del viento es baja, se establece una cantidad de pasos máxima de 40,000, mientras que

para velocidades superiores, disminuía la cantidad de pasos hasta un mínimo de 10,000. Lo anterior debido a que la turbina tarda más tiempo en reflejar su movimiento a bajas velocidades de viento, por lo que se demora más en alcanzar el estado permanente de la turbina.

Esta etapa es la más complicada para el software ya que es donde se realizan todo los cálculos del flujo y su interacción con los dominios. A los usuarios de software solo les queda asegurarse que haya convergencia de lo establecido en el *pre-proceso* con los datos de la ejecución del cálculo y esperar a que el software con ayuda de los procesadores de la computadora completen el cálculo. Cada simulación tarda entre 4 y 14 horas en terminar, dependiendo de la velocidad de viento de entrada y por consiguiente del número de pasos o iteraciones a completar, debido a las razones anteriormente comentadas.

Capítulo 4

Resultados

4.1. Registros de velocidad del viento en Lagos de Moreno

En la figura 4.1 se observa la cantidad de datos que se toman durante un día. Estos mensajes recibidos por la plataforma IoT pueden variar debido a la conexión WiFi, ya sea por fallas intermitentes o por ausencia de conexión. Pero, se observa que las lecturas rondan entre las 4500 y 4900 diarias, lo que ofrece una aproximación confiable de la velocidad de viento durante el transcurso de un día completo.

Figura 4.1: Datos tomados por día durante un mes.

4.1.1. Procesando los datos obtenidos

Debido a que se sigue un cronograma de actividades para la realización de este proyecto, se considerarán los registros correspondientes a 6 meses de datos de la velocidad de viento que abarcan desde el 03 de octubre del 2022 hasta el 07 de abril del 2023, recolectando una totalidad de 884,116 lecturas de velocidad, incluyendo el registro de día y hora del viento. Lo que se realizó primero fue exportar los datos a Matlab[®] y graficar

el reporte total de los datos obtenidos durante los 6 meses. El resultado se muestra en la gráfica de la figura 4.2.

Figura 4.2: Datos de la velocidad del viento desde el 03 de octubre del 2022 hasta el 07 de abril del 2023.

Como se muestra en el gráfico 4.2, los datos que se presentan no se pueden analizar de manera clara; por lo que se procede a una organización de los mismos. En primer lugar, se tiene que dejar claro que estos datos son muy diferentes uno del otro, y relativos dependiendo de factores como la hora del día, para esto se muestra la gráfica de figura 4.3 donde se pueden observar los datos recolectados durante un día completo. Como se muestra en el gráfico, durante el transcurso de madrugada y la mañana existe una menor fluencia de viento comparado con la tarde, este mismo patrón se repite muy a menudo para los demás días que abarcan la recolección de datos.

Figura 4.3: Datos de la velocidad del viento del día 05 de octubre del 2022

Aunque es difícil predecir la velocidad de viento en una determinada zona geográfica, se puede utilizar la estadística para observar el comportamiento y evolución del mismo a

través del tiempo. Para el análisis preliminar se usan gráficos de frecuencias porcentuales para cada mes con ayuda de Excel[®], esto con la finalidad de observar la repetición de los conjuntos y su evolución temporal.

En el mes de octubre se registraron en ThinkSpeak[®] un total de 133,091 datos de velocidad del viento. Los cuales estuvieron en un rango desde 0 m/s hasta los 9 m/s. En la gráfica de figura 4.4 se puede observar el porcentaje de ocurrencia para cada valor de la velocidad, siendo un 1 m/s y 2 m/s los valores predominantes.

Figura 4.4: Frecuencia porcentual de la velocidad del viento del mes de octubre del 2022.

En el mes de noviembre se registraron en ThinkSpeak[®] un total de 137,132 datos de velocidad del viento. En la gráfica de figura 4.5 se puede que el comportamiento del viento es muy parecido al mes anterior, pero se pueden resaltar algunas diferencias; el porcentaje de ocurrencia de viento menor a 1 m/s disminuyó, mientras que la velocidad de 2 m/s, superó el 25 % de ocurrencia respecto al mes anterior.

Figura 4.5: Frecuencia porcentual de la velocidad del viento del mes de noviembre del 2022.

En el tercer mes de medición (diciembre) se registraron un total de 146,680 datos de velocidad del viento. Los cuales estuvieron en un rango más amplio en comparación a los dos meses anteriores. En la gráfica de figura 4.6 se puede observar que el comportamiento del viento cambia ligeramente; el porcentaje de ocurrencia de viento menor a 1 m/s sigue

en disminución, mientras que la velocidad de 2 m/s, supera el 30% de ocurrencia. Las velocidades más altas a partir de 5 m/s comienzan a tener más presencia.

Figura 4.6: Frecuencia porcentual de la velocidad del viento del mes de diciembre del 2022.

En el primer mes del año y cuarto en racha de medición se registraron un total de 148,925 datos de velocidad del viento. Los cuales estuvieron en un rango más amplio en comparación al mes anterior, teniendo registros de velocidades de hasta 11 m/s. En la gráfica de la figura 4.7 se puede observar que el comportamiento del viento continua cambiando aunque sea de forma mínima; el porcentaje de ocurrencia de viento menor a 1 m/s sigue en disminución, esta vez por debajo del 10% de ocurrencia, la velocidad de 1 m/s disminuye por debajo del 40% y la velocidad de 3 m/s supera el 10% de ocurrencia en comparación a meses anteriores. Por último, las velocidades más altas a partir de 5 m/s continúan ganado presencia.

Figura 4.7: Frecuencia porcentual de la velocidad del viento del mes de enero del 2023.

En el quinto mes de medición (febrero) se registraron un total de 135,986 datos de velocidad del viento. Los cuales alcanzaron un rango que va desde 0 m/s hasta los 12 m/s. En la gráfica de figura 4.8 se puede observar que la tendencia de los conjuntos de mayor ocurrencia siguen dominando, sin embargo, es momento de señalar que las velocidades superiores a 4 m/s son más relevantes que en meses anteriores, aunque esto no sea del todo

claro de observar debido a la relatividad de los conjuntos. El viento en la zona geográfica señalada comienza a tener rachas de viento mayores aunque de muy poco tiempo.

Figura 4.8: Frecuencia porcentual de la velocidad del viento del mes de febrero del 2023.

En sexto y último mes de medición (marzo) se registraron un total de 169,430 datos de velocidad del viento ya que se incluyeron algunos días de abril. Los cuales alcanzaron un rango que va hasta los 15 m/s, sin embargo, este último no se tomó en cuenta debido que solo ocurrió en una ocasión y solo fue una ráfaga que no duró más allá de 15 a 20 segundos sin alcanzar a registrar 13 o 14 m/s. En la gráfica de figura 4.9 se puede observar que los vientos fuertes siguen sin dominar, sin embargo, estos tienen más presencia en este mes, en comparación a cualquiera de los meses anteriores.

Figura 4.9: Frecuencia porcentual de la velocidad del viento del mes de marzo del 2023.

Con los datos procesados de manera mensual ahora es posible predecir de manera general cuales son las velocidades de viento dominantes en la zona geográfica, y estimar cual será su comportamiento el resto del año sin estar tan lejos de la realidad. Sin embargo, la literatura que hace referencia al diseño y puesta en marcha de proyectos que involucren aerogeneradores, aplican un análisis más profundo llamado distribución de Weibull para estimar de manera más exacta la velocidad promedio y frecuencias a partir de la organización estadística de todo el conjunto de datos.

4.1.2. Distribución de Weibull: evaluación del recurso eólico disponible

Para determinar el valor correcto de la velocidad de viento, y ser capaces de aplicar las ecuaciones de Weibull, se inicia calculando la frecuencia acumulada de la totalidad de los datos. Para esto hay que agrupar los valores obtenidos de la velocidad del viento, de manera que se generan datos como frecuencia absoluta y frecuencia relativa de los conjuntos comprendidos entre 0 y 12 m/s. De esta manera se generan los datos que se pueden observar en la tabla 4.1.

Velocidad (m/s)	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa	Frecuencia Acumulada
0	102407	0.115842926	0.115842926
1	348394	0.394103727	0.509946653
2	250951	0.283876084	0.793822736
3	102961	0.116469611	0.910292348
4	46499	0.052599727	0.962892074
5	20249	0.022905694	0.985797768
6	8087	0.009148024	0.994945793
7	2939	0.0033246	0.998270393
8	1099	0.00124319	0.999513583
9	333	0.00037669	0.999890273
10	80	9.04961E-05	0.99998077
11	12	1.35744E-05	0.999994344
12	5	5.65601E-06	1

Tabla 4.1: Frecuencias de la totalidad de datos de velocidad de viento

Gracias a estos valores se pueden obtener gráficos que resultan importantes para la aplicación del método de la distribución de Weibull. En primer lugar se grafican los datos de la frecuencia acumulada, la cual se puede observar en la gráfica de la figura 4.10

Figura 4.10: Frecuencia acumulada de la velocidad del viento de los 6 meses de medición

La frecuencia acumulada es un conjunto de datos muy interesante que si se estudia con detenimiento proporciona información relevante, ya que esta muestra la probabilidad de que valores o mediciones inferiores ocurran. Por ejemplo, la velocidad de 12 m/s tiene un valor de frecuencia acumulada de 1, lo que indica que es 100% probable que la velocidad de viento siempre estará por debajo de esa velocidad. Cada valor de frecuencia acumulada dice que tan probable es que la velocidad de viento se encuentre por debajo de las velocidades de viento correspondientes. Lo cual reafirma los datos procesados de manera mensual; 1 m/s y 2 m/s son y serán las velocidades dominantes.

Para continuar con la aplicación de la teoría de la distribución de Weibull se procede a graficar dentro del mismo software de Excel® la ecuación lineal de la velocidad de viento aplicando la ecuación 2.18 la cual permitirá encontrar los valores deseados. El resultado es el que se muestra en la graficar de la figura 4.11.

Figura 4.11: Ecuación lineal de la velocidad de viento

El siguiente paso es homologar la ecuación lineal 2.18 con la ecuación de la recta 4.1

$$y = mx + b \quad (4.1)$$

donde se sustituirá las siguientes correspondencias [33]:

- $y = \ln(-\ln(1 - F(\nu)))$; representa el valor de la frecuencia acumulada.
- $mx = k \ln \nu$; k es la pendiente y ν la velocidad del viento.
- $b = k \ln \lambda$; es el complemento de la ecuación de la pendiente.

Introduciendo al software Matlab® los datos obtenidos y aplicando la ecuación 2.17 de la distribución de Weibull, se obtiene la gráfica de la figura 4.12

La distribución de Weibull permite determinar con mayor exactitud el comportamiento del viento en una determinada zona geográfica a partir de un conjunto de datos de muestreo y con esto se puede predecir su velocidad en el futuro, el proceso que se realizó en este aparatado resulta a grosso modo una corroboración de lo que se venían observando en la organización de los datos procesados de manera mensual. Para elegir los valores precisos de la velocidad de viento, se usa el método de eliminación de valores, en donde

Figura 4.12: Distribución de Weibull de la totalidad de los datos de velocidad de viento

los valores del viento en el eje x cercanos al valor 1 de la frecuencia acumulada en el eje y pueden ser descartados ya que el valor 1 simboliza que es casi improbable que se alcance ese valor. Y como se puede observar en la figura 4.12 las velocidades de viento que se presentarán en el punto de medición están entre 0 a 5 m/s, mientras que velocidades superiores son muy poco probables de que se presenten. Estas solo serán ocasionales y en ráfagas de pocos segundos. La velocidad de hasta un 1 m/s se presentará con un porcentaje aproximado de 45 % de probabilidad. La segunda velocidad más probable de ocurrir es la de 2 m/s con aproximado de 30 % de probabilidad, luego la velocidad de 3 m/s con una probabilidad aproximada al 15 %, después la velocidad de 4 m/s con un porcentaje de 6 % de probabilidad de ocurrencia, y por último la velocidad de 5 m/s con una probabilidad que se presente de tan solo el 2 %. El resto de porcentaje se reparte entre las velocidades de 6 a 12 m/s, por lo que se pueden considerar nulas.

4.2. Resultados de la simulación

En esta sección se analizan los resultados obtenidos de las 40 simulaciones realizadas, describiendo los resultados obtenidos de la simulación de las 4 versiones de turbina Savonius a velocidades de viento de 1 a 10 m/s cada una mediante la herramienta llamada Fluid Flow Fluent del programa Ansys Workbench de Ansys Fluent®.

Esta fase pertenece al *post-proceso* de las etapas de configuración de la simulación CFD. Los resultados que se analizarán son entre otros: la velocidad, la presión, las fuerzas de arrastre y sustentación, el torque producido y la turbulencia. Posteriormente, se determinará la potencia mecánica teórica y la posible potencia eléctrica producida por la turbina con las condiciones de viento propuestas.

4.2.1. Análisis de velocidad de la turbina

El primer análisis que se le realiza a la turbina Savonius es el de la velocidad; por defecto, la velocidad de la turbina se da en términos de radianes por segundo, pero para efectos prácticos, se realiza una simple conversión para obtener esta magnitud en términos de velocidad lineal (metros por segundo). Por ejemplo, en la figura 4.13 se puede observar la turbina Savonius *ORO* con un traslape de 0% en interacción con flujo de viento a 5 m/s, se ve que la magnitud de la velocidad aumenta como se esperaba más lejos del eje de rotación hasta un valor máximo de 5.22 m/s en el borde del *End Plate*. Este tipo de animaciones son útiles para comparar visualmente las distintas velocidades alcanzadas por la turbina, además de que la velocidad en términos lineales es usada directamente para calcular el *TSR* de la turbina.

Figura 4.13: Contornos de velocidad máxima en Turbina Savonius *ORO*.

Otra forma de analizar la velocidad de la turbina es en términos de revoluciones por minuto *RPM* para expresar velocidad angular, debido a que estas unidades son más comúnmente aplicadas para comprender mejor la velocidad de un objeto en rotación. Para esto, se utilizan gráficos de dos dimensiones y un cuadrante que permiten ver la evolución de la velocidad a través del tiempo. Lo primero que se tiene que aclarar es que los reportes de solución representan la evolución de las magnitudes características de la turbina Savonius por medio de una onda oscilatoria como la que se observa en la figura 4.14 en la cual cada pico y valle representa 90° de rotación.

En las figuras 4.15 a 4.19 se observa el cambio de la velocidad de la turbina a través del tiempo cuando interacciona con un flujo de viento desde 1 m/s hasta 10 m/s. Las gráficas se ordenan en pares para poder observar de una manera clara el aumento de la velocidad de la turbina en cada aumento de velocidad de 1 m/s en el flujo de viento. De estas gráficas de reportes de solución se puede concluir lo siguiente:

- La turbina Savonius consigue velocidades desde aproximadamente 30 hasta 230 *RPM*.
- La turbina alcanza un estado permanente o velocidad constante a diferentes tiempos y en dependencia de la velocidad del viento, por ejemplo en la figura 4.15 se observa que la turbina logra su velocidad máxima de 15 a 20 segundos después de exponerse

Figura 4.14: Rotación de la turbina representada por oscilaciones.

(a) Viento a 1 m/s

(b) Viento a 2 m/s

Figura 4.15: Velocidad de la turbina con distintos OR .

al viento de 1 m/s, mientras que si se expone a viento de 2 m/s, su velocidad constante se alcanza 8 a 12 segundos después.

- La turbina $OR0$ es la que alcanza la más baja velocidad en comparación con las otras modificaciones del parámetro geométrico, mientras, que la turbina $OR20$ es la que alcanza la velocidad más alta. Esto es debido a que la relación de superposición que existe entre los álabes ocasiona que un excedente de flujo de viento pase entre ellos y choque con el álabe que gira en sentido contrario al fluido como se observará en las imágenes con vectores de velocidad.
- En la figura 4.15a se observa que la turbina $OR15$ es la que alcanza la máxima velocidad en todos los tiempos, esto solo ocurre a la velocidad de 1 m/s.
- Los saltos de velocidad RPM de la turbina Savonius son menos notorios mientras

la velocidad de viento al que está expuesta aumenta, es decir, la eficiencia de la turbina disminuye cuando se enfrenta a velocidades de viento cada vez más altas. Por ejemplo, la diferencia de velocidad de la turbina Savonius expuesta de 1 a 2 m/s es de aproximadamente 30 *RPM*, mientras que la diferencia de velocidad de la turbina expuesta de 9 a 10 m/s es de aproximadamente 15 *RPM*.

Figura 4.16: Velocidad de la turbina con distintos *OR*.

Figura 4.17: Velocidad de la turbina con distintos *OR*.

Para continuar con las simulaciones de la turbina Savonius se requería enfrentar a la turbina ante vientos que no fueran constantes, es decir, no solo dar una velocidad de entrada y esperar a que esta llegara a una velocidad permanente, si no que se pudiera variar la velocidad y observar que sucedía con la turbina ante un crecimiento o decrecimiento de la velocidad de entrada. Se buscó y se encontró una técnica muy útil en Ansys Fluent[®], donde se permite pausar la simulación y cambiar los datos de entrada y continuar con las series temporales con los nuevos datos de entrada. Esta técnica fue útil para cambiar la

Figura 4.19: Velocidad de la turbina con distintos OR .

velocidad de viento en un determinado momento y observar como es que afectaría a la turbina ese nuevo parámetro de entrada sin comenzar en un estado de reposo, si no a una velocidad de estado transitorio.

Las primeras pruebas que se realizaron fueron para corroborar que la turbina aumenta de velocidad desde un estado de velocidad permanente anterior, es decir, que la turbina alcance la velocidad alcanzada en pruebas individuales. Para esto se inició desde una velocidad de 1 m/s y se aumentó gradualmente un tiempo después de que su velocidad alcanzará el estado estacionario; los resultados de dichos cambios de velocidad del viento de entrada se pueden apreciar en la figura 4.20 donde las distintas versiones de la turbina Savonius son representadas con el color habitual. En la figura se puede observar que las pruebas son de alrededor de dos minutos en los cuales se modificó la velocidad de viento de entrada en distintos lapsos. La turbina Savonius incrementa la velocidad inmediatamente después del cambio de velocidad de entrada y alcanza la velocidad de las pruebas individuales de cada turbina, por lo que se puede corroborar que las pruebas iniciales son

correctas y que se respetan aun cambiando drásticamente la velocidad de viento de entrada, con la diferencia de que el estado de velocidad permanente será alcanzado en menos tiempo gracias a la inercia de la turbina previa a los cambios de velocidad del viento.

Figura 4.20: Velocidad de la turbina ante viento ascendente de 1 a 10 m/s

La siguiente simulación tuvo como propósito analizar el potencial comportamiento de la turbina Savonius frente a fluctuaciones rápidas y aleatorias en la velocidad del viento. Para lograr esto, se seleccionó inicialmente una fracción de los datos diarios de velocidad del viento de un día previo al inicio de la simulación. Estos datos se utilizaron como punto de referencia para modelar las variaciones en la velocidad del viento. Es importante destacar que la dinámica del viento en la realidad difiere de la representación gráfica, ya que en la naturaleza, las variaciones de velocidad no siguen patrones preestablecidos. En realidad, estas variaciones son completamente impredecibles. No obstante, debido a las limitaciones de programación del dispositivo y a la frecuencia de captura de datos, solo se pudo acceder a la velocidad del viento en intervalos de 5 segundos. Los datos corresponden a los presentes en la gráfica de la figura 4.21a, y precisamente estos mismos datos son los que se utilizan como velocidad de entrada al dominio de la turbina Savonius. Como se observa en la gráfica de figura 4.21b el comportamiento de la velocidad de la turbina cambia en relación a la velocidad de viento que incide sobre ella. Con esto se corrobora el funcionamiento de las simulaciones iniciales, donde la turbina acelera o desacelera tratando de alcanzar una velocidad permanente en dependencia del viento que incide sobre esta.

Para obtener un valor de velocidad promedio en estado permanente y obtener estadísticas confiables se le aplica un ajuste polinomial de orden 6 y así obtener una velocidad promedio para cada simulación. El efecto de dicho ajuste se muestra en la gráficas de la figuras 4.22a y 4.22b, para la velocidad en términos lineales y angulares respectivamente. El ajuste polinomial aplicado es una forma de regresión lineal en la que la relación entre la variable independiente x (el tiempo) y la variable dependiente y (velocidad de la turbina) es modelada como un polinomio de grado n . Esta regresión se ajusta a una relación no lineal entre el valor de las variables y el resultado corresponde a una media de la variable y . El ajuste que mejor se acoplo a la señal de velocidad de la turbina respecto al tiempo fue de orden 6.

Figura 4.21: Comportamiento de la turbina ante viento variable.

Figura 4.22: Reportes de solución para la velocidad en el extremo de la turbina con ajuste polinomial de orden 6.

4.2.2. Análisis de presión sobre las caras de la turbina

En las siguientes figuras se aprecia los contornos de presión aplicados a la turbina Savonius, los cuales se puede observar alrededor de toda la estructura de la turbina. Ansys[®] tiene la ventaja de guardar las animaciones en lapsos determinados por el usuario, lo que permite elegir el tamaño de archivo de los resultados finales. Las animaciones de los contornos de presión de la turbina Savonius se almacenaron en lapsos distintos pero estas tienen una gran similitud de comportamiento sin importar el instante de tiempo en el que son guardadas, por lo que, para mostrar los contornos de presión solo se eligieron ciertas animaciones que representan de manera general la presión presente en la estructura de la turbina. En las figuras 4.23 a 4.25 se encuentran los contornos de presión en la turbina Savonius *OR0* a 5 m/s, los cuales coinciden de manera contundente con los contornos de las demás versiones de la turbina a excepción por la magnitud que esta presenta, ya que,

para velocidades de viento inferiores la presión disminuye y para velocidades de viento superiores, la presión aumenta. Se observa la presión máxima en tonalidades color rojo y la turbina desde la cara frontal al flujo y con rotación en sentido horario.

Figura 4.23: Contornos de presión en el extremo del álabe perpendicular al flujo.

En la figura 4.23 se aprecia la presión máxima ejercida en la turbina situada en los extremos del álabe, aunque esta no tengan una amplia área de contacto superficial es la zona que recibe más presión cuando se encuentra perpendicular el flujo de viento. En la figura 4.24 se percibe la rotación de la turbina y como la presión máxima se desplaza parcialmente en la estructura de la cara convexa del álabe en contra rotación.

Figura 4.24: Contornos de presión en lado convexo del álabe perpendicular al flujo.

La rotación de la turbina continua como lo muestra la figura 4.25 donde se observa que la máxima presión producida por el flujo de viento se instala por completo en el álabe convexo. Con esto se concluye que, como se esperaba, el viento se opone a la rotación de la turbina cuando esta se encuentra rotando en sentido contrario al flujo.

4.2.3. Análisis del torque generado

Como se ha analizado con anterioridad, el torque es básicamente una medida de fuerza que actúa sobre un cuerpo en rotación; para el caso de la turbina Savonius, el torque es la capacidad para generar movimiento. Esta magnitud se mide en el mismo punto donde

Figura 4.25: Contornos de presión en el lado convexo del álabe en rotación.

se mide la velocidad angular, por lo que el torque tendrá un parámetro positivo y uno negativo debido a la rotación de los álaves girando sobre el eje, a causa del álabe en marcha y del álabe en retorno. Las gráficas de los datos obtenidos desde el software Ansys[®] se pueden apreciar en la figura 4.26 donde se pueden apreciar los momentos generados por la turbina Savonius cuando esta es expuesta a velocidades de viento de 5 m/s.

(a) Reportes de solución para la fuerza de torque (b) Valor absoluto de torque con ajuste polinomial de orden 6

Figura 4.26: Fuerza de torque (T) a 5 m/s.

En la figura 4.26a se aprecia el torque generado y es importante señalar que la turbina Savonius, debido a su diseño asimétrico y a la manera en que interactúa con el flujo de viento, puede generar tanto momentos de torque positivo como negativo a lo largo de su ciclo de rotación. Estos momentos de torque negativo no significan que la turbina no esté generando fuerza o energía; más bien, reflejan la variación en la fuerza que la turbina necesita aplicar para vencer la resistencia y continuar su rotación. El álabe comienza a generar un torque desde su arranque como se aprecia en los segundos iniciales de la gráfica, posteriormente, llega a un estado permanente al mismo tiempo que la velocidad permanente de la turbina. Si se usa esta gráfica para obtener un torque promedio se tendría un conflicto con el cálculo, debido a que prácticamente el torque sería cero debido a que sus extremos son semejantes. Lo que se realizó para evitar esto fue obtener los valores absolutos de todos los valores de torque y aplicarles un ajuste polinomial de orden 6 para asegurarnos de obtener un valor promedio lo más acertado posible, el resultado de

este ejercicio se puede observar en la figura 4.26b con la cual ahora se sabe que la turbina Savonius a una velocidad de 5 m/s genera un torque promedio aproximado de 0.77 N.

Este ejercicio se realizó para cada una de las versiones de la turbina Savonius bajo la incidencia de todo el espectro de velocidades de viento de entrada, para obtener su torque promedio producido y el resultado se puede apreciar en la gráfica de la figura 4.27. La turbina que genera más torque es la versión *OR0*, posteriormente las turbinas con superposición de *OR10*, *OR15* y *OR20*. Esto es normal ya que si se analiza matemáticamente la formulación del torque dice que la fuerza es proporcional a la distancia a la que se aplica, por lo tanto, la versión de turbina con un mayor amplitud en sus álabes tendrá una mayor capacidad de torque.

Figura 4.27: Acumulado del torque comparado con la velocidad angular

4.2.4. Análisis de los vectores de velocidad y turbulencia

Los vectores de velocidad brindan una excelente visualización del flujo alrededor de la turbina, mostrando detalles de la estructura de la estela. En primer lugar, se analiza la velocidad del viento con ayuda de vectores a través de la turbina con superposición distinta de cero. Anteriormente, se ha mencionado que una de las ventajas de la turbina con superposición es que una parte del viento pasa a través de ella y empuja a la parte cóncava del álabe que está rotando contra el flujo de viento, esto ocasiona un aumento en la velocidad rotativa de la turbina. En la figura 4.28 se puede observar la turbina *OR20* expuesta a una velocidad de viento de 5 m/s y como los vectores cubren por completo el contorno de la turbina. Gracias a la ayuda visual de las tonalidades color es posible darse cuenta que el viento sufre una aceleración al pasar a través de la superposición para posteriormente impactarse en la concavidad y empujarla a contra flujo, mejorando significativamente la velocidad de la turbina.

Luego, en la solución de las simulaciones se pueden añadir líneas de corriente para visualizar el movimiento del viento a lo largo del volumen de control y como este se ve afectado a causa de la turbina. En la figura 4.29, se aprecia el comportamiento de las

Figura 4.28: Vectores de velocidad del viento en la estructura de la turbina.

diferentes direcciones de viento que toma la corriente de aire en el volumen de control una vez que impactan con la turbina Savonius a una velocidad de 10 m/s. En la figura se expone que inmediatamente después de la turbina se producen vórtices de turbulencia y que posteriormente el viento recupera la velocidad perdida a causa de la incidencia sobre la turbina. Este fenómeno es común de la interacción del viento en las estructuras de este tipo.

Figura 4.29: Línea de corriente de la velocidad del viento.

La turbulencia es básicamente el estado de agitación en que se encuentra en el viento y con Ansys Fluent[®] se es capaz de observar como esta turbulencia en el contorno de la estructura de la turbina cambia a través del tiempo. A continuación, se presenta la evolución de la turbulencia representada con vectores en la turbina *OR15* a una velocidad de viento de 5 m/s. En la figura 4.30a se observa como la turbulencia después de 1 segundo de simulación es mínima, luego en la figura 4.30b, se muestra como 3 segundos después la turbulencia se ve alterada en los puntos de impacto del viento más cercanos, que son los límites del *End Plate*. Por último, en la figura 4.31 se encuentra la misma turbina pero con una vista frontal desde el eje *z* en la cual se observa como la turbulencia después de 12 segundos de simulación aumenta en los puntos de contacto más próximos a la entra del viento así como dentro de la concavidad del álabe debido a la aceleración del viento a través de la superposición.

(a) Turbulencia 1s después de iniciar la simulación (b) Turbulencia 3s después de iniciar la simulación

Figura 4.30: Turbulencia al inicio de la simulación.

Figura 4.31: Turbulencia 12s después de iniciar la simulación.

4.2.5. Análisis de las fuerzas de arrastre y sustentación

Cualquier objeto que se localiza en contra de un fluido genera fuerzas sobre su superficie conocidas como fuerzas aerodinámicas. La turbina Savonius como se sabe se conforma por dos álabes que tienen una parte cóncava y una convexa colocadas a lo largo de un plano central y desplazadas para formar una especie de *S*. La turbina es de tipo arrastre por lo que cuando la parte cóncava está en contra del viento, se genera una fuerza de arrastre que hace girar al rotor. Por lo tanto, la fuerza paralela a la corriente del flujo se le conoce como fuerza de arrastre y a la fuerza perpendicular como fuerza de sustentación; y según la literatura, la fuerza dominante debe ser siempre la de arrastre en aplicaciones de turbinas como la Savonius [25].

En la figura 4.32 se puede corroborar esta afirmación, observando que la fuerza de arrastre es ligeramente dominante a la fuerza de sustentación. En la figura 4.33a se aprecia el coeficiente de arrastre de las distintas versiones de la turbina Savonius como función del *TSR* o velocidad específica. De la gráfica se puede deducir que la turbina *OR20* tiene un coeficiente de arrastre menor en *TSR* menores a 1 y superior en *TSR* mayor a 1, esto aunque es la que tiene el traslape entre los álabes más prolongado, lo que en teoría, permitiría una fuerza de arrastre menor en todos los *TSR* debido a que el viento tiene la oportunidad de pasar entre los álabes empujando el álabe retornante. Esto puede ser debido a que su proporción física es más alta, ya que según la literatura, una relación de aspecto alta conlleva a una fuerza de sustentación más alta y esto se ve reflejado en *TSR* altos [25]. Sin embargo, el hecho de que los álabes con traslape proporciona una menor fuerza de arrastre si se ve reflejado en la turbina *OR15* en *TSR* superiores a 1.

Estas son algunas de las ventajas que presenta el diseño de una turbina Savonius que permita modificar el traslape en tiempo real, tratar de disminuir las fuerzas de arrastre que ocasiona su configuración física.

En la figura 4.33b se pueden apreciar los coeficientes de sustentación de las versiones de la turbina Savonius. Aunque la turbina es de tipo arrastre, es conveniente que esta tenga una buena sustentación frente al flujo de viento, y esto se puede lograr con un traslape entre los álabes, ya que como se puede observar, la versión de la turbina que tiene mejor coeficiente de sustentación es la que tiene un *Overlap Ratio* superior. Y al tener un alto coeficiente de sustentación se podría prolongar la vida útil de la turbina.

Figura 4.32: Reportes de solución para las fuerzas aerodinámicas con ajuste polinomial de orden 6.

Figura 4.33: Coeficientes de las fuerza aerodinámicas de todas las versiones de la turbina Savonius.

4.2.6. Eficiencia de la turbina Savonius

Recordando un poco los antecedentes de las turbinas eólicas, se sabe que la eficiencia de una turbina se mide con ayuda de un parámetro adimensional conocido como coeficiente de potencia C_p , que expresa la cantidad de potencia que una turbina es capaz de extraer del viento, por lo que el C_p se convierte en una razón de la potencia extraída del viento con respecto a la potencia disponible. Y este se compara con la velocidad específica TSR de la turbina. En la figura 4.34 se observa que la eficiencia de la turbina a velocidades de viento bajas, siendo la turbina $OR15$ las más eficiente a un 1 m/s y en velocidades de 2 m/s esta se queda ligeramente atrás a las turbinas $OR15$ y $OR0$ siendo esta última la más eficiente cuando alcanza su velocidad permanente.

Figura 4.34: Comparación del coeficiente de potencia con viento de 1 y 2 m/s.

En la figura 4.35 se aprecia que el coeficiente de potencia comienza a disminuir cuando la turbina se enfrenta a aumentos graduales de la velocidad de viento aumentado su velocidad específica. Se observa que las turbina $OR15$ tiene una mejor eficiencia durante la aceleración de la turbina, sin embargo cuando esta se acerca a la velocidad permanente, esta tiene un mejor comportamiento con una relación de superposición igual cero, tal y como la línea de la turbina $OR0$ lo señala alejándose de las demás turbinas con un C_p más alto.

En las siguientes gráficas desde la figura 4.36 hasta la 4.38 se aprecia el mismo patrón que en la gráfica 4.35 donde el coeficiente de potencia comienza a decrecer a causa del incremento de la velocidad de viento y velocidad específica además de que la turbinas $OR10$, $OR15$ y $OR0$ son las más eficientes para distintas velocidad de la turbina. Es importante poner especial atención a la gráfica de la figura 4.38b ya que indica cual es la máxima velocidad específica que la turbina Savonius es capaz de alcanzar siendo las turbinas con superposición aquellas que alcanzan una mayor velocidad, pero sacrificando ligeramente el rendimiento.

El análisis de estas gráficas proporciona información muy importante respecto al diseño de la turbina Savonius propuesto y es que la turbina tiene la capacidad de aprovechar más el potencial eólico en condiciones de velocidades de viento bajas, siendo esta una buena noticia, ya que en la zona urbana, donde es el punto de medición de este parámetro natural, se tienen tendencias a velocidades por debajo de los 5 m/s.

Figura 4.35: Comparación del coeficiente de potencia con viento de 3 y 4 m/s

Figura 4.36: Comparación del coeficiente de potencia con viento de 5 y 6 m/s.

Para finalizar el análisis de la eficiencia de la turbina Savonius se propuso realizar un acumulado de las comparativas creadas a partir de distintas velocidades de viento, obteniendo una única gráfica de los coeficiente de potencia alcanzados en los distintos escenarios aplicando un ajuste polinomial al conjunto. El resultado se puede apreciar en la gráfica de figura 4.39 donde se observa que el coeficiente de potencia máximo es a velocidades de viento bajas y que este va en decaimiento conforme la velocidad específica aumenta. En conclusión, la turbina eólica Savonius propuesta pierde su eficiencia a altas velocidad de viento. Esta información solo confirma lo que la teoría de las turbinas eólicas verticales afirma y este diseño de turbina no es la excepción. Sin embargo vemos, que la eficiencia de la turbina puede ser mejorada gracias a la modificación del parámetro *Aspect Ratio*, ya que aunque las turbinas *OR15* y *OR10* encabezan la mayor eficiencia, existen velocidades donde este no es el caso, por lo que realizar un cambio en la superposición significa un aumento asegurado en la eficiencia de la turbina.

Figura 4.37: Comparación del coeficiente de potencia con viento de 7 y 8 m/s.

Figura 4.38: Comparación del coeficiente de potencia con viento de 9 y 10 m/s.

4.2.7. Potencia mecánica aprovechable

La potencia mecánica básicamente es la cantidad de fuerza aplicada en relación a la velocidad con que esta se aplica y la turbina Savonius, al girar, generará este tipo de energía. Calcular este parámetro resulta de gran utilidad para conocer el potencial que la turbina tiene para acoplarse y hacer funcionar generadores eléctricos. Por lo que se procedió a calcular la potencia mecánica de la turbina a las distintas velocidad de viento a la que fue expuesta.

En las gráficas de figura 4.40 se puede observar la potencia mecánica generada por la turbina Savonius a velocidad de viento desde 1 a 3 m/s siendo estas las velocidades más bajas. Se aprecia que la potencia generada a la velocidad mínima apenas es perceptible, alcanzando velocidades aproximadamente de 30 RPM, esto puede resultar negativo debido a que el torque generado podría ser relativamente insuficiente. En la figura 4.40b se aprecia que la potencia mecánica comienza a dar señales de aumento, siendo la turbina *OR0* la más eficaz. En la figura 4.40c muestra un incremento significativo de potencia llegando hasta casi los 3 W siendo la turbina *OR20* la más generosa.

Figura 4.39: Acumulado del Coeficiente de Potencia contra la Velocidad Especifica.

Figura 4.40: Potencia mecánica extraída comparada con la velocidad angular de la turbina 1, 2 y 3 m/s

Gracias a la figura 4.41 es posible darse cuenta que la potencia mecánica generada comienza a crecer de manera significativa debido al aumento de la velocidad de viento y por lo tanto la velocidad de la turbina llegando a potencias de 6 W y 12 W.

Sobrepasando los 5 m/s la turbina Savonius comienza a proporcionar potencias que crecen con mayor rapidez alcanzando valores bastante significativos, como se puede observar en la figura 4.42 llegando a potencias de 18 W y 27 W a velocidades de 6 y 7 m/s respectivamente. Los resultados de la incidencia de las tres velocidades de viento más altas se pueden observar en la figura 4.43 donde puede ver que la potencia mecánica producida por la turbina Savonius es muy significativa alcanzando los 72 W a una velocidad de viento de 10 m/s.

Gracias al análisis que se realizó para conocer la potencia mecánica producida por la turbina Savonius se pudo encontrar otra ventaja de tener una relación de superposición modificable. Ya que, como se mencionó, a velocidades de 2 m/s la turbina *OR0* tiene mejor comportamiento, sin embargo, esto ya no se cumple para las velocidades inmediatamente superiores, por lo que realizar un traslape resulta en una mejora en la capacidad de generación de la turbina. Así mismo, a velocidad de 6 m/s en adelante la turbina *OR0* es

Figura 4.41: Potencia mecánica extraída comparada con la velocidad angular de la turbina 4 y 5 m/s.

Figura 4.42: Potencia mecánica extraída comparada con la velocidad angular de la turbina 6 y 7 m/s.

la que sobresale de las demás, esto a consecuencia del nulo traslape y aumento del torque que causa los álabes ligeramente más amplios.

Figura 4.43: Potencia mecánica extraída comparada con la velocidad angular de la turbina 8, 9 y 10 m/s.

Se puede observar que si se realiza una modificación al parámetro en cuestión se podría obtener el comportamiento óptimo de la turbina. Poniendo el ejemplo de la gráfica de la

figura 4.43b donde se observa que para el arranque de la turbina es mejor una relación de superposición igual a cero, al aumentar un poco la velocidad es conveniente pasar a una relación de superposición superior. Cuando se llega hasta una velocidad aproximada de 120 RPM se podría obtener más potencia mecánica por la misma velocidad si se regresa a la relación de superposición cero. Luego, existe un aumento de la velocidad y al llegar al estado permanente de esta versión de turbina es conveniente realizar un traslape a una relación de 20% para lograr la máxima velocidad alcanzable por la turbina y así obtener una mayor potencia mecánica. De esta manera se logra obtener el mejor rendimiento de la turbina.

Al igual que en el caso del coeficiente de potencia, se decide realizar un acumulado de todos los datos arrojadas de potencia mecánica, poder tener una referencia clara del comportamiento de la turbina en todo el espectro de datos obtenidos y no solo para velocidades específicas. El resultado del acumulado de potencias mecánicas aprovechables para las variantes de ajuste de traslape de la turbina se puede apreciar en la gráfica de figura 4.44.

Figura 4.44: Acumulado de la potencia mecánica comparada con la velocidad angular

4.2.8. Potencia eléctrica extraíble

Datos importantes que se pueden calcular con la caracterización de la turbina Savonius son aquellos que dicen cuanta energía eléctrica es capaz de suministrar el diseño propuesto, siendo este uno de los objetivos principales del proyecto; diseñar un microaerogenerador. Para realizar este cálculo se tiene que tomar en cuenta la potencia mecánica generada por la turbina, es decir, tomar los parámetros de torque y velocidad para luego destinarlos a generadores eléctricos ya caracterizados por el fabricante.

Por lo que los siguientes gráficos representan una mera hipótesis de la posible energía eléctrica que se podría generar usando distintos generadores comerciales. En la figura 4.45 se pueden observar las especificaciones de un generador eléctrico de marca genérica de modelo *MY1016* muy fácil de encontrar en la web el cual tiene una potencia máxima de 350 W, generando 24 VCD a una velocidad de 3000 RPM, la gráfica que se observa

a su derecha es la potencia que se es capaz de extraer acoplándolo a la turbina con una relación de transmisión directa y a velocidades desde 1 hasta 10 m/s. En cambio si se deseara obtener la potencia total se necesitaría una relación de transmisión aproximada de 1:10.

Figura 4.45: Acumulado de la potencia eléctrica generada por la turbina comparada con velocidad de viento de 1 a 10 m/s.

En la figura 4.46 se observan las especificaciones de alternador de bajas revoluciones. Con capacidad de generar hasta 300 W y 12 VCA a tan solo 600 RPM, una velocidad 5 veces menor que el generador CD anterior. Si este generador se acopla a la turbina Savonius con una relación de transmisión directa, se sería capaz de extraer la potencia eléctrica que se observa en la gráfica, alcanzando potencias que van desde los 15 W hasta 120 W con velocidades de viento que van desde 1 m/s hasta los 10 m/s respectivamente. Para extraer la potencia total que ofrece esta máquina eléctrica, una relación aproximada de 1:3 sería suficiente.

La tercer máquina eléctrica que se compara es un alternador creado específicamente para aplicaciones de energía eólica según la descripción del proveedor como el que se observa en la figura 4.47. Este generador es de marca *SkyMax* y es capaz de generar 48V a una velocidad de 506 RPM, por lo que lo convierte en la mejor opción de entre las tres máquinas comparadas ya que para extraer el voltaje total se necesitaría una relación de transmisión de 1:2. En cambio, si existiera una relación de transmisión directa se podría de extraer desde 4V hasta los 22V como se observa en la gráfica.

Con los datos desarrollados con esta hipotética generación de energía eléctrica a partir de máquinas eléctricas encontradas en la web ahora se puede realizar una análisis como el realizado en la sección de *Potencia teórica extraíble* semejante al de la tabla 3.10 pero con la potencia eléctrica teórica extraíble, el cual es de gran utilidad para calcular la cantidad de energía eléctrica que se podría producir a lo largo de año haciendo uso del análisis de Weibull realizado para la zona geográfica establecida. También, en este momento se podría comprar el resultado con los datos de los aerogeneradores comerciales y de investigación, para verificar la utilidad de aplicación que este microaerogenerador podría llegar a tener en comparación con sus semejantes lo cual es mostrado en la tabla 4.2.

Figura 4.46: Acumulado de la potencia eléctrica generada por la turbina comparada con velocidad de viento de 1 a 10m/s.

Velocidad (m/s)	Potencia eléctrica	Frecuencia	Horas al año	Energía anual (W/h)
0	0	0.115842926	1014.7840	0
1	16.85	0.394103727	3452.3486	58172.07467
2	31.05	0.283876084	2486.7544	77213.72701
3	44.57	0.116469611	1020.2737	45473.60309
4	56.87	0.052599727	460.7736	26204.19497
5	68.59	0.022905694	200.6538	13762.8496
6	79.54	0.009148024	80.1366	6374.072669
7	90.31	0.0033246	29.1235	2630.143287
8	100.31	0.00124319	10.8903	1092.410595
9	109.93	0.00037669	3.2998	362.7475118
10	119.3	9.04961E-05	0.7927	94.57457784

Tabla 4.2: Potencia eléctrica total producida anualmente.

De acuerdo con la tabla 4.2 se estima una producción de energía eléctrica total de 231,380.4 W/h a lo largo de un año según la distribución de Weibull realizada, si esta cantidad se divide entre los días del año, se obtendría un promedio de 633.918 W/h diarios o 26.41 W por cada hora transcurrida. En promedio, es una producción baja que se podría compensar con la instalación de varios microaerogeneradores o la instalación de una transmisión mecánica más alta. Hasta este punto se han culminado todos los análisis de la turbina Savonius con ayuda de las simulaciones realizadas y se puede concluir que la hipótesis planteada al inicio de esta investigación es correcta, además de que la generación de energía eléctrica resulta decente y en algunos casos mayor en comparación con los microaerogeneradores de investigación analizados.

Figura 4.47: Acumulado de la potencia eléctrica generada por la turbina comparada con velocidad de viento de 1 a 10 m/s.

4.3. Construcción del microaerogenerador

En este apartado se describe como fue la construcción del prototipo de la turbina Savonius a través de la técnica de impresión 3D. La impresión del prototipo de turbina trae consigo varias ventajas, entre las cuales destacan la posibilidad de obtener piezas a la medida sin necesidad de trabajo de taller o moldeo, las cuales podrían embonar sin complicaciones. La principales desventajas son el costo de inversión inicial en instrumentos y materiales, el gasto de tiempo y la necesidad de escalar el prototipo a dimensiones reducidas. Por lo que construcción del prototipo tendría una escala de 1:2. Al final, se optó por construir el prototipo en plástico PLA.

4.3.1. Mecanismo para el parámetro geométrico modificable

El primer paso fue un rediseño de la turbina Savonius que interfiriera lo menos posible en las características iniciales del mismo. Como el objetivo es modificar la relación de superposición o *Overlap Ratio* se tiene la necesidad de diseñar un mecanismo que realice esta función y que se encuentre instalado en la turbina Savonius. Se optó por un diseño de piñón y doble cremallera que convirtiera el movimiento rotacional del piñón en movimiento lineal de avance y retroceso llevando consigo los álabes a distintos valores de traslape.

El diseño que se propuso para la acción de la superposición se puede observar en la figura 4.48. Desde la vista superior de la figura 4.48a se pueden observar dos piñones y dos cremalleras, a la misma distancia de separación y con la longitud necesaria para poder crear la proporción de separación necesaria entre los álabes. En la figura 4.48b se puede observar como el mecanismo propuesto se instala dentro del álabe para que este no se interponga con el flujo de viento que ya se ha simulado con anterioridad. También, se puede apreciar como los álabes están ahora unidos a la cremallera para que estos compartan el movimiento rectilíneo de avance y retroceso. Cabe señalar que los orificios del *End Plate* donde está instalada la cremallera tiene esa forma debido a que el mecanismo

que permitirá el desplazamiento serán correderas telescópicas.

(a) Vista superior del mecanismo de piñón cremallera (b) Mecanismo dentro del *End Plate*

Figura 4.48: Mecanismo para modificar la relación de superposición de la turbina Savonius.

El mecanismo del *End Plate* superior es un complemento con un par de correderas telescópicas para que los álabes se muevan de forma simultánea y no tengan un efecto de retraso que vaya desde la parte inferior a la parte superior, el mecanismo se puede observar en la figura 4.49.

Figura 4.49: Mecanismo superior simple para la modificación de la relación de superposición.

4.3.2. Proceso para impresión en tres dimensiones

La impresión 3D, también llamada manufactura por adición, es un conjunto de procesos que producen objetos a través de la adición de material en capas que corresponden a las sucesivas secciones transversales de un modelo 3D [79]. Para imprimir en 3D se necesita: el diseño digital, el material de impresión, la impresora 3D. El proceso que se sigue para ser capaces de imprimir en tres dimensiones se puede observar en la figura 4.50.

Figura 4.50: Proceso para la impresión en tres dimensiones [80].

Para el diseño digital se exporta directamente del software de Inventor[®] los cortes necesarios del diseño de la turbina Savonius con las dimensiones adecuadas a un laminador para su posterior impresión. El software utilizado es ultimaker Cura 3D[®], el cual toma el modelo en archivos *STL* u *OBJ* y procede a dividirlos en varias partes, dándoles forma de láminas, luego las convierte en código máquina. Este lenguaje es *Gcode* el cual permite que la impresora entienda las instrucciones e imprima el modelo 3D [81].

Los materiales para impresión son muy variados, pero para este proyecto se usa un material conocido como plástico PLA (ácido poliláctico) que se obtiene a partir de materias primas orgánicas como el almidón de maíz, con lo cual se le puede considerar como un plástico ecológico, ya que es renovable y biodegradable. Las características más importantes es que se considera resistente y fácil de manipular y en el sector de la impresión 3D es el material más popular debido a que destaca porque no es tóxico, no emana olores, bajo costo y una destacada adhesión. Lo que lo lleva a posicionarse como un material ideal para la impresión de elementos rígidos y prototipado rápido [82]. La presentación de este material es en bobinas de hilo delgado listas para ser usadas por la impresora 3D, como se muestra en la figura 4.51

Figura 4.51: Material usado para la impresión de la turbina Savonius.

La impresora 3D es el dispositivo capaz de crear objetos con volumen partiendo del diseño digital y usando el material adecuado. El proceso es calentar el material hasta la temperatura de impresión y extruirlo sobre una cama caliente en la cual se adhiere el material y posterior objeto con volumen. Para este proyecto se usó una impresora Creality[®] en su modelo *Ender 3* con dimensiones de impresión máximas de $220 \times 220 \times 250\text{mm}$, la cual se puede observar en la figura 4.52.

4.3.3. Impresión 3D de la turbina Savonius

Las primeras piezas que se imprimieron fueron las segmentaciones de los *End Plates*. Estos se dividieron en cuatro partes cada uno para que las dimensiones correspondieran

Figura 4.52: Impresora 3D usada para la impresión de la turbina Savonius.

con las permitidas por la impresora. Las impresiones del *End Plate* seccionado se puede observar en la figura 4.53.

Figura 4.53: Cuatro secciones que conformaran el *End Plate*.

Una vez que se tuvieron las cuatro secciones de cada *End Plate* impresas el siguiente paso fue realizar una unión permanente entre cada pieza para que estas conformaran una pieza única. Como se puede observar en la figura 4.54 las cuatro secciones conformar una pieza a la cual se le instalan dos correderas telescópicas en sentido opuesto las cuales realizaran la función de rieles para el desplazamiento de los álabes.

El siguiente paso fue la impresión del mecanismo de cremallera. Para esto, lo primero que se realizó fue aislarlos de las demás formas de la turbina. Esto se realizó directamente en el software de diseño. Luego se mandaron a imprimir, seccionadas para las dimensiones de la impresora 3D. El resultado se puede observar en la 4.55 donde se aprecia que el mecanismo se unió de manera permanente con las correderas telescópicas anteriormente instaladas. Una vez que se tuvieron impresos y unidos las secciones de los *End Plates* y los mecanismos unidos se procedió a la impresión de los álabes, la parte más importante de

Figura 4.54: *End Plate* con la instalación de correderas telescópicas.

la turbina. Cada uno de los álabes se dividió en un total de 5 secciones para que pudieran ser impresos. Luego, se unieron como se muestra en la figura 4.56, en la cual se pueden observar el par de álabes con su torsión característica.

Figura 4.55: Mecanismo de cremallera para el desplazamiento de los álabes.

Para terminar el proceso de la impresión en tres dimensiones, se unieron todas las partes de la turbina como se muestra en la figura 4.57 en la cual se puede percibir que la impresión 3D de la turbina es fiel al diseño CAD. Una vez que se verificó el correcto armado de la turbina se procedió a diseñar e imprimir una base donde la turbina sería soportada y sobre la cual rotaría con ayuda de un rodamiento. El tiempo invertido para la obtención del primer prototipo fue poco más de mes, debido a que al momento de comenzar a imprimir se iba adquiriendo experiencia, por lo que los errores estuvieron presentes. Pero, el resultado final fue satisfactorio y el siguiente paso es la realización del circuito electrónico que controle el comportamiento del mecanismo de desplazamiento de los álabes.

Figura 4.56: Álabes de la turbina Savonius impresos.

Figura 4.57: Resultado de la impresión 3D.

4.3.4. Desplazamiento de los álabes

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo de este proyecto es verificar las ventajas de tener una turbina modificable. Por lo que, en este apartado se describe el circuito que se diseñó para que el mecanismo de piñón cremallera sea funcional. Los actuadores que llevarán a cabo la tarea de desplazar los álabes son dos motores CD a pasos, debido a que proporcionan ventajas de control y torque, además que las velocidades que alcanzan no son muy altas, algo que es conveniente para este primer prototipo. El tipo de motor usado cuenta con un driver ULN2003, el cual posee una configuración que se

encarga de incrementar el nivel de corriente para suplir la potencia necesaria que solicita el motor paso a paso y así facilitar su aplicación.

Se usa un par de motores que se instalan en cada uno de los piñones del mecanismo, proporcionado de esta manera el torque suficiente para desplazar los álabes. Estos serán controlados con ayuda de un microcontrolador Arduino® y librerías con archivos de código exclusivas para el driver. Su alimentación será externa, una fuente de voltaje exclusiva para el microcontrolador y otra para los motores paso a paso. Es importante mencionar que los motores paso a paso funcionan con voltajes de 5V por lo que se usó un módulo fuente para regular el voltaje de las baterías. Además, a este circuito se le añadió un mecanismo de final de carrera para detectar un punto inicial debido a que el desplazamiento y posterior posicionamiento de los álabes es relativo a la posición física inicial de los motores, por lo que la primera rutina que se ejecuta es una que hace girar a los motores constantemente en dirección anti-horaria hasta que el interruptor es accionado y en ese punto se reconocerá como la relación de superposición igual a cero. Este es un proceso de auto-calibración simple para realizar la acción de superposición de manera adecuada. En la figura 4.58 se puede apreciar la implementación del circuito en el *End Plate* inferior.

Figura 4.58: Implementación del circuito para desplazar los álabes de la turbina Savonius.

4.3.5. Implementación del sistema para la medición de velocidad y voltaje generado

En este apartado se describirá la forma en la que se implementó un circuito electrónico que es capaz de medir la velocidad a la que la turbina gira y el voltaje que esta genera gracias al acoplamiento de un generador eléctrico en transmisión directa con la flecha de la turbina. Una vez que este circuito se implementó, oficialmente el prototipo pasó a ser llamado microaerogenerador. El primer paso que se tuvo que considerar para la implementación de este circuito fue cubrir la necesidad de un microcontrolador independiente al que tiene la tarea de desplazar los álabes. Esto debido a que existía una falta de pines digitales y una imposible conexión alámbrica.

Otro dispositivo que se diseñó fue un encoder que registrara la velocidad de la turbina. Para eso se utilizó un modulo con un comparador LM393 capaz de realizar mediciones de

velocidad y posicionamiento, indicado para ser usado con un disco ranurado, donde las ranuras del disco interrumpen el haz de luz infrarrojo y envía las señal al microcontrolador. El módulo usado y el disco ranurado diseñado en software CAD se pueden apreciar en la figura 4.59. El disco ranurado se acopló directamente a la flecha y el módulo a la base fija de la turbina.

Figura 4.59: Módulo LM393 y disco ranurado diseñado en CAD.

El siguiente paso es diseñar y montar elementos que sean capaces de generar voltaje gracias al movimiento rotatorio de la turbina y al mismo tiempo este sea medido. Para esto, lo que primero que se realizó fue elegir una máquina eléctrica que ejerciera la tarea de generador de voltaje. Se eligió un motor a pasos bipolar debido a la ventajas que ofrece tales como; dimensiones, peso, baja inductancia y baja resistencia entre las bobinas. Este tipo motor al aplicarle energía mecánica a su eje se puede conseguir corriente alterna a la salida. Como se puede observar en la figura 4.60 un motor paso a paso consta de un rotor y un estator con bobinas de cobre. Si se le aplica corriente eléctrica a las bobinas estas generarán un campo magnético que interaccionará con el campo magnético del imán permanente del rotor, de forma que girará. Y al contrario, si se hace girar el rotor, el imán se moverá respecto a las bobinas e inducirá una fuerza electromotriz que producirá corriente eléctrica.

Figura 4.60: Partes de un motor paso a paso.

Una vez que se eligió la máquina eléctrica generadora se procedió a diseñar un mecanismo que transmitirá el movimiento giratorio de la flecha o eje de la turbina al eje del generador. Gracias a la impresora 3D esta fue una tarea sencilla, ya que se diseñaron un par de engranes en software CAD para su posterior impresión. El resultado del diseño se muestra en la figura 4.61. El par de engranes cuenta con una relación de transmisión de 1:3, es decir por cada revolución de la turbina, el eje del generador realizará 3. De esta manera se aumenta la velocidad a la que girará el generador sin aumentar en gran medida el torque necesario para que la turbina sea capaz de girar.

Figura 4.61: Engranajes diseñados en software CAD.

El siguiente elemento a diseñar e implementar es un sistema que haga la tarea de voltímetro, el cual registrará el voltaje generado cuando la turbina se encuentre girando y en contacto con el eje del generador. Para realizar esta actividad se utilizó un módulo sensor de voltaje AC como el que se observa en la figura 4.62 el cual recibiendo una alimentación de 5VCD es capaz de medir voltaje alterno de hasta 250V gracias al transformador ZMPT101B dando una una señal de salida analógica que será interpretada por el microcontrolador.

Figura 4.62: Modulo sensor de voltaje ZMPT101B.

El último paso del sistema para la medición de velocidad y voltaje generado es crear un espacio de captura de datos. Esto con la finalidad de guardar los parámetros obtenidos en una base de datos para su posterior análisis. En este caso ya no se optó por base de datos en la nube ya que la captura es en lapsos de 15 segundos, que son más prolongados de lo deseado, por lo que la opción más factible es acumular los datos en una tarjeta SD para su posterior análisis en libros de cálculo. Para poder realizar este cometido se recurrió al uso de un módulo lector de tarjeta Micro SD para Arduino[®] como el que se muestra en la figura 4.63 la cual representa una solución sencilla para la transferencia de datos hacia y desde una tarjeta micro SD estándar mediante un protocolo de comunicación.

El resultado de lo anterior se puede observar en la figura 4.64 donde se aprecia el prototipo del sistema que es capaz de generar voltaje y medirlo, medir las RPM de la turbina y almacenar los datos para su posterior procesado. Cabe señalar que en el código realizado se implementó aquel que también mide la velocidad del viento, esto con la finalidad de comparar los tres parámetros bajo un mismo esquema de medida.

Figura 4.63: Módulo lector de tarjeta Micro SD Para Arduino®.

Figura 4.64: Implementación del sistema para la obtención de parámetros como: voltaje generado, RPM y velocidad del viento.

4.4. Resultados en condiciones ambientales reales

Como se pudo observar en las figuras 4.64 el microaerogenerador Savonius y el sistema de medición de las variables de viento, velocidad y voltaje generado están instalados sobre una base con un área de superficie lo suficientemente grande para mantener en vertical la turbina y todos sus componentes cuando esta se pone sobre una superficie lisa.

Antes de comenzar las pruebas se notó que la altura de la turbina Savonius respecto a la base inferior ocasionaría que cuando el viento incidiera a la altura del *End Plate* superior este ocasionaría un torque considerable sobre la parte inferior del eje donde la turbina esta montada. Para solucionar este problema se procedió a construir un eje más

resistente y un soporte que mantuviera vertical y sobre el mismo eje a la turbina Savonius para evitar que la incidencia del viento ocasionara un torque problemático sobre el eje de la turbina. El soporte se fabricó con material de perfil tubular cuadrado de solera de acero. Este tiene forma de L y tiene la característica de que su altura puede ser modificada.

El soporte de perfil tubular se atornilló a la base principal que sostiene el resto del sistema de microaerogeneración. Se construyó, con ayuda de la impresora 3D, un soporte y eje secundario para acoplar el soporte de solera a la turbina de manera correcta. El resultado se puede observar en la figura 4.65.

Figura 4.65: Soporte de solera de acero acoplado a la turbina Savonius

Una vez solucionado el problema, el microaerogenerador está listo para llevar a cabo las primeras pruebas y comparar los resultados con los llevados a cabo en la simulación. El sistema microaerogenerador se localizó en el mismo espacio geográfico donde se midió el viento durante 6 meses con la diferencia que este se instaló a la misma altura que la edificación. La puesta en marcha de las primeras pruebas solo consistían en localizar el microaerogenerador en la parte superior de la edificación, encender la tarjeta microcontroladora y esperar a que el viento soplara. El sistema localizado puede observarse en la figura 4.66.

Es importante señalar que la turbina aumentó el torque necesario para arrancar debido al soporte de solera que se adaptó y que las velocidades bajas de viento solo ocasionaban ligeros movimientos rotatorios incapaces de generar energía eléctrica. Por lo que se tuvo que esperar a que las condiciones fueran las más favorables para realizar las mediciones necesarias. Las condiciones venturosas se dieron un par de días después, cuando el clima

Figura 4.66: Puesta en marcha para las pruebas de turbina Savonius en condiciones reales.

otorgó ráfagas que el microaerogenerador Savonius concentró entre sus álabes y fue capaz de generar voltaje con el aprovechamiento de la energía cinética del viento.

Se diseñó un programa simple que modificara el *Overlap Ratio* cada cierto lapso de tiempo sin la consideración de variables externas para analizar el desempeño de la turbina con condiciones reales de viento. Las mediciones de desempeño de la turbina se realizaron durante una semana en intervalos de condiciones favorables para evitar el deterioro o descompostura temprana del prototipo por las inclemencias del clima y los resultados son los que se describen a continuación. Las gráficas de las figuras 4.67 a 4.70 son las obtenidas a partir de las mediciones realizadas. Se graficaron las tres variables de interés y el resultado es una nube de puntos. La forma en la que este gráfico puede ser interpretado es de la siguiente forma: se ubica la velocidad de viento de interés en el eje de las X, luego se identifican las RPM que la turbina es capaz de alcanzar en el eje de las Y y para finalizar, se ubica en el eje de las Z el voltaje que se alcanza a las revoluciones y velocidad de viento inicialmente ubicadas. Para el caso de los resultados de la turbina *OR0*, estos se pueden apreciar en la gráfica de figura 4.67 de los cuales se puede concluir lo siguiente:

- La velocidad de viento máxima que incidió sobre la turbina *OR0* fue de 7 m/s.
- Durante la medición los valores de velocidad de viento que tienen mayor presencia sobre la turbina son 3 m/s, 4 m/s y 5 m/s.
- La velocidad de viento de arranque de la turbina, comienza a 2 m/s, las RPM son tan reducidas o en intervalos tan separados que no se logra a medir voltaje generado,

aunque este tal vez si exista, la tarjeta microcontroladora no le da lectura.

- A velocidades de viento de 3 m/s, como se puede observar, las RPM de la turbina aumentan, pero aun así la tarjeta microcontroladora no registra la generación de voltaje, hasta que llega un punto donde la incidencia de ráfagas a más alta velocidad, facilitan el arranque, logrando que la turbina mantenga velocidades superiores a las 50 RPM generado hasta 12.9 V.
- La velocidad máxima registrada es de 204 RPM.
- El voltaje máximo registrado es de 20.3 V.

Figura 4.67: Viento vs RPM vs Voltaje en la turbina Savonius *OR0*.

Los resultados de la turbina *OR10* se pueden apreciar en la gráfica de la figura 4.68, dando lugar a las siguientes afirmaciones:

- La velocidad de viento máxima que incidió sobre la turbina fue de 9 m/s, lo que indica que las condiciones ambientales fueron más favorables para la generación de voltaje.
- Durante las pruebas, los valores de velocidad de viento que tienen mayor presencia sobre la turbina son 3 m/s, 4 m/s, 5 m/s y 6 m/s corroborando que las condiciones fueron, de manera fortuita, más favorables en estas pruebas.
- La velocidad de arranque de la turbina se encuentra a velocidad de viento de 1 m/s, aunque en este punto no se genera voltaje debido a que la velocidad no supera los 30 RPM.

- A velocidad de viento de 2 m/s, la turbina logra superar los 30 RPM y esta comienza a generar voltaje de hasta 3.21 V en ocasiones esporádicas.
- La velocidad máxima registrada es de 296 RPM.
- El voltaje máximo registrado es de 36.9 V.

Figura 4.68: Viento vs RPM vs Voltaje en la turbina Savonius *OR10*.

Para continuar con este primer análisis de los resultados, ahora se concentra la atención en la gráfica de la figura 4.69, de la cual se obtiene que:

- La velocidad de viento máxima que incidió sobre la turbina fue de 8 m/s. Indicio de condiciones favorables para pruebas.
- El viento de mayor presencia durante las pruebas fue de 4 m/s y 5 m/s.
- La velocidad de viento de arranque de la turbina comienza en 2 m/s, generando velocidad angular menor a las 30 RPM, la cual en casos aislados, genera un cambio en la lectura de voltaje.
- Para esta versión de turbina, las condiciones de velocidad máxima registrada se mantuvieron en rachas más próximas y continuas que en los casos anteriores donde las ráfagas aunque altas, fueron muy poco presentes.
- La velocidad máxima registrada registrada es de 324 RPM, la más alta hasta ahora.
- El voltaje máximo registrado es de 35.22 V.

Figura 4.69: Viento vs RPM vs Voltaje en la turbina Savonius *OR15*.

Para finalizar este primer análisis de los resultados de las pruebas a la turbina Savonius propuesta, ahora se concentran esfuerzos en la gráfica de la figura 4.70, de la cual se puede obtener las siguientes afirmaciones:

- La velocidad máxima de viento que se logró captar por el sistema microaerogenerador fue de 10 m/s, la mejor que se obtuvo durante los días de prueba.
- Durante estos mismos días, la velocidad de viento que tuvo mayor presencia sobre la turbina fue de 4 m/s y 5 m/s.
- La velocidad de arranque de la turbina varía entre los 2 m/s y 3 m/s de manera predominante, con la diferencia de que la generación de voltaje comienza a velocidad superior.
- La velocidad máxima registrada es de 256 RPM.
- El voltaje máximo registrado es de 28.78 V.

Debido a que en las figuras 4.67 a 4.70 se graficaron tres variables con ayuda de una nube de puntos, los resultados son propicios a otorgar al lector poca información respecto a las diferencias que estos presentan, por lo que fue preciso realizar la descripción de las afirmaciones que se pueden obtener de cada una de ellas, pero en el caso de que estos datos aun parezcan difíciles de comprender, a continuación se presentan un compilado de figuras donde se pueden apreciar los datos en gráficas de dos dimensiones. En las figuras 4.71 a 4.74 se pueden apreciar los parámetros de cada versión de la misma turbina Savonius. En cada par se puede observar la velocidad angular que cada una es capaz de alcanzar a determinada velocidad de viento y el voltaje que es capaz de generar a esa velocidad

Figura 4.70: Viento vs RPM vs Voltaje en la turbina Savonius *OR20*.

angular. Para ser más objetivos en cuanto a capacidades y diferenciadores sería justo centrarse solo en velocidades de viento que todas comparten, ya que las condiciones no controladas de las pruebas no permitieron realizar las pruebas de manera equitativa.

(a) Velocidad de viento vs Velocidad angular (b) Velocidad angular vs Voltaje generado

Figura 4.71: Parámetros de la turbina *OR0*.

La turbina *OR0* es la que alcanza menos velocidad angular a la misma velocidad de viento, su máxima velocidad ocurre a 5 m/s alcanzando 204 RPM, mientras que a la misma velocidad de viento las turbinas *OR10*, *OR15* y *OR20* alcanzan velocidades angulares de 224 RPM, 260 RPM y 256 RPM respectivamente. Corroborando los resultados de las simulaciones: un aumento en la relación de superposición de la turbina Savonius propicia

Figura 4.72: Parámetros de la turbina *OR10*.

que esta alcance una mayor velocidad de rotación que una turbina que carece de esta. Cada vez que se realizaba una modificación en la relación de superposición las pruebas comenzaban desde un estado de reposo de la turbina, y gracias a las figuras 4.71a a 4.74a se puede encontrar la versión que mejor se comporta ante el arranque. Según las simulaciones, a velocidad de 1 m/s y 2 m/s la turbina *OR15* es la ideal para el arranque a velocidades bajas, sin embargo, en las pruebas en tiempo real se ve que la turbina que tiene un mejor arranque es la *OR10* ya que es la que contabilizó más cantidad de lecturas de velocidad angular en comparación con sus otras versiones. La máxima velocidad alcanzada fue de 324 RPM por parte de la turbina *OR15* a una velocidad de viento de 8 m/s, mientras que las turbinas que tuvieron la oportunidad de probarse ante estas mismas condiciones favorables de velocidades altas de viento como la *OR10* y *OR20*, alcanzaron una velocidad de 296 RPM y 256 RPM respectivamente. Con esto es posible afirmar que la turbina Savonius propuesta puede permanecer con una relación de superposición igual a 10% al arranque y al alcanzar una velocidad alta de rotación realizar un cambio a una relación de superposición igual a 15% resultaría en una ventaja en su aumento de velocidad y proporcionaría un aumento considerable en el voltaje que es capaz de generar.

Una característica importante a destacar es el aprovechamiento del viento, ya que las versiones de la turbina comienzan a tener un mejor comportamiento ante el aumento de velocidad del viento si la relación de superposición aumenta, tal y como se observa en la simulación. Sin embargo, cuando se llega a una relación de superposición de 20% este aprovechamiento se ve afectado significativamente, tal y como se observa en los resultados de las figuras 4.34 a 4.38 donde se puede apreciar la eficiencia de la turbina comienza a decaer. Por lo que ahora se puede asegurar que una turbina con un 20% de superposición no resulta recomendable para aplicaciones reales. En el caso de la turbina *OR0*, las gráficas dicen que aunque esta es capaz de alcanzar una menor velocidad, su aprovechamiento resulta más eficiente que las turbinas con una relación de superposición debido a la potencia mecánica que esta genera al tener álabes más prolongados. Sin embargo, para este caso práctico donde el torque no fue considerado del todo esencial porque se usó una máquina eléctrica simple y de bajo torque, la generación se sobrepone a la eficiencia mecánica y es más conveniente tener una turbina Savonius con una relación de superposición diferente

Figura 4.73: Parámetros de la turbina *OR15*.

Figura 4.74: Parámetros de la turbina *OR20*.

de cero.

Otro aspecto a destacar es la forma de la nube puntos que se aprecia en las figuras 4.71b a 4.74b, la cual tiene un comportamiento muy similar cuando esta va en crecimiento, da una apariencia lineal, sin embargo, este aumento en el voltaje no lo es. Para una misma velocidad angular existen diferencias de voltaje generado, esto puede ser ocasionado por distintos parámetros que están fuera del control del presente proyecto, entre ellos: las ráfagas de viento tan cambiantes y tan poco uniformes que el viento al que da lectura el anemómetro no corresponde a la que incide sobre la turbina, aunque este solo sea separado por unos centímetros o que las ráfagas ocasionen un aumento en la velocidad angular de la turbina y que estas duren tan poco tiempo que para la siguiente medida el viento ya tenga una velocidad distinta. A pesar de lo anterior, las gráficas mencionadas tienen un gran parecido con las gráficas de las figuras 4.45 a 4.47 donde se exponen las posibles generaciones de energía con ayuda de distintos tipos de máquinas eléctricas, por lo cual se confirma que las simulaciones, hipótesis y experimentación son congruentes.

Capítulo 5

Conclusiones

Gracias a la dinámica de fluidos computacional fue posible simular de manera satisfactoria el sistema microaerogenerador con interacción en el fluido, disminuyendo el costo operacional sin un alto costo computacional. Tener un parámetro geométrico modificable en una turbina de eje vertical da solución a algunas de las problemáticas de microaerogeneradores convencionales teniendo un aumento en la velocidad máxima alcanzada, torque generado, eficiencia y potencia máxima que es capaz de suministrar (véase las figuras 4.20, 4.27, 4.39 y 4.44). La reconfiguración del microaerogenerador permite aprovechar el coeficiente de potencia C_p más alto a través del aumento de la velocidad específica TSR .

Esta turbina es capaz de alcanzar un torque más alto sacrificando velocidad (véase la figura 4.27) o alcanzar una potencia mecánica más alta sacrificando torque (véase la figura 4.44) ya que se puede realizar la reconfiguración en dependencia de las necesidades. El sistema microaerogenerador aprovecha de manera efectiva vientos a bajas velocidades como los de la zona geográfica urbana ubicada en la ciudad de Lagos de Moreno. Se estima la potencia eléctrica teórica extraíble con ayuda del sistema microaerogenerador propuesto a un promedio aproximado de 633.918 W/h diarios. Un sistema de microaerogeneración puede ser escalable si este mantiene los mismos parámetros geométricos que el original.

La impresión 3D resulta beneficiosa para la creación de prototipos de turbinas con diseños que parecerían complejos desde la perspectiva de otra técnica donde se necesitaría ayuda de terceros así como de objetos sólidos personalizados de aplicación específica, reduciendo de esta manera tiempo y costo de fabricación. La velocidad máxima registrada en la experimentación fue mayor que la registrada en las simulaciones, sin embargo, esta mantuvo un patrón característico parecido con ambas técnicas indicando que la turbina Savonius alcanza mayor velocidad de giro si esta cuenta con un traslape entre sus álabes.

El voltaje generado podría ser utilizado para recargar baterías y almacenar la energía para su posterior uso final. El sistema microaerogenerador es capaz de operar de manera autónoma sin la necesidad de establecer condiciones de arranque previas. El prototipo es capaz de reconfigurar su relación de superposición, relación de aspecto, diámetro y área de barrido de manera satisfactoria. La reconfiguración de la turbina otorga ventajas tales como: facilidad para el arranque y altas velocidades de rotación, lo que se traduce en más energía generada con la misma cantidad de potencial eólico así como prolongación de su vida útil.

5.1. Contribuciones

Fue posible establecer estadísticamente el potencial eólico en una zona geográfica urbana específica, donde no existía un estudio anterior que proporcionara esta información. Con el estudio estadístico se puede calcular la potencia teórica que se es capaz de extraer en Lagos de Moreno con cualquier aerogenerador a una altura residencial.

Se determinaron los elementos principales de un dispositivo de aprovechamiento de energía cinética del viento de manera objetiva a través de una investigación exhaustiva que dio como resultado una nueva versión de la turbina Savonius. Se logró establecer un procedimiento para la simulación bajo la técnica de Dinámica de Fluidos Computacional con el cual se obtienen resultados numéricos lógicos para la turbina Savonius. Se diseñó un sistema mecánico que es capaz de reconfigurar los parámetros de la turbina Savonius que podría ser fácilmente aplicado a cualquier otra turbina Savonius de diferentes parámetros.

Existen pocos estudios que desarrollen paso a paso el proceso para aplicar la Dinámica de Fluidos Computacional, lo que podría ser de gran utilidad para las personas con poca experiencia que están interesadas en el estudio de la misma naturaleza. En pocos trabajos se usan las técnicas de simulación y experimentación en un ambiente real con parámetros no controlados. En este estudio se comparó la relación que existe entre ambas técnicas así como las similitudes y diferencias que otorgan, tratando de promover el desarrollo de prototipos que lleven a la práctica toda la teoría desarrollada. Hasta donde se tiene conocimiento, ningún otro estudio a la fecha ha investigado sistemas microaerogeneradores reconfigurables. Lo que implica este proyecto es ser pionero en la aplicación de esta misma técnica a turbinas de cualquier naturaleza sin limitarse a la turbina Savonius de eje vertical.

Capítulo 6

Trabajo futuro

El camino seguido en este trabajo no es el único posible para llegar al mismo resultado, por lo cual, investigaciones futuras podrían estar centradas en caminos distintos y cimentar aun más el conocimiento adquirido hasta ahora, sin embargo, se considera que, antes de dar un siguiente paso, se tendrían que atender algunas recomendaciones como:

- Mejorar los resultados obtenidos en la experimentación hasta un nivel de confiabilidad más aceptable.
- Crear un programa que pueda ser aplicado a la tarjeta microcontroladora para que la reconfiguración del microaerogenerador sea de manera automática bajo las condiciones ya establecidas de arranque y velocidad máxima.
- Conseguir la infraestructura tecnológica que proporcione una reducción de tiempo en las actividades de simulación mediante la Dinámica de Fluidos Computacional y así trabajar con geometrías más robustas.
- Desarrollar un método que perfeccione la técnica de mallado y mejorar la confiabilidad de los resultados numéricos en geometrías cada vez más complejas.
- Utilizar modelos de turbulencias distintos al usado en este trabajo, lo cual tendría como propósito verificar si se obtienen mejores resultados con la reconfiguración de la turbina y que se acerquen más a los resultados obtenidos durante la experimentación.
- Aplicar el mismo proceso de simulación a turbinas de diferente naturaleza para comparar resultados y encontrar mejores alternativas de dispositivos que aprovechen la energía cinética del viento en la zona geográfica propuesta.
- Aplicar la técnica del parámetro geométrico reconfigurable a turbinas de eje horizontal poco usadas debido su baja eficiencia.

Bibliografía

- [1] J. G. García, “Las energías renovables,” *Universidad-Verdad*, p. 269, 2002.
- [2] I. E. A. IEA, “Countries and regions.” <https://www.iea.org/>, 2020. Accedido en febrero de 2022.
- [3] E. Ágora diario del agua, “Publicaciones del agua 2021.” <https://www.elagoradiario.com/open-data/>, 2021. Accedido en febrero de 2022.
- [4] R. E. S. IRENA, “International renewable energy agency,” *Renewable Capacity Statistics 2019*, 2019.
- [5] Enerdata, “Energía y clima mundial.” <https://datos.enerdata.net/energia-total/produccion-energetica-mundial.html>, 2020. Accedido en marzo de 2021.
- [6] S. de Energía, “-.” <https://www.gob.mx/sener>, 2022. Accedido en febrero de 2022.
- [7] C. N. de Control de Energía, “Gráfica de demanda.” <https://www.cenace.gob.mx/graficademanda.aspx>, 2022. Accedido en febrero de 2022, actualización constante.
- [8] I. N. de Estadística y Geografía (INEGI), “Inegi informa.” <https://www.inegi.org.mx/>, 2020. Accedido en marzo de 2021 desde su pagina de Twitter.
- [9] D. E. Lugo Garcia and L. D. a. Bejarano Acero, “Diseño construcción de un prototipo de turbina eólica de 60 w, para suministro eléctrico de zonas urbanas,” 2015.
- [10] Recursostic, “El viento.” http://recursostic.es/newton/web/materiales_didacticos/la_atmosfera_terrestre/viento2.htm, -. Accedido en febrero de 2022.
- [11] A. M. Hincapié Niño and O. J. Jaimes Hernández, “Implementación del aerogenerador híbrido darrieus-savonius en un vehículo para la generación energética,” 2016.
- [12] A. N. Bernal Alvarez, “Diseño de un mini aerogenerador de 9kw,” B.S. thesis, Fundación Universidad de América, 2019.
- [13] L. y Aceros[®], “Molinos de viento para extracción de agua.” <https://blog.laminasyaceros.com/blog/molinos-de-viento-para-agua>, 2022. Accedido en abril de 2022.

- [14] F. de la Industria Nuclear Española, “¿qué es una central eólica?.” <https://www.foronuclear.org/descubre-la-energia-nuclear/preguntas-y-respuestas/sobre-distintas-fuentes-de-energia/que-es-una-central-eolica/>, 2022. Accedido en abril de 2022.
- [15] D. S. Torres Urrego, N. E. Linares Morales, *et al.*, “Diseñar un prototipo parametrizado de una turbina eólica tipo multipalas, para aerogeneracion de energia, entre los bloques 4 y 5 de la universidad francisco josé de caldas (facultad tecnológica).”
- [16] D. Fernández Pola *et al.*, “Diseño de la geometría de los álabes de un mini aerogenerador eólico,” 2021.
- [17] ALSTOM[®], “Aerogenerador de eje horizontal.” <https://www.archiexpo.es/prod/alstom/product-88574-968340.html>, 2022. Accedido en abril de 2022.
- [18] AEOLOS[®], “Aerogenerador doméstico de eje vertical.” <http://www.windturbinestar.com/turbina-eolica.html>, 2022. Accedido en abril de 2022.
- [19] WINDSIDE[®], “Aerogenerador doméstico de eje vertical.” <https://windside.com/>, 2022. Accedido en abril de 2022.
- [20] ENGGA[®], “Aerogenerador para la industria eólica.” http://www.engga.com.cn/sub_page/index.php, 2022. Accedido en abril de 2022.
- [21] C. Durán Azuara, “Diseño de turbina eólica móvil,” Master’s thesis, Universidad Veracruzana, 2021.
- [22] S. Torres Espinosa, *Optimización del diseño de la turbina eólica Savonius*. PhD thesis, Maestría en Ingeniería Eléctrica, 2021.
- [23] W. A. O. Lozano, “Diseño y simulación de las fuerzas de arrastre y sustentación en los autos,” *Prospectiva*, vol. 4, no. 2, pp. 26–33, 2006.
- [24] T. Yepes Restrepo, “Evaluación del coeficiente de potencia de una turbina tipo savonius mediante dos programas de simulación computacional,” 2020.
- [25] M. Domínguez, “Diseño de un micro aerogenerador de eje vertical,” 2018.
- [26] C. Diago Vidal, “Diseño de un aerogenerador savonius para uso doméstico,” 2019.
- [27] A. F. Hernández Durango, “Diseño y fabricación de un prototipo de microaerogenerador de baja potencia,” B.S. thesis, Universitat Politècnica de Catalunya, 2021.
- [28] Conagua, “Reporte del clima en México.” <https://smn.conagua.gob.mx/tools/DATA>, 2022. Accedido en febrero de 2022.
- [29] G. E. Cortés Guajardo, “Análisis comparativo de generación de entropía y potencia mecánica en configuraciones de emplazamiento de turbinas eólicas de eje vertical,” 2018.

- [30] F. Reinoso-Avecillas, N. Jara-Cobos, P. Gómez-del Pino, and C. N. Londoño, “Caracterización del flujo de aire en colinas para el emplazamiento de parques eólicos.,” *Ingenius. Revista de Ciencia y Tecnología*, no. 15, pp. 17–26, 2016.
- [31] H. A. Jaramillo Diaz, Julian David and Cardenas Bañol, “Numero de reynolds,” 2015.
- [32] P. A. López Jiménez, “Introduccion al problema de la turbulencia,” 2012.
- [33] J. G. Chavesta León, Enrique Joel and Elorreaga Ramos, “Metodología para estimar el potencial eólico en una determinada zona para el diseño de aerogeneradores, salaverry–la libertad,” 2021.
- [34] N. T. Zurita, “Diseño e implementación de un prototipo de una picocentral hidraulica para uso rural,” 2005.
- [35] I. D. Franco Tabares, B. Moncada Melgarejo, *et al.*, “Desarrollo de una turbina eólica híbrida vertical de baja potencia,” 2020.
- [36] B. F. Mejía Montalvo, “Factibilidad y diseño de una micro red conformada por paneles solares y turbinas eólicas en la torre a del edificio mcgregor de la pucp,” 2020.
- [37] G. A. Zúñiga Dupas and J. Hinojosa Rehbein, *Diseño de una turbina eólica para vientos generados en carreteras*. PhD thesis, Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingeniería Civil Mecánica, 2017.
- [38] D. A. Vega Beleño and B. D. Pereira Guerrero, “Simulación de rotores tipo savonius adaptando en sus alabes un perfil naca,” 2021.
- [39] F. Guo, B. Song, Z. Mao, and W. Tian, “Experimental and numerical validation of the influence on savonius turbine caused by rear deflector,” *Energy*, vol. 196, p. 117132, 2020.
- [40] H. H. Al-Kayiem, B. A. Bhayo, and M. Assadi, “Comparative critique on the design parameters and their effect on the performance of s-rotors,” *Renewable Energy*, vol. 99, pp. 1306–1317, 2016.
- [41] F. Wenehenubun, A. Saputra, and H. Sutanto, “An experimental study on the performance of savonius wind turbines related with the number of blades,” *Energy procedia*, vol. 68, pp. 297–304, 2015.
- [42] K. Irabu and J. N. Roy, “Characteristics of wind power on savonius rotor using a guide-box tunnel,” *Experimental thermal and fluid science*, vol. 32, no. 2, pp. 580–586, 2007.
- [43] R. E. Sheldahl, B. F. Blackwell, and L. V. Feltz, “Wind tunnel performance data for two-and three-bucket savonius rotors,” *Journal of Energy*, vol. 2, no. 3, pp. 160–164, 1978.

- [44] N. Mahmoud, A. El-Haroun, E. Wahba, and M. Nasef, "An experimental study on improvement of savonius rotor performance," *Alexandria Engineering Journal*, vol. 51, no. 1, pp. 19–25, 2012.
- [45] A. S. Saad, I. I. El-Sharkawy, S. Ookawara, and M. Ahmed, "Performance enhancement of twisted-bladed savonius vertical axis wind turbines," *Energy Conversion and Management*, vol. 209, p. 112673, 2020.
- [46] J. C. Avila Herrera *et al.*, "Análisis y optimización aerodinámica del prototipo de turbina eólica tipo savonius implementado en la facultad tecnológica," 2018.
- [47] M. Kamoji, S. Kedare, and S. Prabhu, "Performance tests on helical savonius rotors," *Renewable Energy*, vol. 34, no. 3, pp. 521–529, 2009.
- [48] U. Saha and M. J. Rajkumar, "On the performance analysis of savonius rotor with twisted blades," *Renewable energy*, vol. 31, no. 11, pp. 1776–1788, 2006.
- [49] J.-H. Lee, Y.-T. Lee, and H.-C. Lim, "Effect of twist angle on the performance of savonius wind turbine," *Renewable Energy*, vol. 89, pp. 231–244, 2016.
- [50] A. Kianifar, M. Anbarsooz, and M. Javadi, "Blade curve influences on performance of savonius rotors: experimental and numerical," in *Fluids Engineering Division Summer Meeting*, vol. 49484, pp. 905–911, 2010.
- [51] N. Fujisawa, "On the torque mechanism of savonius rotors," *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, vol. 40, no. 3, pp. 277–292, 1992.
- [52] J. V. Akwa, G. A. da Silva Júnior, and A. P. Petry, "Discussion on the verification of the overlap ratio influence on performance coefficients of a savonius wind rotor using computational fluid dynamics," *Renewable energy*, vol. 38, no. 1, pp. 141–149, 2012.
- [53] C. Jian, J. Kumbernuss, Z. Linhua, L. Lin, and Y. Hongxing, "Influence of phase-shift and overlap ratio on savonius wind turbine's performance," *Journal of solar energy engineering*, vol. 134, no. 1, 2012.
- [54] R. Maldonado, E. Huerta, J. Corona, O. Ceh, A. León-Castillo, M. Gómez-Acosta, and E. Mendoza-Andrade, "Design, simulation and construction of a savonius wind rotor for subsidized houses in Mexico," *Energy Procedia*, vol. 57, pp. 691–697, 2014.
- [55] K. S. Jeon, J. I. Jeong, J.-K. Pan, and K.-W. Ryu, "Effects of end plates with various shapes and sizes on helical savonius wind turbines," *Renewable energy*, vol. 79, pp. 167–176, 2015.
- [56] J. Xamán, *Dinámica de fluidos computacional para ingenieros*. Palibrio, 2016.
- [57] A. C. Ledesma, K. I. G. Rosas, and O. M. Bernal, "Introducción al método de diferencias finitas y su implementación computacional," *Bernal, Facultad de Ciencias, UNAM*, 2015.
- [58] L. O. Pereiro, "Aprendiendo sobre el método de los elementos finitos," *Ingeniería Mecánica*, vol. 9, no. 3, pp. 7–13, 2006.

- [59] J. M. F. Oro, *Técnicas numéricas en ingeniería de fluidos: introducción a la dinámica de fluidos computacional (CFD) por el método de volúmenes finitos*. Reverté, 2012.
- [60] M. A. O. Viñán, S. M. A. Arroba, L. S. O. Cantos, E. R. P. Safla, and E. A. J. Dominguez, “Modelización cfd para determinar el comportamiento del fluido en tuberías de pvc,” *Dominio de las Ciencias*, vol. 4, no. 1, pp. 434–446, 2018.
- [61] J. M. De Vehi Sarrazin, “Mallado de geometrías complejas mediante cfd,” B.S. thesis, Universitat Politècnica de Catalunya, 2016.
- [62] Y. A. Çengel *et al.*, *Termodinámica*. Biblioteca Hernán Malo González, 2012.
- [63] OpenFOAM®, “About openfoam.” <https://www.openfoam.com/>, 2022. Accedido en septiembre de 2022.
- [64] A. Fluent®, “Fluid simulation software.” <https://www.ansys.com/products/fluids/ansys-fluent>, 2022. Accedido en septiembre de 2022.
- [65] FLOW-3D®, “Flow-3d.” <https://www.flow3d.com/products/flow-3d/>, 2022. Accedido en septiembre de 2022.
- [66] RogerBit-The Power Of The Bit, “<https://rogerbit.com/wprb/2021/05/anemometro-jl-fs2-para-medir-la-velocidad-del-viento-con-arduino-y-display-oled/>,” 2022.
- [67] L. A. Olalla Navarro and D. G. Arcos Avilés, “Diseño y simulación de un sistema de predicción de generación eólica basado en la investigación y predicción del clima,” 2020.
- [68] DFROBOT®, “Anemometer kit 0-5v (ip65 grade).” https://wiki.dfrobot.com/Wind_Speed_Sensor_Voltage_Type_0-5V__SKU_SEN0170, 2022. Accedido en junio de 2022.
- [69] E. J. López Masias, “Construcción de prototipo de aerogenerador savonius a nivel de banco para optimizar captación de energía eólica,” 2021.
- [70] J. C. Rodríguez Díaz, “Desarrollo de un banco didáctico para modelo de turbina eólica de eje vertical,” 2021.
- [71] C. Espitia Caita, L. J. Puerto Molina, *et al.*, “Diseño y construcción de un mini aerogenerador de eje vertical,” 2014.
- [72] M. Ozeh, A. Mishra, and X. Wang, “Mini wind turbine for small scale power generation and storage (archimedes wind turbine model),” in *ASME international mechanical engineering congress and exposition*, vol. 52088, p. V06BT08A043, American Society of Mechanical Engineers, 2018.
- [73] K. C. Kim, H. S. Ji, Y. K. Kim, Q. Lu, J. H. Baek, and R. Mieremet, “Experimental and numerical study of the aerodynamic characteristics of an archimedes spiral wind turbine blade,” *Energies*, vol. 7, no. 12, pp. 7893–7914, 2014.

- [74] S. S. Rao, K. Shanmukesh, M. Naidu, and P. Kalla, “Design and analysis of archimedes aero-foil wind turbine blade for light and moderate wind speeds,” *International Journal on Recent Technologies in Mechanical and Electrical Engineering*, vol. 5, no. 8, pp. 01–05, 2018.
- [75] A. M. Labib, A. F. A. Gawad, and M. M. Nasseif, “Effect of blade angle on aerodynamic performance of archimedes spiral wind turbine,” *Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences*, vol. 78, no. 1, pp. 122–136, 2021.
- [76] H. S. Ji, J. H. Baek, R. Mieremet, and K. C. Kim, “The aerodynamic performance study on small wind turbine with 500w class through wind tunnel experiments,” *International Journal of Renewable Energy Sources*, vol. 1, pp. 7–12, 2016.
- [77] E. R. Mucha Meza, “Diseño del álabe para incrementar la potencia eléctrica del aero generador tipo espiral,” 2021.
- [78] Y. A. Bengel, J. M. Cimbala, and S. F. Sknarina, *Mecánica de fluidos: fundamentos y aplicaciones*. McGraw-Hill Interamericana, 2006.
- [79] AUTODESK[®], “¿qué es la impresión 3d?.” <https://www.autodesk.mx/solutions/3d-printing>, 2023. Accedido en marzo de 2023.
- [80] MECALUX[®], “La impresión 3d lleva la logística a una nueva dimensión.” <https://www.mecalux.com.mx/blog/impresion-3d-logistica>, 2023. Accedido en marzo de 2023.
- [81] UltiMaker[®], “Ultimaker cura.” <https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura/>, 2023. Accedido en marzo de 2023.
- [82] GTS3D[®], “¿qué es el pla?.” <https://gst3d.mx/pages/que-es-el-pla>, 2023. Accedido en marzo de 2023.